

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit Mutter-Kind-Interaktionen in Bezug auf das Explorieren im Kleinkindalter mit Alltagsmaterialien. Es wird einerseits der Frage nachgegangen, was für mögliche Mutter-Kind-Interaktionen bezüglich Raum, Handlung und Sprache beim Explorieren auftreten, andererseits werden in dieser Arbeit unterschiedliche Ideen der Kinder aufgezeigt, welche beim Explorieren mit den zur Verfügung gestellten Gegenständen entstanden sind. Mittels Videoaufnahmen werden drei Settings bezüglich der Mutter-Kind-Interaktion näher analysiert. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass bei allen drei Videoaufnahmen das Kind vor dem Explorieren den Kontakt zur Mutter sucht. Sobald es Nähe und Sicherheit der Mutter erfährt, kann die Exploration mit den Gegenständen beginnen. Seitens der Mutter braucht es einige kleine Inputs, um das Kind beim Explorieren zu unterstützen, ansonsten kann sie dem Kind viel Freiraum lassen. Alle zur Verfügung gestellten Gegenstände wurden von den Kindern erkundet und es entstanden unterschiedlichste Ideen und Kombinationen.

Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei denjenigen Personen, welche uns beim Gelingen dieser Arbeit unterstützt haben. Daniel Jucker danken wir für sein Engagement und seine wertvolle Unterstützung bei der Begleitung unserer Bachelorarbeit. Einen weiteren Dank richten wir an Mireille Audeoud für ihre kompetente Methodenberatung. Wir konnten von ihrem Wissen sehr profitieren. Ein besonderer Dank geht an alle Familien, welche durch ihr Engagement und die Videoaufnahmen der Explorationssequenzen unsere Arbeit ermöglichten. Bei Carmen Schmid und Eilin Thieme bedanken wir uns für das Durchlesen der Arbeit. Ihre kritischen und konstruktiven Rückmeldungen waren sehr hilfreich. Mathias Burgener danken wir für die Gestaltung des Titelblatts und Daniel Wyss für die Hilfe bei der Realisierung der Kurven-Diagramme dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank.....	3
Inhaltsverzeichnis	4
1 Einleitung.....	6
1.1 Einführung ins Thema	6
1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung.....	7
1.3 Forschungsfrage.....	8
1.4 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Theoretische Grundlagen	10
2.1 Prävention und Gesundheitsförderung.....	10
2.1.1 Prävention	10
2.1.2 Gesundheitsförderung.....	12
2.2 Exploratives Lernen	14
2.2.1 Definition exploratives Lernen.....	14
2.2.2 Explorationsverhalten.....	14
2.2.3 Das kindliche Spiel.....	18
2.2.4 Frühkindliches Lernen.....	21
2.2.5 Konstruktive Didaktik	24
2.3 Alltagsmaterialien	26
2.3.1 Definition	26
2.3.2 Erfahrungsgewinn durch Alltagsmaterialien	26
2.3.3 Grenzen und Möglichkeiten von Alltagsmaterialien.....	27
2.3.4 Gestaltung	27
2.3.5 Möglichkeiten in der Psychomotoriktherapie	28
2.4 Eltern-Kind-Interaktionen.....	30
2.4.1 Sozialkonstruktivistische Perspektive	30
2.4.2 Begriffsdefinitionen	31
2.4.3 Die Relevanz der Bindung in Eltern-Kind-Interaktionen.....	33
2.4.4 Bedeutung der Interaktion für die Entwicklung des Kindes.....	37
2.4.5 Interaktionsverhalten seitens der Eltern	39
2.5 Bindungs- und Explorationsverhalten.....	45
3 Methodisches Vorgehen	47
3.1 Erhebungsmethode.....	47
3.1.1 Videoaufnahmen	47

3.2 Durchführung	47
3.2.1 Probanden der Videoaufnahmen.....	47
3.2.2 Vorgaben der Videoaufnahmen	48
3.3 Aufbereitung der Daten	49
3.3.1 Ablaufprotokoll mit Tabelle der Gegenstände	50
3.3.2 Einschränkung der zu analysierenden Sequenzen	50
3.3.3 Transkription	51
3.4 Auswertung und Analyse	53
3.4.1 Sequenzanalyse	53
3.4.2 Fünf Prinzipien der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation.....	54
3.4.3 Erster Interpretationsschritt	55
3.4.4 Zweiter Interpretationsschritt	58
3.4.5 Analyse der Gegenstände	61
4 Ergebnisse	62
4.1 Sequenzanalyse	62
4.1.1 Setting 1	62
4.1.2 Setting 2	69
4.1.3 Setting 3	76
4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen	85
4.2.1 Kombinationen	90
5 Diskussion	93
5.1 Verknüpfung von Ergebnissen und theoretischen Grundlagen.....	93
5.2 Kritische Reflexion der Arbeit	94
5.3 Ausblick.....	95
5.4 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	96
6 Abbildungsverzeichnis	97
7 Tabellenverzeichnis	98
8 Literaturverzeichnis	99
9 Anhang	104

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt,
sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“

François Rabelais

Diese Aussage des französischen Schriftstellers der Renaissance, Humanist und praktizierender Arzt, François Rabelais kann gut auf die vorliegende Bachelorarbeit bezogen werden. Ein Kind ist kein Gefäß, welches gefüllt werden soll. Dieses Füllen des Gefäßes vergleichen die Autorinnen¹ mit dem Belehren der Kinder. Die Aufgabe einer Bezugsperson soll nicht sein, dem Kind alles vorzugeben, zu schnell in die Handlung des Kindes einzuschreiten und es zu belehren. Vielmehr soll das Feuer des Kindes entzündet werden, indem die Bezugspersonen dem Kind einen kleinen Anstoß geben, damit es die Welt selber entdecken und erkunden kann. Dabei übergeben die Erwachsenen den Kindern die Verantwortung für ihr Handeln und lassen ihnen genügend Freiraum sich zu entfalten, zu entwickeln und ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln.

„Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken, vom ersten Tag an. Sie tun das mit beeindruckendem Willen. Mit Lust und Beharrlichkeit. Sie wollen tasten, greifen, laufen, reden. Jedes Kind macht dabei seine eigenen Lernschritte und Erfahrungen. Damit Entwicklung gelingt, sind aufmerksame, verlässliche und verfügbare Erwachsene notwendig, welche die Kinder begleiten und unterstützen“ (in Wustmann Seiler und Simoni, 2012, Vorwort). Mit diesen Worten starten die Schweizerische UNESCO Kommission und das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz den gemeinsam herausgegebenen Orientierungsrahmen für Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz.

In den ersten Lebensjahren entwickeln Kinder Bindungsverhaltensweisen zu verschiedenen Bezugspersonen. Diese schenken ihnen Nähe und Sicherheit und gehen feinfühlig und sensibel auf die Kinder ein. Bei jeder Interaktion mit dem Kind ist es die Aufgabe der Bezugsperson die Signale des Kindes zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren. Die Psychologin Wustmann Seiler und die Pädagogin Simoni schreiben diesbezüglich Folgendes: „Ein Kind, das sich wohl fühlt, kann neugierig und aktiv sein“ (2012, S. 35). Damit dieses Wohlbefinden auftritt, ist es wichtig, dass es eine passende Unterstützung je nach Bedürfnissen und Kompetenzen erhält. Eine solche Unterstützung kann ihm eine vertraute, verlässliche und verfügbare Bezugsperson bieten (vgl. 2012, S. 37).

Das Bindungsverhalten des Kindes hängt eng mit dessen Explorationsverhalten zusammen. Diese beeinflussen sich gegenseitig. Schölmerich und Lengning sprechen von einer Bindungs-

¹ Mit den Autorinnen meinen wir jeweils uns, die Verfasserinnen dieser Arbeit.

Explorations-Balance. „Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf wird das Explorationsverhalten eingestellt, bei niedrigem Sicherheitsbedarf kann das Kind frei explorieren“ (in Ahnert, 2014, S. 203). Im Zusammenhang mit Exploration ist nach dem Schweizer Kinderarzt Remo Largo exploratives² Lernen, wenn sich Kinder mit Gegenständen auseinandersetzen und dabei Kenntnisse über die Beschaffenheit ihrer Umwelt erlangen (2015, S. 24f). Um dem Bedürfnis nach Exploration nachzugehen, wird im praktischen Teil dieser Arbeit den Kindern Alltagsmaterialien zur Verfügung gestellt. Alltagsmaterialien eignen sich laut Köckenberger gut, um die Fantasie und Kreativität der Kinder zu fördern und motivieren es Neues zu entdecken (vgl. 2012, S. 17f). Zudem werden durch eigentätige Erfahrungen mit Materialien schon im frühen Kindesalter „Grundlagen der kognitiven Entwicklung“ gesetzt (Zimmer & Cicurs; zitiert nach Beudels, Kleinz & Delker, 1997, S. 24). Die Technisierung und Digitalisierung der heutigen Welt erlauben es den Kindern immer weniger sich mit alltäglichen Materialien zu beschäftigen und die Umwelt zu entdecken. Mithilfe dieser Arbeit soll diesbezüglich daran erinnert werden, dass auch mit Materialien aus dem Alltag entdeckungsreiche Erfahrungen gemacht werden können.

Da für das Erkundungsverhalten des Kindes die Anwesenheit einer Bezugsperson wichtig ist, besteht ein Anliegen dieser Arbeit darin, mögliche Mutter-Kind-Interaktionen beim Explorieren mit vorgegebenen Alltagsmaterialien aufzuzeigen. Zudem wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, welche Explorationserfahrungen Kinder zwischen zwei und vier Jahren mit diesen Alltagsmaterialien machen.

1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung

Mit unserer Arbeit setzen wir uns mit den Interaktionen auseinander, welche zwischen Müttern und Kindern im frühen Kindesalter geschehen. Wir wollten im Bereich der Psychomotorik in unserem Heimatkanton eine Arbeit durchführen und haben uns entschieden im Bereich der Entwicklungsförderung tätig zu sein. Es war uns wichtig, mit der Entwicklungsförderung möglichst früh anzusetzen, somit entschieden wir uns für Kinder im Vorkindergartenalter. Da diese Kinder noch sehr elternbezogen sind, war es für uns naheliegend die Eltern ebenfalls mit einzubeziehen. Parallel zu dieser Idee kam uns der Gedanke, etwas mit Alltagsmaterialien zu machen.

Unsere Kindheit verbrachten wir mit ganz einfachen Spielsachen und es gab damals (vor 20 Jahren) noch fast keine technischen Geräte. Heutzutage kommt es vermehrt vor, dass sich viele Kinder, auch bereits kleine Kinder, mit unterschiedlichen technischen Geräten wie Handy oder Tablet beschäftigen. In diesem Zusammenhang stellten wir uns die Frage, ob sich die Kinder heutzutage noch mit alltäglichen Gegenständen beschäftigen können und was daraus entsteht. Zudem werden wir in der Psychomotoriktherapie immer wieder mit Kindern, welche Erfahrungsmangel in verschiedensten Bereichen zeigen, konfrontiert. In der Exploration mit Alltagsmaterialien se-

² Die Verfasserinnen verwenden in der vorliegenden Arbeit für den Begriff *explorieren* Synonyme wie erkunden und entdecken.

hen wir die Möglichkeit, dass Kinder bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten Erfahrungen mit Materialien sammeln können.

Wir stellten für jedes Kind eine Tasche mit denselben Alltagsmaterialien zusammen. Mit diesen Materialien, vorwiegend Verpackungsgegenstände, sollten sich die Kinder beschäftigen. Die Aufgabe der Eltern bestand darin, diese Tasche den Kindern hinstellen und sie bei der Exploration mit den Gegenständen zu begleiten. Um eine möglichst natürliche Alltagssituation zu gewährleisten, entschieden wir uns die Familien nicht persönlich zu besuchen, sondern liessen die Eltern das Erkundungsverhalten der Kinder zu Hause selbständig filmen.

Das Ziel in dieser Arbeit ist es, verschiedene Interaktionen zwischen Müttern und Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren zu analysieren, ohne dabei Anspruch auf eine Verallgemeinerung zu haben. Diese Arbeit soll bei den Lesern das Interesse und die Motivation wecken, den Kindern vermehrt Alltagsmaterialien zum Explorieren zur Verfügung zu stellen und mehr Vertrauen in die eigenständige Tätigkeit des Kindes zu haben.

1.3 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit bezieht sich auf die Interaktion zwischen Mutter und Kind während dem Explorieren. Den Autorinnen ist es bewusst, dass sich Mutter-Kind-Interaktionen sehr unterschiedlich gestalten können. Sie sind personen-, kontext- und situationsabhängig. Deshalb beschränkt sich die Forschungsfrage auf drei näher analysierte Settings, bei welchen jeweils ein Kind die zur Verfügung gestellten Gegenstände erkundet und die Mutter das Kind dabei begleitet. Aus den genannten Überlegungen wird folgende Forschungsfrage formuliert:

Wie gestalten sich Mutter-Kind-Interaktionen bezüglich Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) beim Explorieren?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einem theoretischen Teil. In 2 *THEORETISCHE GRUNDLAGEN* werden zuerst die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung erläutert. Anschliessend wird ein Einblick in das explorative Lernen und dessen Theorien gegeben. Sowohl das Explorations- als auch das Spielverhalten in der frühen Kindheit werden erläutert. Es wird auf das frühkindliche Lernen in Bezug auf das explorative Lernen und auf die Grenzen der Förderung im Kleinkindalter eingegangen. Ein kleiner Einblick wird ausserdem in die konstruktive Didaktik gegeben. Danach folgen einige theoretische Überlegungen zu Alltagsmaterialien. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit Eltern-Kind-Interaktionen. Darin sind theoretische Aspekte zur Bindungsforschung enthalten. Es werden Grundlagen der kindlichen Entwicklung aufgeführt, wobei sich diese nur auf die relevanten Aspekte in Bezug auf die Eltern-Kind-Interaktion beschränken. Zudem werden konkrete Interaktionen seitens der Eltern dargestellt, welche die Entwicklung der Kinder unterstützen

können. Um den Theorieteil abzuschliessen, wird ein Bezug zwischen dem Explorationsverhalten und der Eltern-Kind-Interaktion hergestellt.

In 3 *METHODISCHES VORGEHEN* wird die angewendete Methode für die vorliegende Arbeit erläutert. Dabei wird die Erhebungsmethode, die Durchführung, die Aufbereitung der Daten und die Auswertung und Analyse genau beschrieben. Mithilfe der objektiven Hermeneutik werden die Transkripte der drei auserwählten Videoaufnahmen sequenzweise analysiert.

In 4 *ERGEBNISSE* wird die Forschungsfrage beantwortet und die Ergebnisse der Sequenzanalysen dargestellt. Diese werden jeweils in Bezug auf die drei Kategorien Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) analysiert. Ausserdem wird zusätzlich auf die zur Verfügung gestellten Gegenstände eingegangen und aufgezeigt, was die Kinder mit diesen gemacht haben. Die daraus entstandenen Ideen werden einer Kategorie zugeordnet, welche anschliessend mit der Psychomotoriktherapie in Verbindung gesetzt wird.

Abschliessend werden in 5 *DISKUSSION* die Ergebnisse diskutiert und Bezug auf das theoretische Wissen genommen. Danach folgt eine kritische Reflexion der Arbeit. Mit einem Ausblick und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis wird dieses Kapitel abgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Prävention und Gesundheitsförderung

Im folgenden Kapitel wird auf die Prävention und Gesundheitsförderung näher eingegangen. Es werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Themenbereiche erklärt und jeweils begründet, weshalb diese für die Arbeit bedeutsam sind.

Prävention und Gesundheitsförderung haben laut Altgeld und Kolip zum Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung und einzelner Menschen zu fördern und nicht nur beim Auftreten von Krankheiten zu intervenieren. Oftmals werden diese zwei Begriffe als Synonyme verwendet, obwohl beide unterschiedliche Konzepte und Strategien verfolgen (vgl. in Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2014, S. 45).

Um die Begriffe zu unterscheiden, ist ein Blick auf dessen historische Entstehung hilfreich (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, in Hurrelmann et al., 2014, S. 13).

2.1.1 Prävention

Laut Hurrelmann et al. hatte der Begriff Krankheitsprävention, oft verkürzt als Prävention, seine Anfänge in der Sozialmedizin im 19. Jahrhundert. Die Krankheitsprävention zielte darauf ab, das Auftreten von Krankheiten zu vermeiden und damit ihre Verbreitung zu verringern. Die entscheidende Strategie war, „die Auslösefaktoren von Krankheiten zurückzudrängen oder ganz auszuschalten“ (in Hurrelmann et al., 2014, S. 13).

Leppin definiert Prävention folgendermassen: „Präventionsmassnahmen dienen dazu, in der Gegenwart etwas zu unternehmen, um unangenehme oder unerwünschte Zustände in der Zukunft zu vermeiden“ (in Hurrelmann et al., 2014, S. 36).

2.1.1.1 Einteilung nach Interventionszeitpunkten

Grundsätzlich verhindert die Prävention das Neuauftreten einer Krankheit. Dennoch tritt der Begriff auch dort auf, wo die Krankheit bereits eingesetzt hat (vgl. Leppin, in Hurrelmann et al., 2014, S. 36).

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

Kryspin-Exner und Pintzinger beschreiben, dass mit der Zeit verschiedene Klassifikationen von Prävention entstanden sind. Die Einteilung, welche heutzutage die bekannteste ist, leitete Caplan 1964 in die Wege und unterteilte die Prävention anhand des „Interventionszeitpunktes“ in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention (Kryspin-Exner & Pintzinger, in Hurrelmann et al., 2014, S. 26). Unter Primärprävention versteht Leppin alle Massnahmen, die durchgeführt werden, bevor ein unerwünschter Zustand auftritt. Die Zielgruppe primärpräventiver Massnahmen sind gesunde Personen oder Menschen ohne manifeste Symptomatik. Beispiele für Primärprävention sind Impfungen oder schulische Massnahmen zur Prävention von Tabakkonsum (vgl. in Hurrelmann et al., 2014, S. 36f). Der pathogenetische Prozess der Krankheit hat bei der Sekun-

därprävention bereits begonnen und deshalb zielt sie ein frühes Erkennen und Eindämmen der Krankheit ab. Von Tertiärprävention spricht Leppin, wenn eine Krankheit oder ein nicht erwünschter Zustand bereits festgestellt worden ist. Das Ziel hierbei kann sein, die Stärke der Konsequenzen einer Krankheit zu mildern, Folgeschäden oder die Vorbeugung von Rückfällen zu vermeiden (vgl. in Hurrelmann, 2014, S. 37).

Die Autorinnen haben die Probanden nicht nach einer bestimmten Risikogruppe ausgewählt. Deshalb handelt es sich um Kinder, bei welchen ein zu verhinderndes Problem noch nicht aufgetreten ist. Es wird vor einem unerwünschten Zustand angesetzt und diese Arbeit kann somit der Primärprävention zugeteilt werden.

2.1.1.2 Einteilung nach Zielgruppen

Universelle, selektive und indizierte Prävention

Im Laufe der Zeit wurde die Einteilung von Caplan vermehrt als unbefriedigend empfunden und so entstanden im Jahre 1987 die Begriffe „universelle, selektive, indizierte Prävention“, welche Gordon entwickelte (Hafen, 2007, S. 77f und S. 82). Universelle Prävention sind laut Gordon präventive Massnahmen, welche sich an Bevölkerungsgruppen wenden, bei welchen kein spezifisches Risiko besteht, beispielsweise die Schüler und Schülerinnen einer Schule (vgl. Hafen, 2007, S. 82). Von selektiver Prävention spricht Gordon wenn in einer Zielgruppe mit erhöhten Risikofaktoren bei einem bestimmten Problem angesetzt wird. Wenn sich zum Beispiel „alkoholpräventive Massnahmen an Kinder von Alkohol missbrauchten Eltern richten“ (Hafen, 2007, S. 82). Unter indizierter Prävention versteht Gordon schlussendlich alle Massnahmen an Individuen, bei welchen das Problem bereits diagnostiziert worden ist (vgl. ebd.).

Da die Probanden der vorliegenden Arbeit laut den Autorinnen keine bestimmten Risikofaktoren aufweisen, wird die Arbeit der universellen Prävention zugeteilt.

Auch Leppin verwendete das Wort universell, jedoch mit einer anderen Bedeutung.

Universelle und zielgruppenspezifische Präventionsansätze

Leppin unterscheidet bei Präventionsstrategien die Zielgruppe, welche angesprochen wird. Universelle Strategien intervenieren bei der Gesamtbevölkerung und setzen somit „flächendeckend präventiv“ an (in Hurrelmann et al., 2014, S. 38f). Zielgruppenspezifische Präventionsansätze hingegen unterteilt Leppin nach bestimmten Teil- oder Zielgruppen und betreffen somit nur bestimmte Bevölkerungsgruppen (ebd.).

Die vorliegende Arbeit wird dem zielgruppenspezifischen Präventionsansatz zugeteilt. Die Zielgruppe wurde aufgrund des Alters und des Kriteriums, dass die Kinder noch nicht in den Kindergarten gehen ausgewählt.

2.1.1.3 Einteilung nach Ansatzpunkten

Verhaltens- versus Verhältnisprävention

Präventionsstrategien unterscheiden sich laut Leppin auch darin, welcher Ansatzpunkt gewählt wird, um Veränderungen zu erzielen. Um dem Präventionsziel „gesundheitliche Veränderungen ... herbeizuführen“ nachzugehen, kann entweder direkt bei den betroffenen Personen angesetzt werden oder aber es wird in der Umwelt, in der diese Personen leben, interveniert (in Hurrelmann et al., 2014, S. 40). Verhaltensprävention setzt beim individuellen Verhalten der Person an und versucht dieses zu verändern oder darauf Einfluss zu nehmen. Wird jedoch versucht, durch die Veränderung der „ökologischen, sozialen, ökonomischen oder kulturellen Umweltbedingungen“ bei der Entstehung und Entwicklung der Krankheit etwas zu verändern, wird von Verhältnisprävention gesprochen (ebd.).

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich sowohl um Verhaltensprävention als auch um Verhältnisprävention. Zum einen wird bei der Rückmeldung der Ergebnisse an die Eltern das Verhalten der Eltern angesprochen, also konkrete Vorschläge für Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Eltern gegenüber den Kindern gegeben. Zum anderen wird mit den Gegenständen eine neue Umgebung für die Kinder gestaltet, also die ökonomischen und ökologischen Umweltbedingungen geändert, um damit direkten Einfluss auf die Spiel- beziehungsweise Explorationsentwicklung der Kinder zu nehmen.

2.1.2 Gesundheitsförderung

Der Begriff Gesundheitsförderung ist laut Hurrelmann et al. viel jünger als der Begriff Prävention. Er entstand „aus den gesundheitspolitischen Debatten der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“. Das Konzept Gesundheitsförderung etablierte sich im Jahre 1986 (in Hurrelmann et al., 2014, S. 13). Die Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und dadurch ihre Möglichkeiten sich gesundheitlich zu entfalten zu stärken. Im Gegensatz zur Vermeidungsstrategie bei der Prävention steht nach Hurrelmann et al. bei der Gesundheitsförderung die Promotionsstrategie im Zentrum (vgl. in Hurrelmann et al., 2014, S. 13). Laut Hurrelmann et al. handelt es sich bei beiden Begriffen um Interventionen, welche einen „sowohl individuellen als auch kollektiven Gesundheitsgewinn“ erzielen wollen (in Hurrelmann et al., 2014, S. 14). Bei der Prävention werden Risiken für Krankheiten zurückgedrängt, wohingegen bei der Gesundheitsförderung gesundheitliche Ressourcen gefördert werden sollen (vgl. ebd.). Das zugrundeliegende Modell der Gesundheitsförderung ist das Salutogenesemodell, im Gegensatz zum Risikofaktorenmodell der Prävention (vgl. Altgeld & Kolip, in Hurrelmann et al., 2014, S. 45f).

Hurrelmann et al. schliessen schlussendlich daraus, dass sich Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung gegenseitig ergänzen und je nach Ausgangslage die eine oder andere Interventionsform sinnvoll sein kann (vgl. in Hurrelmann et al., 2014, S. 17).

Grundsätzlich ist es schwierig, die beiden Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung in der Praxis auseinanderzuhalten. Je nach Situation kann ein Projekt unter Prävention oder unter Gesundheitsförderung angemeldet werden. Dies hängt vor allem vom Grundgedanken des Projektes ab. Zusammenfassend kann gesagt werden: Wenn man sich in der pathogenetischen Sichtweise bewegt, will man eine Krankheit verhindern und es handelt sich dabei um Prävention. Vertritt man jedoch eine salutogenetische Sichtweise, steht die Gesundheit und das Wohlbefinden im Zentrum und es wird von Gesundheitsförderung gesprochen.

Der Grundgedanke der Gesundheitsförderung ist laut den Autorinnen passend für die vorliegende Arbeit, da der Fokus nicht auf der Krankheit liegt, sondern eine gesunde Entwicklung angestrebt wird. Somit wird diese Arbeit der Gesundheitsförderung zugeordnet. Jedoch steht in der Psychomotoriktherapie und auch bei der vorliegenden Arbeit nicht die Gesundheit im Fokus, sondern eine gesunde Entwicklung, aus diesem Grund wird diese Arbeit als Entwicklungsförderung deklariert (unveröffentlichte Unterrichtsunterlagen von Daniel Jucker).

Dennoch sind die Autorinnen der Meinung, dass die Einteilungen der Prävention ebenfalls für die vorliegende Arbeit passend sind. Die Verfasserinnen vertreten die Meinung von Hurrelmann et al., dass die beiden Ansätze Prävention und Gesundheitsförderung als sich ergänzend angesehen werden müssen.

2.2 Exploratives Lernen

Die Forschungsfrage dieser Arbeit setzt sich aus zwei Hauptthemen zusammen, der Interaktion und der Exploration. In diesem Kapitel wird die Exploration in Zusammenhang mit dem explorativen Lernen beschrieben. Deshalb beginnt es mit einer Definition dieser Art des Lernens. Anschliessend wird das Explorationsverhalten in der frühen Kindheit aufgezeigt, da in diesem Alter die Grundlagen der Erkundungsformen entstehen. Darauf folgt eine Beschreibung dieser Formen. Ein weiterer Teil dieses Kapitels ist der kindlichen Spielentwicklung gewidmet, da sich die Exploration im kindlichen Spiel wiederfindet. In einem weiteren Teil wird auf das frühkindliche Lernen in Bezug zum explorativen Lernen und auf die Grenzen der Förderung im Kleinkindalter eingegangen. Abschliessend werden Ansätze der konstruktiven Didaktik vorgestellt.

2.2.1 Definition exploratives Lernen

Es lassen sich in den ersten Lebensjahren zwei Hauptformen des Lernens unterscheiden, das soziale und das explorative Lernen (vgl. Largo, 2015, S. 21). Mit dem explorativen Lernen meint Largo, dass Kinder Kenntnisse über die Beschaffenheit ihrer Umwelt erwerben, während sie sich aktiv mit Gegenständen auseinandersetzen (vgl. 2015, S. 24f). Indem Kinder Umwelt und Materialien verändern und kreativ gestalten, bilden sie Denkstrukturen aus (vgl. Köckenberger, 2012, S. 10f). So werden durch eigentätige Erfahrungen mit Materialien schon im frühen Kindesalter „Grundlagen der kognitiven Entwicklung“ gesetzt (Zimmer & Cicurs; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 24). Die Eltern können ihren Kindern dabei die materielle Welt nicht erklären, denn lediglich durch Selbsterfahrung lernen Kinder zu begreifen (vgl. Largo, 2015, S. 24f).

2.2.2 Explorationsverhalten

Die Fähigkeit zur Exploration ist „abhängig vom Entwicklungsstand, der Wahrnehmung, der Motorik und des kognitiven Systems“ (Schölmerich & Lengning, in Ahnert, 2014, S. 201). Deshalb wird in diesem Teil auf das Erkundungsverhalten im Säuglingsalter eingegangen, da dies sozusagen die Basis bildet für das weitere Erkunden.

Leu und von Behr beschreiben, dass Kinder nicht nur mit einer angeborenen Motivation ihre Umgebung zu erkunden auf die Welt kommen. Sie bringen auch Kenntnisse mit, die sich auf physikalische Gesetzmässigkeiten, Vorstellung von Mengen und Unterschied zwischen unbelebten Objekten und dem absichtlichen Handeln von Menschen beziehen. Schon im Säuglingsalter ist Wahrnehmung durch Aufmerksamkeitsprozesse und Interesse gesteuert (vgl. in Leu & von Behr 2010, S. 16).

Largo nennt ein Beispiel, wie Säuglinge entdecken: Ein neun Monate alter Junge sitzt in seinem Hochstuhl, während seine Mutter die Küche aufräumt. Vor dem Jungen hat seine Mutter verschiedene Küchengegenstände wie Schneebeesen und Kochlöffel zum Spielen hingelegt. Der Junge beginnt nun mit den Materialien auf den Tisch zu schlagen und sie anschliessend auf den Boden zu werfen. Ist der Tisch leer, schreit der Junge nach der Mutter und zeigt ihr mit ausgestreckten

Armen, dass er die Gegenstände wiederhaben möchte. Dieses Beispiel kann zuerst den Eindruck eines aggressiven und zerstörerischen Verhaltens des Jungen erwecken. Der Junge macht diese Handlung jedoch nicht aus Langeweile, sondern sie macht für ihn Sinn und ist eine ernste Angelegenheit. Er lernt dabei physikalische Eigenschaften der Gegenstände kennen. Gewicht, Größe, Form, Härte und Klang können durch das Explorieren erfasst werden. Damit der Junge die Eigenschaften zu den einzelnen Gegenständen zuordnen kann, benötigt es jedoch mehrere Erfahrungen (vgl. Largo, 2015, S. 269-271).

E. Mortimer Standing schreibt in seinem Buch über Maria Montessori, wie sehr sich Kinder von zwei oder drei Jahren ausdauernd mit „Erkunden, Ausprobieren, Zerlegen und Untersuchen“ von Gegenständen beschäftigen können (2009, S. 68). Was Kinder mit den Händen greifen, versuchen sie „auch mit dem Geist zu erfassen“, zu begreifen (Montessori; zitiert nach Standing, 2009, S. 69). Standing bezeichnet Kinder als kleine Entdecker, welche von allem angezogen werden. Untersucht der kleine Entdecker Gegenstände der Umgebung „stiehlt er ihnen sozusagen ihre Eigenschaften - ihre Form, ihre Oberflächenbeschaffenheit, ihre Struktur, ihre Farbe, ihr Gewicht, ihre Größe“ (2009, S. 70). All das nimmt er in sich auf und schafft sich „daraus seine Welt“ (ebd.).

Durch das Krabbeln werden die Explorationsmöglichkeiten von Kleinkindern enorm erweitert. Kleinkinder im Alter von eineinhalb Jahren beginnen bereits Objekte zu untersuchen und mit Dingen zu experimentieren (vgl. Schölmerich & Lengning, in Ahnert, 2014, S. 201).

In der Kindergruppe ist das Kind auf eine vertraute Bezugsbetreuerin angewiesen, die ihm unter anderem Möglichkeiten anbietet sein Explorationsbedürfnis auszuleben (vgl. Papoušek, in Leu & von Behr 2010, S. 128f).

2.2.2.1 Neugierde in Zusammenhang mit dem Explorationsverhalten

Das Explorationsverhalten wird laut Schölmerich und Lengning durch Neugierde initiiert. Diese wird durch „neue, komplexe und inkongruente Sachverhalte“, die im Menschen eine Unsicherheit auslösen, hervorgerufen (in Ahnert, 2014, S. 199). Mit dem Explorieren wird diese Unsicherheit reduziert und es entstehen Wissensstrukturen (vgl. ebd.).

Laut Berg und Sternberg besteht ein positiver Zusammenhang zwischen ausgeprägter Neugierde und der Intelligenz von Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Neugierige Kinder beschäftigen sich häufiger und intensiver mit unbekanntem Reizen (vgl. Schölmerich & Lengning, in Ahnert, 2014, S. 202).

2.2.2.2 Explorationsformen

Schölmerich und Lengning unterscheiden grob zwischen zwei Explorationsverhalten, der distalen und der proximalen Exploration. Die distale Exploration ergibt sich aus Aktivitäten, welche aus einer gewissen Entfernung gebraucht werden, ohne mit dem unbekanntem Objekt in direkten Kontakt zu kommen. Damit sind beispielsweise die visuelle oder auditive Exploration gemeint. Die proximale Exploration bezieht sich auf die manipulative oder taktile Exploration am Objekt

(in Ahnert, 2014, S. 200).

Genauer unterscheiden Schölmerich und Lengning „zwischen visueller, taktiler, manipulativer“ und vorübergehender (epistemischer) Exploration (in Ahnert, 2014, S. 200). Das Explorationsverhalten zeigt sich auch je nach Art des Stimulus. Bezieht sich der Stimulus auf unbekannte Personen oder „soziale Objekte“, liegen die Anreize „in der sozialen Umwelt“ (ebd.). Wenn er sich hingegen auf unbekannte Gegenstände bezieht, liegen die Anreize in der „dinglichen Umwelt“ (ebd.). Für Neugeborene sind vor allem „gesichtsähnliche, also soziale Stimuli“ interessant (in Ahnert, 2014, S. 201).

Largo beschreibt drei Erkundungsformen zwischen dem vierten und 24. Lebensmonat, mit Hilfe deren Kinder ihre Umwelt kennenlernen (vgl. 2015, S. 299-314). Dies kann als Grundlage für das weitere Explorationsverhalten im Spiel betrachtet werden. Auch nach dem zweiten Lebensjahr explorieren Kinder noch, vor allem im Spiel.

Orales Erkunden

Nach Largo nehmen Säuglinge Hände und Finger in den Mund, wenn sie Hunger haben, aber auch um sich selber zu beruhigen und Hände beziehungsweise Finger kennen zu lernen. Im Mund spüren sie, wie sich ihre Finger bewegen. Mit vier bis fünf Monate erkunden Kinder mit Hilfe des Mundes, als erstes Wahrnehmungsorgan, ebenfalls Gegenstände (vgl. Largo, 2015, S. 299-302). Dabei führen sie Gegenstände zum Mund und tasten sie mit Lippen und Zunge ab. Über die Schleimhäute, Zungen- und Lippenmuskeln erhalten sie Eindrücke über die Beschaffenheit und Konsistenz der Gegenstände. Ab dem achten Monat nimmt das orale Erkunden ab und nach dem 18. Monat kommt das orale Erkunden von Gegenständen kaum mehr vor, wobei der Mund ein empfindsames Sinnesorgan bleibt (vgl. 2015, S. 309-314). Eltern sehen meistens nicht gerne, wenn ihre Kinder Gegenstände in den Mund nehmen, sei es aus hygienischen- oder Sicherheitsgründen. Dennoch sollte es den Kindern nicht unterbunden werden, da das orale Erkunden sinnvoll und ein Grundbedürfnis ist. Sie können höchstens darauf achten, dass sich keine gefährlichen Gegenstände wie Reissnägeln oder Büroklammern in der Nähe der Kinder befinden. Largo betont, dass das orale Erkunden an sich nicht gefährlich ist. Erst wenn in der Umgebung des Kindes etwas Unerwartetes geschieht, kann es zum Verschlucken eines Gegenstandes kommen (vgl. 2015, S. 319-321).

Manuelles Erkunden

Diese Art des Erkundens zeigt sich einige Wochen nach dem oralen Erkunden. Gegenstände werden in die Luft gehoben, mit anderen Gegenständen zusammengeschlagen oder auf den Boden geworfen. Wie beim oralen Erkunden wird die taktil-kinästhetische Wahrnehmung angeregt. Jedoch nicht über die Zunge und den Mund, sondern über Arme und Hände. Kinder erfahren über das manuelle Erkunden, das Gewicht der Gegenstände, wie sich diese unter Krafteinwirkung unterschiedlich stark verändern und welche Geräusche damit erzeugt werden können. Das Erkun-

den mit den Händen tritt in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres auf und dauert ungefähr bis zum 15. Lebensmonat.

Im zweiten und dritten Lebensmonat ist die Auge-Hand-Koordination gut ausgebildet, so dass Kleinkinder im vierten und fünften Lebensmonat gezielt mit den Händen nach Gegenständen greifen können. Die Hände werden vom Säugling nicht nur über den Mund erforscht, sondern mit Hilfe der einen Hand, wird die andere Hand erforscht und betastet. Dies ist später von Bedeutung, damit beide Hände aufeinander abgestimmt sind und zusammen greifen können (vgl. 2015, S. 299-302).

Visuelles Erkunden

Bei Neugeborenen ist zu beobachten, dass sie manchmal ihre Hand vor das Gesicht nehmen, die Finger öffnen und dem Schauspiel dabei zusehen (vgl. ebd.). Ab dem achten bis neunten Lebensmonat betrachten Kinder Gegenstände mit ihren Augen. Vorher werden diese lediglich dafür verwendet, um Gegenstände zu lokalisieren und die Hände zum Gegenstand zu führen. Kinder betrachten dabei Gegenstände ausdauernd von allen Seiten und ertasten ihn mit den Fingern. Obwohl nach dem zweiten Lebensjahr das visuelle Erkunden abnimmt, bleibt für ältere Kinder und Erwachsene das Betrachten die Hauptform des Erkundens (vgl. 2015, S. 309-314).

Largo schreibt, dass diese drei Erkundungsarten meist nicht eigenständig auftreten. Ein zehn Monate altes Kind kann einen Löffel beispielsweise zuerst in den Mund nehmen, dann mit den Augen betrachten und ihn anschliessend auf einer Unterlage reiben. Dabei ist zu ergänzen, dass jede Erkundungsweise unterschiedlich ausgeprägt ist. Einige Kinder lernen vor allem über das visuelle Erkunden Gegenstände kennen, andere wiederum über die Hände oder den Mund (vgl. 2015, S. 309-314).

Die **ABBILDUNG 1** veranschaulicht die Intensität der drei Erkundungsformen nach Largo bezüglich den ersten zwei Lebensjahren mit dem Ausblick auf die folgenden Lebensjahre.

Abbildung 1 Intensität des oralen, manuellen und visuellen Erkundens in den ersten zwei Lebensjahren mit dem Ausblick auf die folgenden Lebensjahre (eigene Abbildung)

2.2.3 Das kindliche Spiel

In diesem Punkt wird auf das kindliche Spiel eingegangen, da nach den Autorinnen die Exploration mit dem Spiel sehr stark zusammenhängt, was sich in der folgenden Theorie bestätigt.

Largo beschreibt das Spiel des Kindes als das, was für den Erwachsenen die Arbeit ist, wobei im kindlichen Spiel nicht unbedingt ein Endprodukt vorhanden ist. Vielmehr ist die Handlung an sich und das Sammeln von Erfahrungen der Sinn des Spiels (vgl. 2015, S. 271f). Dies trifft ebenfalls auf die Exploration zu.

Nach Largo ändert sich der Zweck des Spiels im Verlaufe der Entwicklung des Kindes. Beispielsweise ist für ein Kind beim Kippen eines Behälters zu Beginn die Handlung an sich interessant, weil es entdeckt, dass es einen Behälter kippen kann und der Inhalt so entleert wird. Erst später kippt es einen Behälter, weil es die Absicht hat, den Inhalt zu entleeren. Die Handlung ist für das Kind dann weniger interessant (vgl. 2015, S. 271f).

Das Kind beeilt sich nicht, um „seine Arbeit“ möglichst schnell zu beenden (Standing, 2009, S. 93). Im Gegenteil, ist es damit fertig, kann es durchaus wieder von vorne damit anfangen, da es diese Wiederholung benötigt (vgl. ebd.).

Im Spiel sowie auch in der Exploration mit Gegenständen benötigen Kinder Wiederholungen und mehrere Erfahrungen, um sich einerseits zu entwickeln und andererseits Eigenschaften den Gegenständen zuzuordnen.

2.2.3.1 Das funktionelle Spiel

Es gibt verschiedene Stadien im kindlichen Spiel. Neben dem repräsentativen, sequentiellen und symbolischen Spiel kommt das funktionelle Spiel laut der Definition von Exploration dieser Arbeit am nächsten.

Laut Studien sind sieben Monate alte Babys in der Lage, Gegenstände als Werkzeuge zu betrachten, mit denen bestimmte Effekte gezielt herbeigeführt werden können (vgl. Leu & von Behr, in Leu & von Behr 2010, S. 16). Largo schreibt, dass Kinder zwischen neun und zwölf Monaten beginnen einfache Handlungen wie Telefonieren oder Schreiben nachzuahmen. Dabei geht es dem Kind nicht darum, gezielt etwas darzustellen, sondern den Gebrauch des Gegenstandes kennenzulernen. Kinder können mit zwei Jahren durchaus Gegenstände des Alltags erkennen und voneinander unterscheiden. Sie wenden sich in diesem Alter den konkreten Funktionen der Gegenstände zu. Im funktionellen Spiel zeigt sich die einfachste Form des funktionellen Umgangs mit Gegenständen (vgl. 2015, S. 328-332).

2.2.3.2 Warum Kinder spielen

Largo beschreibt fünf Gründe, warum Kinder spielen:

1. Einüben von angeborenen Verhaltensweisen: Es gibt angeborene Verhaltensweisen, die Eltern ihren Kindern nicht vormachen müssen, damit sie diese lernen. Solche Verhaltensweisen kommen in der frühen Motorik überwiegend vor und werden von Kindern spielerisch er-

probt, wie beispielsweise das Krabbeln oder das Greifen zwischen Zeigefinger und Daumen (vgl. 2015, S. 276f). Jedoch nicht jede Aktivität des Kindes bedeutet Spielen. Obwohl viele Verhaltensweisen zunächst eine spielerische Qualität aufweisen, verlieren sie diese im Verlauf der Entwicklung. Zum Beispiel saugt ein Kind vor der Geburt spielerisch an seinem Finger. Nach der Geburt saugt es an der mütterlichen Brust, was zweckgerichtet und kein Spiel mehr ist. Es muss sich ernähren (vgl. 2015, S. 272-276).

2. Sammeln von Erfahrungen über die physikalischen Eigenschaften der gegenständlichen Umwelt: Im ersten Lebensjahr erkunden Kinder Gegenstände weniger über die Augen, sondern vielmehr über den Mund und die Hände. Auch dies ist eine Verhaltensweise, die Eltern ihren Kindern nicht vormachen (vgl. 2015, S. 277f).
3. Erwerben von Fertigkeiten durch Nachahmung: Spielweisen oder Umgangsweisen, die aus der Nachahmung hervorgehen, sind durch die Kultur, in der Kinder aufwachsen, geprägt. So essen Kinder aus Europa beispielsweise mit dem Löffel, Kinder aus China mit Stäbchen und in Indien mit den Händen. Über das spielerische Ausprobieren lernen Kinder solche Umgangsweisen zu verinnerlichen. Mimik, Gestik und das Plaudern erscheinen je nach Land oder Sprachregion unterschiedlich. Ein Kind benötigt 10 bis 20 Jahre, um die wesentlichen Verhaltensweisen durch Nachahmung zu erwerben (vgl. 2015, S. 278-280).
4. Sammeln von räumlichen Erfahrungen: Im zweiten Lebensjahr füllen und entleeren Kinder Behälter und bauen Türme mit Würfeln (vgl. 2015, S. 280f). Dadurch sammeln sie räumliche Erfahrungen.
5. Erkunden von kausalen und kategorialen Zusammenhängen: Bereits acht Monate alte Säuglinge sind in der Lage zu begreifen, dass das Ziehen an der Schnur der Musikdose Klänge hervorruft. Durch spielerische Art und Weise wird entdeckt, dass nicht das Wegschmeissen oder in den Mund nehmen der Musikdose Musik macht, sondern nur das Ziehen an der Schnur. Ende des zweiten Lebensjahres fangen Kinder an, Gegenstände nach ihrer Form und Farbe zu sortieren. Sie erkennen bestimmte Merkmale und können somit Kategorien bilden. Diese Fähigkeit ist eine Grundfunktion für das logische Denken und wird von Kindern anfänglich ebenfalls spielerisch eingeübt (vgl. 2015, S. 281).

Besonders die Gründe zwei, vier und fünf zeigen, wie das Explorieren mit dem kindlichen Spiel in Zusammenhang gebracht werden kann. Exploration kann dementsprechend als ein Teil des kindlichen Spiels angesehen werden.

2.2.3.3 Spielverhalten

Largo schreibt, dass Kinder jeweils die gleiche Reihenfolge von Spielverhalten aufzeigen. Dabei ist zu erwähnen, dass das Spielverhalten nicht altersgebunden ist und dass es noch weitere Spielverhaltensweisen gibt, die es noch zu entdecken gilt (vgl. 2015, S. 322-328). Im Folgenden wird das Spielverhalten der Kinder vom vierten bis zum 48. Lebensmonat nach Largo beschrieben.

ben. Dabei werden viele Funktionen und Voraussetzungen erwähnt, damit Kinder ihre Umgebung entdecken können.

Vier bis neun Monate

Laut Largo ist das Erkunden mit dem Mund, den Händen und den Augen, wie es in 2.2.2.2 *EXPLORATIONSFORMEN* beschrieben wurde, die wichtigste Spielform im ersten Lebensjahr. Mit vier bis fünf Monaten beginnen Kinder nach Dingen zu greifen. Was bedeutsam dafür ist, damit ein Kind mit Gegenständen spielen kann (vgl. 2015, S. 304f). Damit ein Kind Gegenstände zuverlässig voneinander unterscheiden kann, muss es physikalische Eigenschaften wie zum Beispiel Grösse, Form und Gewicht wahrnehmen können. Ein Kind kennt gegen Ende des ersten Lebensjahres die Alltagsmaterialien die es umgibt, wie Spielsachen, Bett oder Milchflasche (vgl. 2015, S. 309-314).

10 bis 24 Monate

Kinder zwischen zehn und 15 Monaten zeigen ein grosses Interesse, Behälter zu füllen und zu entleeren oder Kisten ein- und auszuräumen. Mit etwa 18 Monaten bauen Kinder Türme vertikal und mit 24 Monaten horizontal. Füllen und entleeren Kinder Behälter oder bauen Türme, zeigt dies ihr Verständnis für räumliche Zusammenhänge. Bei der Nachahmung lernt es wiederum Gegenstände funktionell zu gebrauchen. Kinder beginnen gegen Ende des zweiten Lebensjahres Spielsachen nach verschiedenen Eigenschaften wie beispielsweise der Grösse zu sortieren. Sie können Kategorien bilden, was eine Grundvoraussetzung für das logische Denken darstellt (vgl. 2015, S. 322-328).

25 bis 48 Monate

Im Alter zwischen zwei und vier Jahren besitzen Kinder eine Vorstellung des dreidimensionalen Raumes, welche sie im Spiel miteinbeziehen. Mit zweieinhalb Jahren beginnen sie die vertikale Dimension mit der horizontalen zusammen zu bringen und bauen Treppen oder Brücken für Spielfiguren. Mit drei Jahren bauen Kinder Häuser, wobei alle drei Dimensionen berücksichtigt werden (vgl. Largo, 2015, S. 339f). Mit drei Jahren, kritzeln Kinder noch mit den Stiften. Im vierten Lebensjahr werden aus dem strichförmigen Gekritzeln runde geschlossene Formen (vgl. 2015, S. 340-343). Ebenfalls im dritten Lebensjahr können Kinder Steckpuzzle spielen. Sie erkennen beispielsweise den Umriss eines Tieres und können die dazu passende Form darauflegen. Mit vier Jahren können Kinder einfache Zusammensetzspiele ausführen. Dabei sind Interesse und Kompetenz bei allen Kindern unterschiedlich stark entwickelt (vgl. 2015, S. 343). Zwischen zweieinhalb bis drei Jahren können Kinder selbständig eine Schere benutzen. Dies verlangt eine differenzierte Verarbeitung verschiedener Sinneseindrücke und Geschicklichkeit in der Motorik. Basteln ist für Kinder in diesem Alter besonders attraktiv, da sie mit unterschiedlichsten Materialien in Kontakt kommen und ein eigenes Werk herstellen können (vgl. ebd.).

Explorationsformen wie orales, manuelles oder visuelles Erkunden beruhen auf Sinneserfahrungen. Die Wahrnehmung spielt dementsprechend eine entscheidende Rolle in der Exploration aber auch im Spiel. Denn das Spiel vermittelt im Bereich der Wahrnehmung viele Fertigkeiten. Zudem kann gesagt werden, dass für die Unterscheidung von Gegenständen das Wahrnehmen verschiedener physikalischer Eigenschaften Voraussetzung ist.

2.2.4 Frühkindliches Lernen

Sowohl exploratives als auch frühkindliches Lernen findet in der frühen Kindheit statt und schliessen sich somit gegenseitig nicht ganz aus. In diesem Teil des Kapitels geht es darum, das frühkindliche Lernen allgemein näher zu beschreiben und in Verbindung mit dem explorativen Lernen zu setzen.

2.2.4.1 Kognition

Bei der „Frühkindlichen Förderung“ gibt es politische und pädagogische Programme, welche das Ziel verfolgen sowohl institutionelle wie auch familiäre Bedingungen des Aufwachsens zu verbessern (Becker, in Leu & von Behr, 2010, S. 26). Nach Becker richtet sich dabei der Fokus länger je mehr auf die kognitive Entwicklung im frühen Kindesalter. Besonders Erkenntnisse in der Hirnforschung zeigen, was für ein Lernpotential Säuglinge schon in den frühen Jahren besitzen. Auch die Angemessenheit früher Fördermassnahmen und Interventionen sind empirisch belegt. Von der Neurowissenschaft her weiss man, dass während der frühen Kindheit zwar entscheidende grundlegende Entwicklungen erfolgen, doch vor möglichst früher, anspruchsvoller kognitiver Stimulation wird gewarnt (vgl. in Leu & von Behr, 2010, S. 26f). Erkenntnisse der Neurowissenschaft mit bildungspolitischen Forderungen und pädagogischen Programmen zeigen jedoch, dass Kinder schon zu Beginn umfassend umsorgt, unterstützt und kognitiv gefördert werden sollen, um ihnen eine gute Entwicklung ermöglichen zu können. Die Neurowissenschaft bietet jedoch keine Antworten, wie eine optimale Förderung zu bestimmten Zeitpunkten aussehen soll (vgl. 2010, S. 36). Gewisse strukturelle Merkmale für das Abrufen von Funktionsabläufen sind bereits bei der Geburt entwickelt. Dabei bilden sich erst mit der Zeit durch Interaktion mit der Umwelt viele funktionelle Merkmale heraus (vgl. 2010, S. 28). Nach der Geburt dienen Reize aus der Umwelt dazu, die funktionelle Verschaltung von Nervenzellen zu stimulieren und zu formen. So können komplexe kognitive Funktionen entstehen (vgl. 2010, S. 29). Solche Reize können beispielsweise durch die Exploration entstehen.

Sinnliches Gestalten

Schäfer schreibt, dass Sinneserfahrungen einen wesentlichen Teil des kognitiven Denkens bilden. Je mehr von der Welt wahrgenommen wird und je genauer die Welt sinnlich bekannt ist, desto differenzierter kann über sie nachgedacht werden (vgl. in Steinhardt, Büttner & Müller, 2006, S. 60). Damit ist eine deutliche Verknüpfung zum explorativen Lernen erkennbar.

Sensible Phasen

Nach dem deutschen Gehirnforscher Wolf Singer gibt es sensible Phasen für die Ausbildung verschiedener Hirnfunktionen. Werden Inhalte angeboten, welche das Gehirn noch nicht verarbeiten kann, ist dies nach Singer nutzlos und möglicherweise sogar kontraproduktiv, da „die entsprechenden Entwicklungsfenster noch nicht offen“ sind (Singer; zitiert nach Göppel, in Steinhardt et al., 2006, S. 34). Es ist bislang wenig erforscht, wann das menschliche Gehirn welche Informationen aufnimmt. Eine geeignete Strategie bietet sich darin, zu beobachten und offen für die Fragen der Kinder zu sein und die eigenen Antwortversuche der Kinder ernst zu nehmen (vgl. Göppel, in Steinhardt et al., 2006, S. 34). Schwierig wird es dann, wenn eine ideenlose und wenig inspirierende Atmosphäre vorherrscht, in denen Kinder kaum Spannendes erleben können oder keinen Herausforderungen ausgesetzt sind (vgl. 2006, S. 34f). Es wäre bedenklich, wenn nur noch Inhalte und Programme zur Förderung spezifischer kognitiver Kompetenzen angeboten werden und das freie Spielen und Fantasieren als Zeitverschwendung betrachtet wird (vgl. ebd.). Standing beschreibt „die sensitive Periode als eine besondere Empfindsamkeit und Empfänglichkeit“, welche „an bestimmte Umweltreize gebunden ist“ (2009, S. 79).

2.2.4.2 Lernen - Bildung

„Die frühe Kindheit ist eine sehr lernintensive Zeit, in der die Basis für lebenslanges Lernen sowie den Erwerb von wichtigen Lebenskompetenzen liegt“ (Wustmann Seiler & Simoni, 2012, S. 26).

Die Plastizität des Gehirns ist nach Wustmann Seiler und Simoni in der frühen Kindheit am größten. Dabei benötigt es Abwechslung, die es für „seine Entfaltung braucht“ (ebd.). Fehlen Kindern Anregungen und Impulse, lässt sich dies „später nur sehr beschränkt kompensieren“ (ebd.). Rückstände in der Entwicklung können nicht ganz aufgeholt werden und Fehlentwicklungen lassen sich kaum beheben (vgl. ebd.).

Nach Largo ist es nicht notwendig, dass Eltern ihren Kindern erklären oder zeigen, was man mit einem Gegenstand alles machen kann. Denn Kinder wollen und sind dazu fähig, dies im Spiel selber herauszufinden. Diese Erfahrung ist ebenso wichtig, wie das Wissen und die Fertigkeit, die sie daraus gewinnen. In diesem Zusammenhang bezeichnet Largo echtes Lernen als selbstbestimmt, welches mit Versagen und Frustration aber auch mit der tiefen Befriedigung über die eigene Leistung verbunden ist. Auch wenn das Verhalten der Kinder für Erwachsene nicht immer nachvollziehbar ist, sollten Kindern in ihrem Spiel nicht unterbrochen werden. Denn für Kinder macht ihr Spiel Sinn, auch wenn dessen Bedeutung für Erwachsene nicht direkt verständlich ist (vgl. 2015, S. 24f).

Auch nach dem deutschen Pädagogen Martin R. Textor entsteht frühkindliches Lernen durch Selbstbildungsprozesse. In der allerfrühesten Kindheit lernen Kinder nur aus eigenen Erfahrungen. Erwachsene können ihnen dabei mit Worten noch nichts oder wenig beibringen. „Alles was sie

erfahren, geht von ihren Sinnes-, Bewegungs- und emotionalen Erfahrungen aus“ (Schäfer; zitiert nach Textor, in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 77).

Nach dem Bundesmodellprojekt infans, welches unter der Leitung von Hans-Joachim Laewen steht, sind Bildungsprozesse „Konstruktionsprozesse“, mit denen Kinder „eine innere ... Welt ... schaffen“ und „sie in der äusseren Welt handlungsfähig werden lässt“ (Laewen; zitiert nach Göppel, in Steinhardt et al., 2006, S. 32f).

Im Zentrum des Forschungsbereichs Frühpädagogik steht nach Leu und von Behr die liebevolle, aufmerksame und zuverlässige Beziehung zwischen Kindern und Bezugspersonen (vgl. 2010, S. 23). Gelassenheit und „einen grosszügigen Umgang mit Zeit“ sind entscheidende Voraussetzungen für frühkindliche Bildungsprozesse (Peukert; zitiert nach Leu & von Behr, in Leu & von Behr 2010, S. 24).

2.2.4.3 Förderung im Kleinkindalter

Leu und von Behr warnen vor der Entwicklung von Angeboten möglichst früher Schulung und Weiterentwicklung angebotener Kompetenzen. Denn die Ausdifferenzierung dieser Kompetenzen ist auf eine Umwelt angewiesen, welche für Kinder berechenbar ist und ihnen ein Gefühl von Gelassenheit vermittelt (vgl. in Leu & von Behr, 2010, S. 16).

Kinder entwickeln sich nach Largo mit früher und intensiver Stimulation nicht besser. Es gibt verschiedene Ansichten, wie und mit welchen Mitteln sich Kinder optimal entwickeln. Largo geht von der Annahme aus, dass sich jedes Kind von sich aus entwickelt, mit dem inneren Drang zu wachsen und sich Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen. Für Eltern bietet dies eine Entlastung, da sie so nicht ständig aktiv darum bemüht sein müssen, dass ihr Kind Fortschritte macht. Ist das körperliche und psychische Wohlbefinden der Kinder gewährleistet und können sie entwicklungs-spezifische Erfahrungen machen, entwickelt sich das Kind von sich aus, und es braucht in diesem Sinn nicht noch mehr gefördert zu werden. Die Aufgabe der Eltern besteht darin, den Alltag der Kinder so zu gestalten, dass sie diese Erfahrungen erleben können. Es geht in diesem Sinn nicht darum, den Kindern etwas beizubringen, sondern seine Neugierde für Sprache, Motorik oder Spiel entwicklungsgerecht zu befriedigen. Um dies zu veranschaulichen, wird im Folgenden ein Beispiel von Largo erwähnt. Es gibt Kinder, die schon mit zehn bis zwölf Monaten daran interessiert sind, einen Löffel in der Hand zu halten. Andere sind dies erst mit 18 bis 24 Monaten. Wollen die Eltern nun einem Kind das Hantieren mit einem Löffel verbieten, obwohl es dazu geistig und motorisch entwickelt ist, resigniert es und stellt sich darauf ein, immer gefüttert zu werden. Ist ein Kind jedoch noch nicht bereit und die Eltern wollen dem Kind den Umgang mit dem Löffel beibringen, wird es überfordert. Wird dem Kind erlaubt, sobald es dazu bereit ist, diese Erfahrung zu machen, wird es dabei zwei Sachen lernen. Zum einen hat es erfahren, sich eine Kompetenz selber anzueignen und zum anderen ist es in einem Lebensbereich selbständig geworden (vgl. Largo, 2015, S. 20f).

Mit gezielten Spielsachen, welche die visuelle, geistige und kognitive Entwicklung der Kinder voranbringen sollen, versuchen Eltern eine verbesserte Schulleistung und weiter eine erfolgreiche Berufskarriere anzuzielen. Solche Vorstellungen sind jedoch Fehlererwartungen und missbrauchen das kindliche Spiel (vgl. Largo, 2015, S. 283-285). Largo geht davon aus, dass „wenige Spielsachen, die immer wieder ausgewechselt werden“ für das Kind anregender sind „als viele gleiche Spielsachen, die es über Wochen hinweg zur Verfügung hat“ (2015, S. 303).

Die Entwicklung eines Kindes ist nach Köckenberger geprägt durch Ausprobieren und Experimentieren. Um neue Schritte zu üben, benötigt es Zeit und Wiederholungen. Hingegen Überforderung und Leistungsdruck hemmen die Entwicklung, da sie die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen negativ beeinflussen (vgl. 2012, S. 10f).

Schölmerich und Lengning bezeichnen „die Förderung der Wissbegier kleiner Kinder als wichtigstes Ziel frühkindlicher Erziehung“ (in Ahnert, 2014, S. 198). Durch „Ungehemmtes Erkunden der Umwelt“ können jedoch auch Gefahren entstehen, weshalb es durchaus sinnvoll sein kann, dieses in bestimmten Situationen zu hemmen (ebd.).

Aus der Theorie her ist nicht eindeutig, ob Kinder nun gefördert werden sollen oder nicht. In dieser Arbeit wird zwar in der frühen Kindheit angesetzt, jedoch soll die kognitive Entwicklung des Kindes nicht durch Belehrungen, sondern durch die natürliche Exploration angetrieben werden.

2.2.5 Konstruktive Didaktik

Die Autorinnen sehen in der konstruktiven Didaktik einen vergleichbaren Ansatz wie im explorativen Lernen. In der konstruktiven Didaktik geht es unter anderem ebenfalls um die Verknüpfung sinnlicher Wahrnehmung und Kognition.

2.2.5.1 Theoretische Vorläufer der konstruktiven Didaktik

Nach Kersten Reich, einem deutschen Pädagogen, sind theoretische Vorläufer der konstruktiven Didaktik John Dewey, Jean Piaget und Lew S. Wygotski. Ihre Ansätze zum Lernen werden für pädagogisch und didaktische Richtungen immer wieder aufgenommen und weitergeführt (vgl. 2012, S. 71). Sie sind deshalb von Bedeutung, da sie unter anderem die aktive Seite des Lernprozesses betonen (vgl. 2012, S. 73). Zudem setzen sich alle drei Ansätze damit auseinander, wie die sinnliche Wahrnehmung mit der kognitiven Interpretation über die Erfahrung zusammengebracht werden kann. Wygotski und Piaget lösen dieses Problem aus psychologischer Sichtweise. Sie beschreiben die Stufen der lernenden Entwicklung, aus der eine Logik des Lernens hervorgeht. Aus entwicklungspsychologischer Sicht können mithilfe dieser Stufen das Lernen in unterschiedlichen Altersstufen beurteilt und Lernvorgänge interpretiert werden (vgl. ebd.). Dewey nimmt für dieses Problem eine pädagogische Perspektive ein. Für ihn sind Lernvorgänge Handlungsvollzüge. Wissen und Verhalten werden dabei über Handlungen vermittelt (vgl. Reich, 2012, S. 74).

Im Folgenden wird nun etwas näher auf die Ansätze und Perspektiven von Dewey, Piaget und Wygotski nach Reich eingegangen.

John Dewey (Amerikanischer Philosoph und Pädagoge)

John Dewey entwickelte einen pragmatischen Ansatz, in dem er „menschliche Erfahrungen als eine Vermittlung von erfahrenen ... und erzeugten ... Handlungen“ betrachtet (Reich, 2012, S. 71). Lernen ist für ihn ein „aktiver Vorgang“, welcher auf Erfahrungen, Handlungen und Wahrnehmungen der Umwelt beruht (ebd.). Er entsteht in den Handlungsprozessen und nicht durch das Abbilden der äusseren Wirklichkeit. Im Handeln wird Wissen einerseits aufgebaut und andererseits interaktiv konstruiert (vgl. ebd.).

Jean Piaget (Schweizer Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie)

Die konstruktive Perspektive von Jean Piaget richtet den Fokus beim Lernen auf die Entwicklungsstufen, welche nacheinander durchlaufen werden (vgl. Reich, 2012, S. 72). Das Lernen wird nach Piaget subjektiv konstruiert. Der Lernende setzt sich dabei aktiv und handelnd mit der Umwelt auseinander, wobei seine Lernfähigkeit dabei reguliert und optimiert wird. Schemata, welche als verinnerlichte Muster betrachtet werden können, helfen ihm dabei, unterschiedliche Situationen bewältigen zu können. Hierzu führte Piaget die zwei Begriffe Assimilation und Akkommodation ein. Der erste Begriff bezeichnet ein Schema, mit dem Ereignisse aus der Umwelt eingeordnet, strukturiert und gedeutet werden können. Der zweite Begriff bezeichnet eine „situative Anpassung an unterschiedliche Umweltbedingungen“ (ebd.). Bei Piaget konzentriert sich das Lernverständnis auf den einzelnen Lernenden. Soziales Lernen betrachtet er zwar nicht als unbedeutend, wird jedoch von ihm nicht näher diskutiert (vgl. ebd.).

Lew S. Wygotski (Sowjetischer Psychologe)

Lew S. Wygotski betont „den Zusammenhang von Kognition und Sozialisation“ (Reich, 2012, S. 72). In der Interaktion werden „soziale Konstruktionen von Wirklichkeiten“ aufgebaut (ebd.). Nach Wygotski hat menschliches Zusammenarbeiten lernsteigernde Effekte. Aus psychologischer Sicht betont er dabei die „Zone der proximalen Entwicklung“, welche Lernende antreibt, eine neue Wissens- und Verhaltensstufe zu erreichen (ebd.). Setzen selbstbestimmte Lernprozesse ein, scheint das Lernen erfolgreicher abzulaufen. Wissen wird dabei eher als sozial konstruiert aufgefasst (vgl. 2012, S. 72f).

Auf den sozialkonstruktivistischen Ansatz von Wygotski wird in **2.4 ELTERN-KIND-INTERAKTIONEN** noch näher eingegangen.

2.3 Alltagsmaterialien

Für die Videoaufnahmen dieser Arbeit spielen Alltagsmaterialien eine wichtige Rolle. Den Kindern werden dabei auserwählte Gegenstände³ zum Explorieren zur Verfügung gestellt.

Einerseits dienen sie dem Zweck, dass das Kind mit etwas exploriert und so die Mutter-Kind-Interaktion genauer analysiert werden kann. Andererseits verfolgt diese Arbeit neben der Beantwortung der Forschungsfrage ein weiteres Ziel. Nämlich diese Gegenstände nach Ideen, Kategorien bezüglich Exploration und Aufforderungscharakter auszuwerten. In 3.2 *DURCHFÜHRUNG* werden diese Gegenstände genauer aufgelistet.

In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Alltagsmaterialien für die kindliche Entwicklung und das kindliche Spiel beschrieben. Es werden Möglichkeiten, Grenzen und Gestaltungsweisen von Alltagsmaterialien aufgezeigt und mit der Psychomotoriktherapie verknüpft.

2.3.1 Definition

Mit Alltagsmaterialien sind nach Beudels, Kleinz und Delker diejenigen Gegenstände gemeint, welche für den Menschen keine besondere Bedeutung haben und meistens einem einzigen alltagsgebräuchlichen Zweck dienen. Besonders Kinder sehen in Alltagsmaterialien mehr als nur den Zweck. Sie wandeln die Materialien nach ihren Wünschen und Bedürfnissen um, sodass die Vielseitigkeit der Alltagsmaterialien zum Vorschein kommt (vgl. 1997, S. 23).

Alltagsmaterialien, wie Abfall-, Einweg- und Verpackungsprodukte bezeichnen Beudels et al. als Rohstoffe für Kinder, welche im Spiel oder beim Basteln entdeckt, bearbeitet und für sich verwendet werden. Wobei die Attraktivität dieser Rohstoffe von der persönlichen Materialerfahrung, der subjektiven Bedürfnislage, der eigenen Fähigkeiten und von der Spielsituation abhängt (vgl. 1997, S. 25).

2.3.2 Erfahrungsgewinn durch Alltagsmaterialien

Laut Köckenberger werden durch Materialerfahrungen folgende Aspekte gefördert: sensomotorische Entwicklung, Körpererfahrung, Körperschema, Handlungs- und Planungsfähigkeit, Sachkompetenz, Kreativität, Umweltbewältigung, emotionale Verarbeitung und soziale Erfahrung (vgl. 2012, S. 13f). Setzt sich ein Kind selbständig mit einem Problem auseinander, fördert dies die Planungs- und Denkfähigkeit (vgl. Köckenberger, 2012, S. 15).

Nach Beudels et al. bezeichnet Materialerfahrung das Erfahren einer räumlichen und gegenständlichen Umwelt, welche Lern- und Erkenntnisprozesse beinhaltet (vgl. 1997, S. 24). Durch Alltagsmaterialien entsteht eine Verbindung zur Lebens- und Bewegungswelt der Kinder. Zudem bieten sie den Kindern die Möglichkeit, verschiedene Anregungen und eigene Spielideen im Lebensalltag aufzunehmen und weiterzuentwickeln (vgl. 1997, S. 25). Damit Kindern überhaupt die Umsetzung dieses kreativen Gestaltungsprozesses gelingt, braucht es die Zweckentfremdung.

³ Geht es nun um die Alltagsmaterialien, welche den Kindern in den Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt werden, wird jeweils der Begriff Gegenstände verwendet.

Diese verlangt von den Kindern einerseits Gegenständen einen neuen Sinn zu geben und andererseits diese an eigene Ideen und Wünschen anzupassen. Die Auseinandersetzung mit Materialien lässt die Kinder zudem Zweckmässigkeiten entdecken. Das Kind erfährt, dass nicht alle Materialien für denselben Zweck gleich gut geeignet sind (vgl. 1997, S. 26f).

2.3.3 Grenzen und Möglichkeiten von Alltagsmaterialien

Alltagsmaterialien bieten nach Köckenberger mehrere Vorteile. Sie sind für viele zugänglich, sind kostengünstig, lassen sich in mehreren Variationen einsetzen, wecken Fantasie und Kreativität, motivieren das Kind Neues zu entdecken und sind für den Umgang im Spiel neuartig und doch bekannt. Jedoch zeigt Köckenberger auch Nachteile beim Einsatz von Alltagsmaterialien auf. Der Umgang mit ihnen kann sich leicht vom kreativen Gestalten zum zerstörerischen Spiel wandeln, weshalb die Aufsicht eines Erwachsenen sinnvoll ist. Zudem benötigt der Einsatz von Alltagsmaterialien klare Strukturen und setzt Kreativität seitens des Kindes voraus (vgl. 2012, S. 17f).

Haben Kinder einen individuellen Zugang zu den Alltagsmaterialien, entsteht eine riesige Vielfalt an Verwendungs- und Spielmöglichkeiten (vgl. Beins; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 25f). Diese sprechen vor allem die Eigenaktivität und Kreativität der Kinder an (vgl. Beudels et al., 1997, S. 25f). Im Gegensatz zu zweckgebundenen Materialien werden sie unterschiedlichen Ausgangslagen besser gerecht (vgl. ebd.). Laut Largo können sich für das kindliche Spiel durchaus ganz alltägliche Gegenstände eignen, auch wenn Erwachsene dies nicht so sehen. So kann beispielsweise ein Schlüsselbund für ein einjähriges Kind ein attraktives Spielangebot sein, welches Klänge von sich gibt, wenn er bewegt wird. Spielsachen lassen sich dementsprechend nicht nur in Spielwarenläden finden, sondern auch im eigenen Haus und in der Natur. Ob ein Gegenstand zum Spielen geeignet ist oder nicht, bestimmen nach Largo die Kinder selbst (vgl. 2015, S. 283-285). Meistens eignen sich Gegenstände aus dem Alltag und der vertrauten Umgebung sogar besser und sind attraktiver für Kinder als gekaufte Spielsachen (vgl. 2015, S. 335f).

2.3.4 Gestaltung

Damit das Kind nicht überfordert wird, rät Köckenberger eine Vorauswahl an Materialien bereitzustellen. Das Kind wählt unbewusst selber aus, mit welchen Materialien es Erfahrungen machen will, um sich weiter zu entwickeln. Materialerfahrungen werden dann als bereichernd für das Kind betrachtet, wenn sie spielerisch, ohne Zwang und Leistungsvergleich gestaltet und an den Bedürfnissen des Kindes angepasst sind (vgl. 2012, S. 15-17).

Der Erwerb materieller Erfahrung hängt damit zusammen, wie erkundungsfreudig das Kind ist, ob ein offener Handlungsspielraum vorhanden ist und inwiefern eine selbständige Auseinandersetzung ermöglicht wird (vgl. Cicurs & Zimmer; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 24f). Nach Beudels et al. macht Materialerfahrung dort Sinn, wo die Umgebung veränderbar und ansprechend mit Gegenständen gestaltet ist (vgl. 1997, S. 24f). Einige Kinder benötigen für den Zugang zu den Materialien Impulse und Anregungen, andere bringen bereits eine hohe Motivation mit und beginnen sich direkt mit den Materialien auseinanderzusetzen (vgl. 1997, S. 27). Damit Kinder mit

einem variantenreichen und veränderbaren Angebot spielen können, geht es nicht primär um teure Geräte und Materialien, sondern um die Bereitschaft der Erwachsenen, die Perspektive des Kindes einzunehmen. Konkret heisst dies, dass Erwachsene auch einmal die Rolle des Mitspielers übernehmen können (vgl. 1997, S. 16). Zudem können „Löffel, Zeitungspapier, Becher, Naturmaterialien, etc. ... den Explorationstrieb des Kindes durchaus zufrieden stellen“ (Hänggi, Schweinberger & Perrez, 2011, S. 68).

Nach Largo muss ein Gegenstand einerseits interessant für das Kind und andererseits ungefährlich sein, damit er sich als gutes Spielzeug erweist. Mit ungefährlich ist gemeint, dass der Gegenstand nicht verschluckt werden kann, weder scharfe Kanten noch Spitzen besitzt, nicht zerbrechlich ist und keine giftigen Farbstoffe aufweist (vgl. 2015, S. 318f).

2.3.5 Möglichkeiten in der Psychomotoriktherapie

In diesem Abschnitt geht es darum aufzuzeigen, inwiefern sich Alltagsmaterialien in die Psychomotoriktherapie integrieren lassen.

Beudels et al. betrachten Alltagsmaterialien nicht nur als Rohstoffe, sondern auch als Wertstoffe, welche direkt zugänglich sind und einen hohen situativen Wert haben. Auch in der Psychomotorik gehören Alltagsmaterialien neben Sportgeräten wie Kletterwände, Turnkästen oder Rollbretter zum Grundstock der Raumeinrichtung. Sie sind von der Therapie nicht mehr weg zu denken, vor allem weil sich der Bewegungsraum für Kinder zunehmend einschränkt. Kinder beschäftigen sich besonders dann mit Alltagsmaterialien, wenn von ihnen ein hoher Aufforderungscharakter ausgeht und sie deren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen (vgl. 1997, S. 23f).

Im Umgang mit Alltagsmaterialien werden Kindern in der „Wahrnehmung ihrer Spielumwelt neue Perspektiven“ eröffnet (Zimmer; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 25). Es bietet sich die Chance, Spiel- und Bewegungsformen „im eigenen Alltag zu reproduzieren oder mit neuen Ideen weiterzuentwickeln“ (Jansen; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 25), d.h. der „Ideenfluss zwischen Psychomotorikstunde und dem alltäglichen Spiel“ kann sehr hoch sein (Beudels; zitiert nach Beudels et al., 1997, S. 25). Zudem kann gesagt werden, dass Alltagsmaterialien leicht und preisgünstig zu beschaffen sind. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne kann mithilfe einer gemeinschaftlichen Sammelaktion eine grosse Anzahl an Alltagsmaterialien angeschafft werden. Durch verschiedenste Variations- und Kombinationsmöglichkeiten bietet diese Sammlung eine Bereicherung für die psychomotorische Arbeit (vgl. Beudels et al., 1997, S. 27f).

Beudels et al. schreiben, dass es verschiedene Herangehensweisen im Umgang mit Alltagsmaterialien und Kindern gibt. In der offenen Aufgabenstellung entdecken Kinder selbständig verschiedene Materialien. Bei der teilstrukturierten Aufgabenstellung werden das Material und ein Thema vorgegeben, an dem sich die Kinder orientieren. Die strukturierte Aufgabenstellung gibt Material, Thema und Gestaltung vor. Beudels et al. erwähnen dabei, dass Naville bereits 1993 Bewegungsunterricht mit Alltagsprodukten hielt. Sie teilte diesen in fünf Phasen ein: sammeln, ord-

nen, spielen und erfinden, methodisch überdenken und praktisch einsetzen. Diese Phasen gehen fließend ineinander über (vgl. Beudels et al., 1997, S. 28).

2.4 Eltern-Kind-Interaktionen

In diesem Kapitel wird nun auf ein weiteres Hauptthema dieser Arbeit, auf die Interaktion, eingegangen. Es folgt zu Beginn eine kurze Erklärung zur sozialkonstruktivistischen Perspektive. Anschliessend werden wichtige Begrifflichkeiten für die Eltern-Kind-Interaktion geklärt. Danach folgen theoretische Aspekte zur Bindungsforschung. Ein weiterer Teil des Kapitels ist den Grundlagen der kindlichen Entwicklung in Bezug auf die Eltern-Kind-Interaktion gewidmet. Schlussendlich werden konkrete Interaktionen seitens der Eltern dargestellt, welche das Kind in der Entwicklung unterstützen.

Im Kapitel wird einerseits von Müttern gesprochen, andererseits von Bezugspersonen oder von Eltern. Die Autorinnen vertreten die Meinung, dass die theoretischen Ansätze nicht nur für Mütter gelten, sondern für alle primären Bezugspersonen. Damit wird auch die Wahl des Titels Eltern-Kind-Interaktionen begründet. Im anschliessenden Ergebnisteil wird hingegen nur von Mutter-Kind-Interaktionen gesprochen, weil bei den drei näher analysierten Videoaufnahmen nur Mütter und ihre Kinder zu sehen sind.

2.4.1 Sozialkonstruktivistische Perspektive

Für die Weiterentwicklung des Kindes ist der Kontakt zu anderen Personen wichtig. Deshalb wird hier nun, wie in 2.2.5.1 *THEORETISCHE VORLÄUFER DER KONSTRUKTIVEN DIDAKTIK* bereits erwähnt, kurz auf die sozialkonstruktivistische Perspektive nach Lew Wygotski eingegangen.

König beschreibt in ihrem Buch, dass die sozialkonstruktivistische Perspektive anstelle der Selbstbildung beim konstruktivistischen Bildungsverständnis den Kontakt zu Bezugspersonen ins Zentrum setzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mensch durch den Kontakt mit anderen Menschen weiterentwickelt (vgl. 2010, S. 15-17). Weiter schreibt König, dass Lew S. Wygotski sich mit der Entwicklung des Menschen beschäftigte und eine sozialkonstruktivistische Perspektive vertrat. Er war der Meinung, dass vor allem die soziale und kulturelle Umwelt die Entwicklung des Menschen vorantreibt. Deshalb muss diese laut ihm stets auch betrachtet werden, um die Entwicklung des Kindes zu verstehen (vgl. König, 2010, S. 16).

König schreibt, dass die Interaktion bei den sozialkonstruktivistischen Theorien entscheidend ist. Diese Interaktion unterstützt den Bildungs- und Lernprozess. Durch Ko-Konstruktionsprozesse wird es für das Kind möglich, sich in das Denksystem der soziokulturellen Umwelt einzubringen. Zudem wird dadurch Wissen untereinander ausgetauscht und aufgebaut und jede Person konstruiert sich seine Wahrnehmung der Welt selbst (vgl. 2010, S. 16f).

Damit ein Kind solche neue Impulse konstruieren kann, braucht es laut König eine Instruktion von einem Erzieher. Dabei wird das Kind dazu gebracht seine Wahrnehmung zu dekonstruieren („zu zerlegen“) und schliesslich mit neu gelernten Impulsen zu rekonstruieren („wieder aufzubauen mit den neu dazu gewonnenen Impulsen“) (2010, S. 52-55). Durch diese neue Rekonstruktion wird die Welt neu interpretiert und dadurch entstehen Lernprozesse. Interaktionsprozesse müssen stets Instruktionen und Konstruktionen beinhalten. Bei der Instruktion können durch Anstösse

oder Impulse neue Einsichten dazugewonnen werden, wohingegen die Konstruktion besagt, wie das Kind mit diesen neuen Impulsen umgeht. Es ist für die Erziehenden sehr wichtig, dem Kind während diesen Lernprozessen genügend Freiraum zu lassen und somit eine gute Balance zwischen Impulsen und Freiräumen zu finden. Zudem ist bei jedem Interaktionsprozess stets die Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Gegenstand im Zentrum. Dies kann einerseits ein Thema, aber auch ein gemeinsamer Handlungsgegenstand sein (vgl. ebd.).

2.4.2 Begriffsdefinitionen

Als erstes werden nun die für die vorliegende Arbeit wichtigen Begrifflichkeiten Interaktion, Kommunikation und Bindung definiert und geklärt.

2.4.2.1 Interaktion

König schreibt, dass der Begriff Interaktion aus dem Lateinischen kommt und sich aus „inter“ (zwischen) und „actio“ (Aktion) zusammensetzt (2010, S. 18). Dieser beschreibt „den Prozess des Handelns zwischen Individuen“ (ebd.). Die Individuen nehmen dabei wechselseitig Bezug aufeinander und beeinflussen sich gegenseitig. Interaktion steht oft in Verbindung mit Bildung und Erziehung. So stehen Erzieher und zu Erziehender in einem „Interaktionsverhältnis“ und beide haben Einfluss auf den Bildungs- und Erziehungsprozess (ebd.).

Jacob definiert Interaktion folgendermassen: „Interaktionen werden Sprach- oder andere Handlungen von zwei oder mehr Personen genannt, die sich unmittelbar aufeinander beziehen“ (2014, S.14). Bei Interaktionsbeobachtungen kann einerseits das Verhalten beobachtet werden und andererseits bestimmte Beziehungsschemata und -merkmale abgeleitet werden. Daraus können wiederum bestimmte dyadische Beziehungen oder aber Formen der Interaktionsgestaltung geschlossen werden (vgl. ebd.).

Laut Dunitz-Scheer, Scheer, Stadler und Kaimbacher heisst Interaktion wörtlich übersetzt Zwischen-Handlung oder „das Geschehen zwischen zwei Menschen“ (in Keller, 2011, S. 965). Interaktion ist „die Wechselwirkung zwischen der Summe verbaler und nonverbaler Signale sowie Verhaltensweisen eines Menschen und der Wirkung auf den Interaktionspartner in einer definierten Situation. Durch wiederholte Interaktionen können Interaktionssequenzen, Interaktionsmuster und Beziehungen entstehen“ (ebd.). Bei einer Interaktion kommt es zu einem wechselseitigen Austausch von Botschaften zwischen zwei Personen mit der Absicht, voneinander verstanden zu werden (vgl. in Keller, 2011, S. 965).

Aufgrund dieser ähnlichen Definitionen verwenden die Autorinnen den Begriff Interaktion in der vorliegenden Arbeit folgendermassen: Interaktionen sind einerseits nonverbale aber auch verbale Signale und andererseits Handlungen zwischen zwei Personen. Diese beeinflussen sich jeweils gegenseitig. Aus den Interaktionen können verschiedene Verhaltensweisen abgeleitet werden.

2.4.2.2 Eltern-Kind-Interaktion

Laut König muss bei den Interaktionsprozessen zwischen Erwachsenen und Kindern zwischen Erwachsenen-zentrierter Interaktion, Kind-zentrierter Interaktion und Geteilte Denkprozesse (Shared Thinking) unterschieden werden. Bei der Erwachsenen-zentrierten Interaktion gibt der Erwachsene klare Strukturen vor, legt das Lern- und Bildungsziel zum Vornherein fest und leitet somit die Interaktion. Bei der Kind-zentrierten Interaktion leitet das Kind den Interaktionsprozess. Der Erwachsene lässt sich vom Kind führen. Nur bei den Geteilten Denkprozessen bringen sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen wechselseitig mit ein (vgl. 2010, S. 64-66).

Nach Hédervári-Heller gehört es dazu, dass die Bezugsperson bei jeder Interaktion mit dem Kind dessen Signale erkennt, richtig deutet und anschliessend angemessen darauf reagiert. Alle menschlichen Kontakte gehören zur Interaktion. So können ohne Interaktionen weder soziale Gruppen noch Bindungsbeziehungen entstehen. Mutter-Kind-Interaktionen führen dazu, dass sich Mutter und Kind gemeinsam entwickeln und sich darin gegenseitig beeinflussen. Hédervári-Heller unterscheidet verschiedene Interaktionstypen, welche grossen Einfluss auf die Qualität der Mutter-Kind-Interaktion haben. Die einphasige Interaktion kommt zustande wenn ein Interaktionspartner nicht auf ein Signal reagiert, die Interaktion also nur in eine Richtung geht. Zweiphasige oder reziproke Interaktionen sind Handlungen, welche von einer Person zur anderen gehen und wieder zurückkommen. Wenn sich die Interaktionen zwischen den zwei Personen wiederholen, spricht Hédervári-Heller von mehrphasigen oder Ketten von Interaktionen (vgl. 2011, S. 54). Diese Interaktionen können in vier unterschiedlichen Verhaltensweisen auftreten: „nonverbal (als mimisch, als gestisch, in der Körperhaltung) und verbal“ (2011, S. 54). Die Kinder machen mit ihrer Bezugsperson von Geburt an verschiedene Erfahrungen in der Interaktion, welche alle innerlich repräsentiert werden. Ebenfalls müssen sich Mutter und Kind mit ihren Verhaltensweisen ständig aneinander anpassen. Falls diese Anpassungen nicht positiv verlaufen, führt es zu negativen Mutter-Kind-Interaktionen und dies kann Enttäuschungen und Irritation in der Bindung zwischen Mutter und Kind zur Folge haben (vgl. 2011, S. 55f). (siehe dazu 2.4.3.1 *BINDUNGSTHEORIE*).

2.4.2.3 Kommunikation

Walter Simon definiert in seinem Buch Kommunikation folgendermassen: Bei einer Kommunikation sind zwei Partner notwendig. Ein Sender, welcher eine Information von sich gibt und ein Empfänger, welcher diese erhält. Kommunikation ist also ein Informationsaustausch. Reagiert der Empfänger auf die Information, findet eine Interaktion statt (vgl. 2006, S. 16). Kommunikation beinhaltet nicht nur Sprache oder schriftliche Informationen, sondern auch nonverbale Kommunikation (vgl. 2006, S. 18).

Auch Watzlawick, Beavin und Jackson weisen darauf hin, dass sich das Material der Kommunikation nicht nur auf Worte beschränkt, sondern ebenfalls „alle paralinguistische Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen), Körper-

haltung, Ausdrucksbewegungen (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes umfasst - kurz, Verhalten jeder Art“ (2007, S. 51). Watzlawick et al. vertreten die Meinung, dass man sich nicht nicht verhalten kann und daraus folgend auch nicht nicht kommunizieren kann. Jeder Mensch reagiert auf eine Kommunikation auf irgendeine Art und Weise (vgl. 2007, S. 53).

Zusammenfassend aus diesen Definitionen verstehen die Autorinnen das Wort Kommunikation folgendermassen: Einerseits beinhaltet die Kommunikation alle verbalen Signale und andererseits zählen auch nonverbale Handlungen wie Körpersprache zur Kommunikation. Auf den Tonfall, die Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, aber auch auf die Körperhaltung wird bei den Analysen der Videoaufnahmen nicht spezifisch eingegangen.

2.4.2.4 Bindung

Lengning und Lüpschen definieren Bindung folgendermassen: „Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, zum Beispiel wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren“ (2012, S. 11). Es ist wichtig, dass die Bindungsperson häufig mit dem Kind in Interaktion tritt, damit eine Bindung entstehen kann (vgl. ebd.).

2.4.2.5 Vergleich der Begriffe

Der Begriff Kommunikation und Interaktion stehen sich laut Dunitz-Scheer et al. nahe, weil Interaktion meist als eine Voraussetzung für die Kommunikation gilt. Daraus kann geschlossen werden, dass Kommunikation das Resultat einer gelungenen Interaktion ist (vgl. in Keller, 2011, S. 965). Interaktion und Kommunikation beeinflussen sich wechselseitig. Wenn Interaktion analysiert wird, wird stets auch die Kommunikation miteinbezogen und interpretiert (vgl. 2011, S. 967). Bindung, Interaktion und Kommunikation haben gemeinsam, dass sie alle das primäre Bedürfnis haben zu kommunizieren (vgl. Dunitz-Scheer et al., in Keller, 2011, S. 965).

2.4.3 Die Relevanz der Bindung in Eltern-Kind-Interaktionen

Bei den Eltern-Kind-Interaktionen spielt die Bindung zwischen Eltern und Kind eine wichtige Rolle. Deshalb wird in den nächsten Abschnitten auf die Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth, die elterliche Feinfühligkeit nach Ainsworth und auf das intuitive Elternprogramm nach Papoušek und Papoušek eingegangen. Obwohl die meisten Theorien vor allem das Säuglingsalter betreffen, haben die Theorien laut Autorinnen ebenfalls Einfluss auf das für die Arbeit relevante Alter von zwei bis vier Jahren.

Das Bedürfnis nach Geborgenheit steht im Zentrum beim kindlichen Bindungsverhalten (vgl. Largo, 2015, S. 50). Largo meint, dass die Voraussetzung einer solchen Geborgenheit die Nähe der Bezugspersonen ist, welche dem Kind Schutz und Hilfe bieten kann. Damit die Entwicklung eines Kindes problemlos voranschreitet, ist es wichtig, dass seine psychischen und körperlichen Grundbedürfnisse befriedigt werden. Die Kinder brauchen seitens der Bezugspersonen „körperliche

Nähe und gefühlsvolle Zuwendung“ (2015, S. 13-15). Nur so können sich die Kinder bestmöglich entwickeln. Jedoch sind diese Bedürfnisse von Kind zu Kind unterschiedlich gross. Das Kind zeigt, wie viel Nähe und Zuwendung es zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Dies setzt ein Verstehen des Kindes seitens der Eltern voraus (vgl. ebd.).

2.4.3.1 Bindungstheorie

Der deutsche Soziologe, Entwicklungspsychologe und Psychotherapeut Martin Dornes schreibt in seinem Buch über die Bindungstheorie, welche von John Bowlby und Mary Ainsworth begründet wird. Diese ist noch heute relevant und entwickelte sich in den letzten 20 Jahren stark weiter (vgl. Dornes, 2014, S. 37). Eine der wichtigsten Behauptungen von Bowlbys Theorie ist, dass „der menschliche Säugling die angeborene Neigung dazu hat, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen“ (Dornes, 2014, S. 44). Solche Bindungsverhaltensweisen treten von Geburt an auf und werden während dem ersten halben Lebensjahr spezifischer, so dass sie sich auf eine oder mehrere Hauptbezugspersonen beschränken. Ziel dieser Verhaltensweisen ist die Nähe und Sicherheit. Der Säugling macht verschiedene interaktive und kommunikative Erfahrungen mit seinen Bezugspersonen. Daraus ergeben sich verschiedene Qualitäten von Bindungen (vgl. 2014, S. 44f). Es lassen sich vier verschiedene Bindungsstile unterscheiden: sicher gebundener, unsicher-vermeidender, unsicher-ambivalenter und desorganisiert-desorientierter Bindungsstil (vgl. 2014, S. 50-53). Welches Bindungsmuster sich zwischen Bezugsperson und Säugling entwickelt, hängt von der Qualität der Interaktion im ersten Lebensjahr ab. Um diesen Bindungsstil zu bestimmen, entwickelte Ainsworth das Verfahren der Fremden Situation. Aufgrund der Reaktionen der Kinder auf kurze Trennung von der Mutter und anschliessender Art und Weise der Begrüssung der Mutter bei der Rückkehr, kann die Qualität der Bindung gemessen werden (vgl. 2014, S. 44f). Später fanden Bindungsforscher heraus, dass diese frühen Mutter-Kind-Beziehungen sogar längerfristige Effekte haben (vgl. 2014, S. 58).

Bindungs- und Fürsorgesystem

Lohaus, Ball und Lissmann unterscheiden zwischen einem Bindungs- und Fürsorgesystem. Das Bindungssystem des Kindes hat zum Ziel, dass die Bezugspersonen dem Kind Nähe und (emotional-psychische) Sicherheit geben. Dieses Bindungssystem wird vom Kind aktiviert, falls es sich zu einem Zeitpunkt bedroht fühlt. Wenn sich der Säugling wiederum sicher fühlt, wird das Bindungssystem deaktiviert (vgl. in Ahnert, 2014, S. 151). Das Fürsorgesystem hingegen beruht darauf, die Bedürfnisse des Kindes nach Nähe und Sicherheit mit gezielten und geeigneten Fürsorgemassnahmen zu stillen (auf den Arm nehmen, streicheln, etc.). Die Bezugsperson bezieht sich dabei auf das innere Arbeitsmodell. Dieses enthält alle gemachten Erfahrungen der erfolgreichen Reaktionen auf den Säugling. Es kann durchaus Situationen geben, in welchen es Diskrepanzen zwischen dem Bindungs- und dem Fürsorgesystem gibt (vgl. 2014, S. 152f).

Sicherheits- und Wärmesystem

Demgegenüber stellen Lohaus et al. das Sicherheits- und Wärmesystem. Beim Wärmesystem geht es um die Befriedigung der sozialen Belohnung, was ein kindliches Bedürfnis darstellt. Beim Sicherheitssystem hingegen geht es darum, dem Kind Sicherheit und Schutz zu bieten. Bei beiden Systemen ruft die Bezugsperson beim Kind positive Emotionen hervor. Diese zwei Systeme beziehen sich häufig aufeinander (vgl. in Ahnert, 2014, S. 157f).

2.4.3.2 Feinfühliges Elternverhalten

Unterschiedliche Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die Qualität der Bindungsbeziehung davon abhängig ist, wie sensitiv die Erwachsenen sich verhalten (vgl. König, 2010, S. 23f). Durch eine hohe Feinfühligkeit, mit der die Eltern das Kind begleiten, gelingt es ihnen laut König sensibel die Lernprozesse des Kindes zu unterstützen. Diese Sensitivität entwickelt sich ständig weiter und wird zu einem wechselseitigen Prozess zwischen Erwachsenen und Kindern. Aber nicht nur die Sensitivität ist wichtig für den Interaktionsprozess, sondern auch die Reziprozität, „die angemessene Reaktion auf die Signale des Kindes“ (2010, S. 23f). Durch reziprokes („auf Gegenseitigkeit ausgerichtete“) Verhalten seitens der Eltern wird dem Kind bewusst, dass es ein aktiv Handelnder ist, es erlebt sich somit als selbstwirksam (vgl. ebd.). Dieses zuverlässige Verhalten vermittelt den Kindern Sicherheit. Dies wiederum macht die Kinder neugierig um neue Erfahrungen zu machen (vgl. ebd.).

Elterliche Feinfühligkeit ist laut Ainsworth, Bell und Stayton die Fähigkeit der Eltern, die non-verbale Botschaften des Kindes wahrzunehmen, diese genau zu interpretieren und darauf angemessen zu reagieren. Folgende vier wichtige Bestandteile machen die Sensitivität laut Ainsworth et al. aus:

- Signale entdecken können: Um die Signale der Kinder richtig zu entdecken ist es wichtig, dass ein Teil der Aufmerksamkeit der Eltern stets auf das Kind gerichtet ist. Feinfühlige Eltern können bereits minimale Signale des Kindes wahrnehmen.
- Signale richtig interpretieren: Eine genaue Interpretation der Signale ist dann möglich, wenn sich die Bezugspersonen in die Lage des Kindes versetzen können, also empathisch sind. Zudem ist es wichtig, dass die Eltern die Signale aus der Sicht der Kinder beurteilen und von der eigenen Sichtweise trennen.
- Angemessen reagieren: Die Reaktion der Eltern auf das Kind muss stets an die Situation und die kindlichen Botschaften und Bedürfnisse angepasst sein.
- Unmittelbar reagieren: Damit das Kind das Verhalten mit der Umwelt in Verbindung setzen kann, ist es wichtig, dass die Bezugspersonen unmittelbar und kontingent auf die Signale des Kindes eingehen. Nur so fühlt sich das Kind kompetent die soziale Umwelt zu kontrollieren (vgl. Hänggi et al., 2011, S. 60-62).

Ein feinfühliges Elternverhalten fördert mit grosser Wahrscheinlichkeit eine sichere Bindungsbeziehung (vgl. ebd.).

2.4.3.3 Intuitives Elternverhalten

Vieles, was Eltern tun, geschieht, ohne dass sie ihr Handeln bewusst planen. Sie erfassen das Verhalten ihres Kindes intuitiv richtig. Ohne diese angeborene Fähigkeit, das Verhalten eines Kindes zu deuten und sinnvoll darauf zu reagieren, könnten Eltern ihre Kinder gar nicht aufziehen. (Largo, 2015, S. 17)

Nach Lohaus et al. wird das Interaktionsverhalten zwischen Bezugsperson und Kind sowohl vom Kind als auch von der Bezugsperson massgeblich beeinflusst. Das Kind teilt durch bestimmte Signale seine Bedürfnisse mit und die Bezugsperson versucht diese Signale zu erfassen und darauf zu reagieren. Somit sind diese Verhaltensweisen stets aufeinander angepasst (vgl. in Ahnert, 2014, S. 147).

Papoušek und Papoušek analysierten bereits früh das Interaktionsverhalten zwischen Bezugspersonen und ihren Kindern. Sie bezeichneten ihre Theorie als intuitives Elternprogramm (vgl. Lohaus et al., in Ahnert, 2014, S. 148).

Lohaus et al. beschreiben, dass die meisten Interaktionsmechanismen seitens der Eltern spontan bei einer Interaktion mit dem Kind entstehen. Dieses Verhalten wird von ihnen intuitiv, also ohne bewusste Reflexion eingesetzt. Die elterlichen Interaktionsverhalten haben zum Ziel die kognitive und soziale Entwicklung des Kindes zu fördern (vgl. in Ahnert, 2014, S. 148f).

Die zentralen Komponenten des intuitiven Elternprogramms beschreiben Lohaus et al. folgendermassen:

- Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters: Damit sich ein Kind als selbstwirksam wahrnehmen kann, muss es die Konsequenzen seines Verhaltens erkennen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern auf die Verhaltenssignale des Säuglings schnellst möglich (meistens schneller als eine Sekunde) reagieren, um dem Kind die Konsequenzen bewusst zu machen.
- Das verbale und präverbale Verhalten der Eltern: Durch verbales und präverbales Verhalten seitens der Eltern, beispielsweise mit Babytalk oder über die Mimik und Gestik, wird der Säugling auf die spätere verbale Kommunikation vorbereitet.
- Das Herstellen und Aufrechterhalten von Blickkontakt: Durch das Suchen des Blickkontaktes mit dem Säugling, kommt es zu einer dialogischen Interaktion. Der Blickkontakt hilft dem Säugling zudem bei der frühen Verhaltensregulation.
- Die Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes: Die Eltern sind ständig bemüht, den Aufmerksamkeitsstatus des Kindes aufrechtzuhalten, um den Säugling bei der Informationsaufnahme zu unterstützen. Sie passen dabei das Ausmass an Stimulation an. Sobald die Erregung des Kindes zu hoch wird, probieren sie diesen mit Streicheln oder Singen wieder zu senken (vgl. in Ahnert, 2014, S. 149-151).

Im Laufe der Entwicklung stimmen Bezugspersonen und Kinder ihr Verhalten zunehmend besser aufeinander ab. Dies geschieht aufgrund verschiedener Lernprozesse und Erfahrungen und die

intuitiven Verhaltensweisen der Bezugspersonen treten immer mehr in den Hintergrund (vgl. ebd.).

Das intuitive Elternverhalten soll das Kind beim Erlernen der Selbstregulation und der frühen Lernprozesse unterstützen, schreiben Hänggi et al. Gelingt es der Bezugsperson intuitiv richtig auf das Kind einzugehen, entstehen sowohl auf Seiten des Kindes als auch auf Seiten der Bezugsperson positive Gefühle. Dadurch erfahren sich beide als selbstwirksam und es werden vermehrt Lächeln, Blickkontakt und körperliche Wärme signalisiert. Auch die Bezugspersonen sind auf die Antwort des Kindes angewiesen, um zu wissen ob richtig auf das Kind eingegangen wurde. Falls diese Signale vom Kind nicht kommen oder negativ sind, wird der Dialog beeinträchtigt und weder Kind noch Erwachsene fühlen sich verstanden (vgl. 2011, S. 57-59).

2.4.4 Bedeutung der Interaktion für die Entwicklung des Kindes

Im weiteren Verlauf wird ein kurzer Überblick über die kindliche Entwicklung von Geburt bis vier Jahren gegeben. Es wird das Beziehungsverhalten von Largo aufgeführt. Die Autorinnen beschränken sich dabei auf die für die Eltern-Kind-Interaktion relevanten Themen.

2.4.4.1 Frühe Eltern-Kind-Beziehung

Die Beziehung zwischen Eltern und Kind entsteht laut Largo bereits während der Schwangerschaft. Diese frühe Eltern-Kind-Beziehung besteht einerseits aus den Erfahrungen, welche während der Schwangerschaft gemacht werden und andererseits aus den Erwartungen an die Zukunft mit dem Kind (vgl. 2015, S. 71f). Danach entwickelt sich diese Beziehung langsam und stetig und verändert sich immer wieder (vgl. 2015, S. 80).

2.4.4.2 Wahrnehmen und sich mitteilen

Largo schreibt, dass sich Säuglinge bereits mithilfe ihrer Körperhaltung, sowie Arm- und Beinbewegungen ausdrücken. Wenn sich der Säugling für eine Person interessiert, nähert er sich dieser und bewegt sich stark. Im Gegenteil dazu wendet sich der Säugling ab, wenn er müde wird und kein Interesse mehr hat. Schon Säuglinge ahmen ihre Bezugspersonen nach und drücken sich so aus. Das Aufnehmen und Verarbeiten der Sinnesreize stellt für Säuglinge zwischen null und drei Monaten noch eine grosse Herausforderung dar. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern die Kinder dabei unterstützen, indem sie sich auf kindliche Verhaltensweisen einstellen (vgl. Largo, 2015, S. 82). Laut Stern soll die Mutter ihren körperlichen, mimischen und sprachlichen Ausdruck übertreiben. Die Sinneseindrücke sollen stark sein, wiederholt auftreten und lange andauern, damit es dem Kind einfacher fällt diese einzuordnen (vgl. ebd.).

2.4.4.3 Interesse an der Umwelt

Ab dem dritten Lebensmonat interessiert sich das Kind immer mehr für seine Umwelt und erkundet diese, so Largo. Dabei wendet es sich teilweise von den Eltern ab. Damit es sich beim Erkunden der Umwelt jedoch sicher fühlt, spielt die Anwesenheit der Eltern oder Bezugspersonen trotzdem eine wichtige Rolle. Durch das Fremdeln und die Trennungsangst, welche das Kind mit

sechs bis neun Monaten zeigt und je nach Kind unterschiedlich stark ausgeprägt ist, bindet es sich an die Eltern und andere Bezugspersonen (vgl. 2015, S. 91-98).

2.4.4.4 Ich-Entwicklung

Ab dem zweiten Lebensjahr merkt das Kind, dass es eine eigenständige Person ist. Zudem setzt die Selbstwahrnehmung ein und das Kind kann seinen eigenen Willen durchsetzen (vgl. Largo, 2015, S. 99). Das Kind strebt nach Selbständigkeit und beginnt viele Tätigkeiten alleine auszuführen. Dieses Streben nach Selbständigkeit sollte von den Eltern unterstützt werden, denn dies stellt wiederum einen wichtigen Bezug zum Selbstvertrauen des Kindes her (vgl. 2015, S. 118). Zu dieser Zeit erhält das Kind ebenfalls einen eigenen Willen, welchen es durchsetzen will. So sind Trotzreaktionen zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr normal für die kindliche Entwicklung (vgl. 2015, S. 119). In den ersten zwei Lebensjahren ist die Eltern-Kind-Beziehung am stärksten. Bereits ab dem dritten Lebensjahr versuchen sich die Kinder teilweise von den Eltern abzulösen. Das Kind wird hin und her gerissen zwischen der Selbständigkeit und der emotionalen Sicherheit seitens der Eltern, auf welche das Kind immer noch angewiesen ist. Das Kind möchte die Zuwendung und den Schutz der Eltern gewähren und gleichzeitig den Eltern gegenüber den eigenen Willen durchsetzen (vgl. 2015, S. 121f). Das Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung und Schutz bleibt stark vorhanden, wohingegen die körperliche Abhängigkeit bis zum fünften Lebensjahr immer mehr abnimmt (vgl. ebd.).

2.4.4.5 Soziales Lernen

Laut Largo entwickelt sich soziales Verhalten bei Kindern durch das Nachahmen der Verhaltensweisen und Wertvorstellungen anderer Menschen und durch das sich Orientieren an diesen. Dadurch werden sie zu „sozial angepassten Wesen“ (2015, S. 63-65). Durch den Kontakt mit verschiedenen Bezugspersonen, welche sich in ihrem Verhalten unterscheiden, lernt das Kind mit unterschiedlichem Verhalten umzugehen. Dies meint nicht nur Erwachsene, sondern auch Gleichaltrige und etwas ältere Kinder (vgl. ebd.). Ab dem zweiten Lebensjahr interessiert sich das Kleinkind immer mehr für andere Kinder, von welchen es viel über das Spiel lernen kann (vgl. 2015, S. 116). Die Erfahrung mit anderen Kindern hat grossen Einfluss auf die Sozialisierung (vgl. Largo, 2015, S. 65).

2.4.4.6 Soziale Kognition

Caroline Benz und Oskar Jenni verstehen unter sozialer Kognition Folgendes: „Die Entwicklung der persönlichen Identität und der Fähigkeit, sich der eigenen Befindlichkeit und Motivation bewusst zu werden und andererseits die Fähigkeit mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, sich empathisch zu verhalten und ihre Perspektive zu erfassen“ (2015, S. 299). Aufgrund dieser sozialen Kognition ist es den Menschen möglich ein differenziertes Sozialverhalten zu entwickeln (vgl. Largo, 2015, S. 66).

2.4.4.7 Sich in andere Menschen hineinversetzen

Sobald ein Kind die Theory of Mind erlangt, was mit etwa vier Jahren geschieht, ist es nach Largo fähig sich in andere Menschen einzufühlen, dessen Gedanken zu verstehen und zu deuten. Die Einsicht in die eigene Befindlichkeit (Introspektion) und das Einfühlen in eine andere Person (Extrospektion) ist hilfreich für das Verhalten zwischen Personen in der sozialen Gesellschaft. Die Fähigkeit der sozialen Kognition ist ein wichtiger Bestandteil für die Interaktionen mit anderen Menschen (vgl. 2015, S. 125-134).

2.4.5 Interaktionsverhalten seitens der Eltern

Im nächsten Kapitel werden nun konkrete Verhaltensweisen seitens der Eltern dargelegt. Es wird aufgezeigt welche Handlungsweisen angemessen sind, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und unterstützen.

Laut den beiden amerikanischen Psychologen Ross Parke und Raymond Buriel gibt es drei wichtige Funktionen von Eltern im Umgang mit ihren Kindern. Die Eltern sind zum einen Interaktionspartner, zum anderen Erzieher und zudem Lehrer und Arrangeure von Entwicklungsgelegenheiten. Alle diese Elternfunktionen stehen in Wechselbeziehung zueinander (vgl. Schneewind & Böhmert, 2009, S. 46). Schneewind und Böhmert schreiben, dass die Eltern überwiegend Interaktionspartner für ihre Kinder sind. Dabei beeinflussen die Eltern schon früh die Bindungserfahrungen der Kinder und es entstehen Beziehungsmuster zwischen Eltern und Kind (vgl. 2009, S. 47).

De Wolff & van Ijzendoorn nennen folgende sechs Interaktionsverhaltensweisen, welche Einfluss auf die Bindung zwischen Bezugsperson und Kind nehmen:

- Sensitivität, d.h. das prompte und angemessene Reagieren auf kindliche Signale
- Positive Haltung, d.h. die Äusserung von positiven Gefühlen und Zuneigung gegenüber dem Kind
- Synchronisation, d.h. die sanfte Abstimmung von Interaktionsabläufen im Zusammensein mit dem Kind
- Wechselseitigkeit, d.h. die Gestaltung von Interaktionen, in denen sich Elternperson und Kind auf denselben Gegenstand beziehen
- Unterstützung, d.h. eine aufmerksame Zuwendung und emotionale Hilfestellung bei kindlichen Aktivitäten
- Stimulation, d.h. eine häufige Interaktionsaufnahme mit dem Kind.

(Schneewind & Böhmert, 2009, S. 47)

2.4.5.1 Freiraum geben

Wustmann Seiler und Simoni schreiben, dass die Kinder grundsätzlich Zeit brauchen, um eigene Lösungen zu finden und selbst aktiv zu werden. Es ist deshalb wichtig, dass sich die Erwachsenen teils zurückhalten. Sobald die Eltern zu schnell eingreifen und den Kindern das abnehmen, was sie eigentlich selber könnten, führt dies bei den Kindern zu keiner Selbstwirksamkeit und Erfolgsfreude. Im Gegenteil, wenn die Eltern den Kindern genügend Zeit lassen, erfahren die Kinder

Wertschätzung und Achtung und sie erleben sich als selbstwirksam und handlungsfähig (vgl. 2012, S. 53). Das Ziel der Erwachsenen ist es sich immer mehr zurückzuhalten und dem Kind „die Verantwortung für das Handeln“ zu geben, so dass es motiviert bleibt und sich weiterentwickelt (ebd.).

2.4.5.2 Beobachten und Staunen

Eltern sollen ihrem Kind laut Hänggi et al. durchaus einfach mal beim Spielen zusehen und dabei eine passive Beobachterrolle einnehmen. Die Eltern können so ihr Kind als kompetenten Forscher wahrnehmen. Durch diese Aussenperspektive treten viele Aha-Erlebnisse auf (vgl. 2011, S. 69). Grundsätzlich ist es laut Largo wichtig, sich vom Spiel des Kindes leiten zu lassen und ihm die Initiative und Kontrolle zu übergeben. Will das Kind, dass die Erwachsenen mitspielen, ladet es diese ein (vgl. 2015, S. 285-287).

Nach Largo können Kinder gut alleine spielen, zwischendrin mögen sie es jedoch auch mit anderen Kindern oder Erwachsenen zu spielen. Erwachsene verhalten sich als Spielpartner am besten, wenn sie das Kind in seinem Entwicklungsstand abholen. Um das Kind dort abzuholen, wo es in der Entwicklung steht, ist es wichtig, das Kind beim Spielen immer wieder zu beobachten und anschliessend sein Spiel nachzuahmen. Wenn das Kind nicht dort abgeholt wird, wo es steht, besteht die Gefahr das Kind zu unter- oder zu überfordern. Dies kann schnell zu Verweigerung führen. Ob die Vorgehensweise dem Kind entspricht, kann gut an dessen emotionalen Reaktionen beobachtet werden (vgl. 2015, S. 285-287).

2.4.5.3 Verbale Kommunikation

Die Eltern passen sich laut Hänggi et al. sprachlich an den Entwicklungsstand der Kinder an. Dabei kann sich das Kind in seinen sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln. Durch die Kommunikation kann eine positive Interaktion entstehen (vgl. 2011, S. 65f).

Aufforderung

Nach Tomasello, ein amerikanischer Anthropologe und Verhaltensforscher, ist das Auffordern ein menschliches Kommunikationsmotiv. Er beschreibt auffordern folgendermassen: „[A]ndere dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen will“ (2009, S. 95). Solche Aufforderungen können unterschiedlich gestaltet werden. Sie können in Form von Befehlen auftreten, aber auch höfliche Bitten, Vorschläge oder Hinweise gehören in den Bereich der Aufforderung. Welche Art von Aufforderung angewendet wird, hängt von der kooperativen Einstellung des Empfängers ab (vgl. ebd.).

Informieren

Ein weiteres menschliches Kommunikationsmotiv ist laut Tomasello das Informieren. Menschen informieren andere Personen häufig, ohne dass die andere Person wirklich Interesse an diesen Informationen hat. Beim Informieren bietet der Mensch indirekt Hilfe an, denn er informiert die Person über etwas, was für die Person interessant oder hilfreich sein könnte (vgl. 2009, S. 96f).

Teilen

Tomasello schreibt von einem dritten Kommunikationsmotiv des Menschen, das Ausdrucks- oder Mitteilungsmotiv. Menschen neigen dazu, mit anderen Menschen die eigenen Gefühle und Einstellungen zu teilen. Bei dieser Art von Kommunikation geht es um soziales Verhalten und dabei den gemeinsamen Hintergrund zu erweitern. Bereits Kleinkinder zeigen solche Verhaltensweisen, wie beispielsweise beim Zeigen auf einen Gegenstand und gleichzeitigem Lachen (vgl. 2009, S. 97f).

Fragen stellen

Laut Wustmann Seiler und Simoni regen offen gestellte Fragen die Kinder zum Nachdenken und Probleme lösen an. Kinder können danach frei von ihren Gedanken und Erfahrungen erzählen, dadurch können sie in den Dialog mit Erwachsenen treten (vgl. 2012, S. 52). Offene Fragen unterstützen die Kinder bei ihrer aktiven Exploration (vgl. 2012, S. 30).

Nach Textor wird durch das Fragenstellen das Kind zum Nachdenken und Forschen angeregt. Dabei lernt es neue Sachen und erweitert so sein Wissen. Durch folgende Fragen entwickelt sich nach Klein und Vogt der bildende Dialog zwischen Erzieher und Kind:

- Klärendes Spiegeln: Durch die fragende Wiederholung der Aussagen des Kindes kann der Erwachsene herausfinden, ob er es richtig verstanden hat. Zugleich zeigt er dem Kind Interesse an dessen Erleben.
- Aufmerksamkeitsweckende Fragen: Dadurch versucht der Erwachsene ein Staunen über einen bestimmten Gegenstand zu erwecken und regt dabei das Kind zum Forschen an.
- Informationsfragen: Durch solche Fragen kann die Aufmerksamkeit des Kindes auf einen bestimmten Gegenstand gelenkt werden und der Erwachsene regt das Kind an den Gegenstand mit allen Sinnen genauer zu untersuchen. Eine solche Frage kann beispielsweise sein: „Ist dieser Gegenstand schwer?“
- Vergleichsfragen: Indem der Erwachsene nach Ähnlichkeit, Unterschieden und Gemeinsamkeiten mehrerer Gegenstände fragt, weckt er das Interesse des Kindes diesen nachzugehen.
- Handlungsfragen: Wenn der Erwachsene nach konkreten Handlungen fragt wie beispielsweise: „Was passiert, wenn du folgendes machst?“, regt es das Kind zum Experimentieren an. Dadurch kommt das Kind zu neuen Erkenntnissen und erweitert seine Kompetenzen.
- Problem aufwerfende Fragen: Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, braucht es Hypothesen, welche untersucht werden müssen. Auch dadurch wird das Wissen des Kindes erweitert (vgl. Textor, in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 86-88).

Textor schreibt, dass diese Fragen nicht zu komplex formuliert werden dürfen, um die Kinder nicht zu überfordern. Zudem sollten die Erwachsenen auf die Fragen der Kinder stets Antworten in Form von Hypothesen geben, so können die Kinder diese selber hinterfragen. Schlussendlich dienen diese Fragen ebenfalls, um die lernmethodische Kompetenz der Kinder zu fördern. Die

Erwachsenen können fragen was („Lernerfolg“) und wie („Prozess des Lernens“) sie etwas gelernt haben (in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 87f).

(Be-)Lehren

Bildungsprozesse erfolgen auch durch „das direkte Vermitteln von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten“ (Textor, in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 91).

Kommunikationsbedingungen

Martine France Delfos beschreibt in ihrem Buch unterschiedliche Kommunikationsbedingungen. Einige relevante Bedingungen für die vorliegende Arbeit werden nun erläutert. Ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation mit Kindern ist das Einnehmen derselben Augenhöhe wie das Kind. Denn Größenunterschiede beeinflussen die Kommunikation. Diejenige Person, welche höher sitzt, übernimmt meistens die Verantwortung für das Gespräch. Es ist somit wichtig, dass sich die Erwachsenen auf gleiche Höhe wie das Kind begeben, wenn sie miteinander ein Gespräch führen. Möchte der Erwachsene jedoch, dass ihm das Kind zuhört und gehorcht, darf er durchaus stehen bleiben. Wenn er die Verantwortung des Gesprächs an das Kind abgeben will, ist es sinnvoll, wenn er eine niedrigere Körperhaltung als das Kind einnimmt (vgl. 2012, S. 77f). Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher Delfos erwähnt, ist, dass der Erwachsene das Kind während dem Sprechen anschauen soll. Denn vor allem bei jüngeren Kindern spielt die nonverbale Kommunikation eine wichtige Rolle. Der Erwachsene kann anhand dieser feststellen, was im Kind vorgeht und ob das Kind das Gesprochene verstanden hat oder nicht (vgl. 2012, S. 78).

2.4.5.4 Nonverbale Kommunikation - Körpersprache

Walter Simon ist der Meinung, dass die Körpersprache ein zentraler Bestandteil unserer Kommunikation ist. Die Körpersprache ergänzt das gesprochene Wort. Es kann zwischen unbewusster und bewusster Körpersprache unterschieden werden. Bei der bewussten Körpersprache möchte der Mensch nur mit der Gestik und Mimik etwas ausdrücken. Die unbewusste Körpersprache spielt hingegen ständig eine Rolle und begleitet die Sprache (vgl. 2006, S. 126).

Largo unterscheidet die beiden Begriffe nonverbale Kommunikation und Körpersprache in seinem Buch nicht. Er ist der Meinung, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen vor allem durch die nonverbale Kommunikation gestaltet werden. Zentrale Aspekte der Körpersprache sind laut Largo: Aussehen, Körperhaltung, Körperbewegungen, Mimik, Blickverhalten, Stimme und Distanzverhalten. Das Aussehen der Menschen beeinflusst andere Menschen massgeblich. Es beeinflusst die Haltung dem Menschen gegenüber und sagt viel über die Person aus. Das emotionale Befinden einer Person zeigt sich oft an dessen Körperhaltung. Ebenfalls werden anhand der Körperbewegungen Aussagen über die Befindlichkeit gemacht. Alle Gefühle der Menschen werden im Gesicht zum Ausdruck gebracht. Die einzelnen Partien des Gesichts wie Mund, Nase, Augen und Augenbrauen, Stirn und Kopfhaltung dienen als Ausdrucksmittel der Mimik. Auch durch das Blickverhalten kann sich der Mensch ausdrücken. Durch die Art und Weise wie die Stimme eingesetzt wird, ob leise oder laut, schmeichelnd oder verletzend, führt dies zu einem anderen Ausdruck

von sich. Letztendlich drückt sich jeder Mensch über ein Distanzverhalten aus. Wie diese non-verbale Kommunikation eingesetzt wird und was sie für Bedeutungen haben, erwirbt das Kind durch soziale Kontakte (vgl. 2015, S. 54-63).

Zeigegesten

Nach Tomasello versucht der Kommunizierende anhand von Zeigegesten die Aufmerksamkeit des Empfängers auf etwas Bestimmtes zu steuern. Der Empfänger versucht diesen zu folgen und herauszufinden, aus welchem Grund der Kommunizierende darauf zeigt (vgl. 2009, S. 75f). Bereits Kleinkinder verwenden Zeigegesten. Sie wenden diese an um einerseits etwas vom Empfänger zu verlangen und andererseits ihre Gefühle und Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen (vgl. 2009, S. 124). Schon Kinder verwenden die Zeigegesten aufgrund eines kooperativen Hintergrunds (vgl. 2009, S. 147).

Sodian, Kristen und Koerber beschreiben, dass das Zeigen auf einen bestimmten Gegenstand und das gleichzeitige Benennen dieses Gegenstandes eine mögliche Form der nonverbalen Kommunikation ist. Ab neun Monaten können Babys „der erklärenden Zeigegeste zu dem gezeigten Objekt folgen“ (in von Behr, 2010, S. 44). Die Kinder verstehen, dass der Erwachsene ihnen etwas zeigen will um sie über etwas zu informieren (vgl. ebd.).

Zeigegesten stellen somit laut Sodian et al. eine Möglichkeit dar, den Austausch von Wissen zwischen Kind und Umwelt zu steuern und zu gestalten. Sie sollten dem Alter der Kinder stets angepasst werden. Die Gesten bleiben bis ins Schulalter hinein zentral, werden aber immer abstrakter und beziehen sich nicht immer nur auf das Verbale (in von Behr, 2010, S. 45).

2.4.5.5 Positive Verstärkung

Textor schreibt, dass die meisten Kinder von Grund auf lernbereit und lernfähig sind. Doch wenn ihre Bemühungen nicht anerkannt und gewürdigt werden, sinkt ihre Motivation Neues zu lernen. Somit ist es wichtig für die Erwachsenen, die Fortschritte und Lernerfolge der Kinder zu erkennen und diese positiv zu verstärken. Wenn die Erwachsenen sich für das Tun der Kinder interessieren, ihnen wertschätzend gegenüber treten und ihnen Unterstützung gewähren, kann die Lernmotivation der Kinder für die jeweilige Tätigkeit aufrechterhalten werden. Dies geschieht in Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern (vgl. in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 92f). Auch Wustmann Seiler und Simoni schreiben, dass Anteilnahme und Ermunterung seitens der Eltern die Kinder motivieren, sich über die neuen Entdeckungen zu freuen und Neues zu erkunden (vgl. 2012, S. 43).

Laut Hänggi et al. wird durch Lob ein erwünschtes Verhalten des Kindes anerkannt. Dieses Lob kann verbal, durch Anlächeln, Zusehen oder einer Berührung gegeben werden. Damit das Kind sich emotional weiterentwickeln kann, ist ein häufiges Ermuntern entscheidend (vgl. 2011, S. 65).

2.4.5.6 Körperkontakt

Laut Hänggi et al. ist Körperkontakt ein Zeichen einer liebevollen Beziehung und hilft den Kindern eine sichere Bindung aufzubauen (vgl. 2011, S. 65).

2.4.5.7 Nachahmen

Nach Largo schauen Kinder im zweiten Lebensjahr Erwachsenen und anderen Kindern bei ihrer Tätigkeit gerne zu. Sie haben das grosse Bedürfnis, dies anschliessend nachzumachen. Erwachsene haben dabei nicht mehr die Rolle als Spielpartner, sondern sind Vorbilder. Besonders Kinder im gleichen Alter oder etwas ältere Kinder sind die besten Vorbilder, da ihre Verhaltensweisen dem Kind vertrauter und einfacher nachzuahmen sind (vgl. 2015, S. 288).

Laut Winkel, Petermann und Petermann stellt das Beobachtungs- und Imitationslernen beim Menschen einen wichtigen Teil dar, um Wissen und Fertigkeiten zu erwerben. Beispielsweise erwerben die Menschen damit die Sprache oder kulturelle Fertigkeiten (vgl. 2006, S. 171f). Gopnik et al. erläutern, dass viele Autoren der Meinung sind, dass dieses Imitationsverhalten bereits bei Säuglingen auftritt. So imitieren Säuglinge beispielsweise bereits Gesichtsausdrücke von Erwachsenen (vgl. Winkel et al., 2006, S. 171f). Vertreter dieser Theorie ist Bandura. Laut Bandura stellt der grösste Teil des sozialen Lernens das Lernen durch Beobachtung und Imitation dar. Er behauptet, dass „Verhalten allein durch die Beobachtung von Modellen gelernt werden kann“ (Winkel et al., 2006, S. 190).

2.5 Bindungs- und Explorationsverhalten

Um den Theorieteil abzuschliessen, wird nachfolgend das Explorationsverhalten mit den Eltern-Kind-Interaktionen in Verbindung gebracht.

Verschiedene Autoren schreiben von einer wechselseitigen Beeinflussung des Bindungs- und Explorationsverhaltens.

Die Fähigkeit zur Exploration steht laut Ahnert in einem engen Zusammenhang mit der Bindungstheorie (vgl. in von Behr, 2010, S. 112). Wird die Mutter-Kind-Beziehung als sicher eingestuft, reicht teilweise die Anwesenheit der Mutter schon aus, damit das Kind ausgiebiger und kreativer spielt. Bei einer fehlenden Sicherheitsbasis oder bei einer eingeschränkten Verfügbarkeit ernüchert die Entdeckerfreude und Explorationslust. Ebenso werden damit Prozesse zur Selbstbildung verhindert und die für das Erkunden und Lernen motivationalen Grundlagen werden nicht vollständig ausgebildet (vgl. in von Behr, 2010, S. 113).

Auch nach Lengning und Lüpschen beeinflussen sich das Bindungs- und das Explorationsverhalten eines Kindes wechselseitig. Wenn ein Kind Sicherheit erfährt und sich wohl fühlt, kann es sich in die Exploration der Umwelt einlassen. Fühlt sich das Kind hingegen unwohl, zeigt das Kind statt Explorationsverhalten Bindungsverhalten. Die Bezugsperson gilt dabei als sichere Basis und das Kind kann von dieser aus seine Umwelt entdecken. Sobald sich das Kind nicht mehr sicher fühlt, kann es zur Bezugsperson zurückfinden (vgl. 2012, S. 12).

Hänggi et al. schreiben, dass sich beim kindlichen Verhalten neben dem „Bedürfnis nach Bindung“ auch ein „intensives Bedürfnis nach Erkunden“ zeigt (2011, S. 19). Das Bedürfnis nach Bindung kann sich durch rückversichernde Blicke seitens des Kindes zeigen. Je nachdem welche Emotion die Bezugsperson beim Beobachten des Kindes signalisiert, sei dies Freude, Besorgnis oder Angst, hat dies eine Auswirkung auf das kindliche Verhalten. Diese Verhaltensweise kommt vor allem vor, wenn sich das Kind in einer Situation unsicher fühlt (vgl. ebd.). Je älter ein Kind ist, desto grösser ist laut Hänggi et al. seine Explorationslust und desto stärker ist seine Bindungssicherheit, so kann das Kind länger und weiter von der Bezugsperson entfernt explorieren (vgl. 2011, S. 20). „Ein Kind, das sich sicher und geborgen fühlt, kann sich von der Bindungsperson entfernen oder sich intensiv mit etwas beschäftigen und dabei die Bindungsperson für eine Weile ausblenden“ (Hänggi et al., 2011, S. 20).

Becker-Stoll schreibt in ihrem Buch Folgendes: „Neben dem Bindungsverhalten gibt es nach Bowlby ein entgegen gesetztes (=komplementäres) Explorationsverhaltenssystem, das die Grundlage für die Erkundung der Bindungspersonen und der Umwelt bietet“ (in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 16f). Sobald sich zwischen einem Kind und einer Person eine Bindung entwickelt hat, kann sich das Kind von dieser aus in eine Exploration einlassen und somit die Umwelt entdecken. Wird das Kind dabei plötzlich überfordert, beispielsweise durch Angst, Müdigkeit oder Unwohlsein, wird sein Bindungsverhalten aktiviert und es geht zur Bindungsperson zurück, um wiederum Sicherheit zu erlangen (vgl. in Becker-Stoll & Textor, 2007, S. 16f).

Schölmerich und Lengning schreiben von einer Bindungs-Explorations-Balance (vgl. in Ahnert, 2014, S. 203). „Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf wird das Explorationsverhalten eingestellt, bei niedrigem Sicherheitsbedarf kann das Kind frei explorieren“ (2014, S. 203). Durch die Konfrontation mit neuen Sachen wird das Sicherheitsbedürfnis des Kindes zur Bezugsperson stärker, was schlussendlich über das Bindungsverhalten ausgeglichen wird (vgl. ebd.). Weiter erwähnen Schölmerich und Lengning Folgendes: „Kinder benutzen ihre Mütter als Ausgangsbasis zur Exploration der Umgebung, bei Bedrohung oder auch nach Ablauf einiger Zeit suchen sie die Nähe der Bezugsperson“ (2014, S. 203).

Aus all diesen Begründungen, gehen die Autorinnen im anschliessenden Ergebnisteil davon aus, dass sich das Explorations- und Bindungsverhalten eines Kindes wechselseitig beeinflussen.

3 Methodisches Vorgehen

Ein Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern sich als explorationsfördernd für Kinder zwischen zwei und vier Jahren herausstellen. Diese Bachelorarbeit geht dabei der Frage nach, wie sich Mutter-Kind-Interaktionen bezüglich Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) beim Explorieren gestalten. Um diese Frage zu beantworten, bietet sich die nichtteilnehmende Beobachtung mit Videoaufnahme als Erhebungsmethode an. Die zu analysierenden Daten beziehen sich dementsprechend auf audiovisuelles Material. Im Fokus stehen dabei die verschiedenen Interaktionsformen zwischen Mutter und Kind während dem Explorieren mit vorgegebenen Gegenständen. Die Interaktionsformen werden mit einer rekonstruktiv-hermeneutischen Analyseverfahren ausgewertet, mithilfe von Sequenzanalysen nach Oevermann, Allert, Konau und Krambeck (1979). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind nicht repräsentativ für alle Mutter-Kind-Interaktionen beim Explorieren. Sie gelten einzig für die Mutter-Kind-Interaktion in den jeweiligen Videoaufnahmen.

3.1 Erhebungsmethode

3.1.1 Videoaufnahmen

Bei den erhobenen Daten handelt es sich um soziale Interaktionen, welche nach Thiel dynamisch und einmalig gestaltet sind. Mithilfe von Videoaufnahmen kann ein anschauliches und angemessenes Abbild der Wirklichkeit geschaffen werden, wenn eine möglichst alltagsnahe Situation hergestellt wird. Im Gegensatz zur direkten Beobachtung kann bei der nichtteilnehmenden Beobachtung, die durch eine Videoaufnahme festgehalten wird, die gesamte Aufnahmezeit mit der gleichen Aufmerksamkeit fixiert werden (vgl. König, 2009, S. 160). Die Aufnahme mithilfe einer Videokamera beeinflusst den Untersuchungsgegenstand nur minimal, wie dies von verschiedenen Autoren und Autorinnen bestätigt wird (vgl. König, 2009, S. 162). Die Videokamera kann zu Beginn irritierend wirken. Umso eher sich die Probanden jedoch in das Geschehen vertiefen, desto schneller wird die Kamera „Teil des Situationskontextes“ (König, 2009, S. 162).

3.2 Durchführung

3.2.1 Probanden der Videoaufnahmen

Die Probanden setzen sich aus neun Kindern zwischen zwei und vier Jahren und deren Eltern zusammen. Einige davon werden über eine Spielgruppenleiterin gewonnen, die restlichen über Bekannte. Die Stichprobe enthält sowohl Mädchen wie auch Jungen.

Vor und während der Videoanalyse sind die Kinder und die Eltern den Autorinnen unbekannt und es bestand kein Kontakt zu ihnen. Damit kann ein erstes Vorurteil gegenüber den Probanden ausgeschlossen werden, welches in der Analyse die Interpretationen beeinflussen könnte.

3.2.2 Vorgaben der Videoaufnahmen

Zur Erhebung der Daten werden die Eltern gebeten, ihre Kinder beim Explorieren mit vorgegebenen Gegenständen zu filmen. Das Ziel ist es, dass das Kind selbständig mit den Gegenständen spielt und die Eltern (entweder Mutter, Vater oder beide) mit dabei sind und über Blickkontakt, Gestik und Mimik oder über die Handlung mit dem Kind in Kontakt treten. Die Hinweise, auf welche die Eltern bezüglich der Videoaufnahmen aufmerksam gemacht werden, sind dem **9 ANHANG** zu entnehmen.

Die Eltern werden darüber informiert, dass die Videoaufnahmen ausschliesslich der Untersuchung dienen und die erhobenen Daten bei der Auswertung vollständig anonymisiert werden. Es wird ihnen mitgeteilt, welche Personen Einblick in die Videos haben und dass diese verpflichtet sind, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben. Alle teilnehmenden Eltern unterschreiben eine Einwilligung. Der Elternbrief und die Einverständniserklärung befinden sich in **9 ANHANG**.

Die zur Verfügung gestellten Gegenstände werden aus dem häuslichen Alltag entnommen.

Einige der Gegenstände werden **nicht verändert**:

- Bierdeckel
- Wollknäuel
- Zeitung

Andere werden **entfremdet**:

- Aluminiumdose (ohne Inhalt)
- Eier-Schachtel (ohne Inhalt)
- Joghurtbecher (ohne Inhalt)
- Korken (ohne Flasche)
- PET-Flasche (ohne Inhalt)
- Luftpolsterfolie (nicht verpackt)
- Schachtel mit Deckel (Bsp. Butter, ohne Inhalt)
- WC-Rolle (ohne WC-Papier)
- Zeitung (zerknüllt)

Ein paar davon werden bewusst **verändert**:

- Joghurtbecher (Loch im Boden)
- PET-Flaschen (nur unterer Teil, runde Kante mit Klebestreifen abgedeckt)
- WC-Rollen (Einschnitte auf einer Seite)
- Zeitung (zu einem Ball geformt und zusammengeklebt)

Die Gegenstände werden gleichmässig in Papiertaschen aufgeteilt und einem Elternteil abgegeben. Die Papiertasche dient als gutes Transportmittel für die vielen Gegenstände und ist selber ein Gegenstand des Alltags.

3.3 Aufbereitung der Daten

Folgende *ABBILDUNG 2* zeigt eine zusammenfassende Darstellung der Aufbereitungs- und Auswertungsschritte. Sie dient als Orientierungshilfe für den methodischen Aufbau dieser Arbeit. Der Begriff Setting trifft auf die Videosituation eher zu, deshalb wird im Folgenden auf den Begriff Familie verzichtet.

Abbildung 2 Zusammenfassung der Aufbereitungs- und Auswertungsschritte

3.3.1 Ablaufprotokoll mit Tabelle der Gegenstände

Teilweise gibt es mehrere Videoaufnahmen einer Familie. Um ein Gesamtbild der einzelnen Videoaufnahmen zu erhalten, wird von jeder Aufnahme ein grobes Ablaufprotokoll erstellt (siehe 9 ANHANG). Sie enthalten folgende Punkte:

- Personen, welche im Video zu sehen sind
- eine kurze Zusammenfassung des Ablaufs
- Gegenstände, mit welchen das Kind exploriert (Tabelle)
- was das Kind mit den Gegenständen macht (Tabelle)

Alle Videoaufnahmen werden einzeln protokolliert. Mithilfe der Protokolle wird ersichtlich, was in mehreren Videoaufnahmen ähnlich abläuft. In sechs von neun Settings steht die Kamera auf einem Stativ und die Mutter ist mit dem Kind auf der Videoaufnahme zu sehen. Bei einer Aufnahme filmt die Mutter und bleibt hinter der Kamera, während dem der Vater mit zwei Kindern auf der Aufnahme zu sehen ist. In zwei weiteren Settings filmt eine zusätzliche Person die Mutter und das Kind. Neben dem zwei- bis vierjährigen Kind kommt in vier von neun Settings im Laufe der Aufnahme ein weiteres Kind hinzu.

3.3.2 Einschränkung der zu analysierenden Sequenzen

Damit eine genauere Analyse vorgenommen werden kann, ist es notwendig, eine Auswahl der weiter zu analysierenden Sequenzen zu treffen. „Irritierende Momente, auch Diskontinuitäten oder Brüche“ können eine solche Auswahl erleichtern (Englert, in Moritz, 2014, S. 84).

Das Kind wird ganz zu Beginn mit etwas Neuem, den Gegenständen in der Papiertasche, konfrontiert. Es entsteht dabei eine Irritation, weil das Kind nicht weiss, ob und was es mit der Papiertasche machen kann. Bezüglich der Forschungsfrage ist es interessant zu beobachten, was das Kind ganz zu Beginn mit der Papiertasche macht und welche Interaktionen sich dabei zwischen Mutter und Kind ergeben. Aus diesem Grund und da die Gesamtlaufzeit der Aufnahmen eines Settings von zehn Minuten bis zu fast einer Stunde variiert, wird entschlossen, sich auf die Anfangssequenzen der jeweils ersten Videoaufnahme zu fokussieren. Diese werden auf Tonqualität und auf die ersten Interaktionen, bis das Kind mit den Gegenständen exploriert, überprüft (siehe Sequenzfindung in 9 ANHANG).

Da die Analyse aller neun Anfangssequenzen zu umfänglich ist, soll mit Hilfe von Kriterien eine Auswahl der näher zu analysierenden Aufnahmen getroffen werden. Diese sind:

- Es sind nur Mutter und Kind auf der Videoaufnahme zu sehen.
- Die Sprache der Mutter und des Kindes sind für die Autorinnen verständlich.
- Die Tasche mit den Gegenständen ist noch nicht ausgepackt und sowohl Mutter als auch Kind beschäftigen sich noch nicht mit den Gegenständen.

3.3.3 Transkription

Es ergeben sich drei geeignete Videoaufnahmen für eine nähere Analyse. In dieser Arbeit erhalten sie die Bezeichnung Setting 1, Setting 2 und Setting 3. Die drei Videoaufnahmen sind von der Mutter-Kind-Interaktion her sehr unterschiedlich gestaltet. Dies ermöglicht es, eine Vielfalt von Interaktionsformen zwischen Mutter und Kind bei der Gestaltung von Explorationsmomenten zu zeigen.

Die Transkription beschränkt sich auf die Anfangssequenzen dieser drei Videoaufnahmen. In der Transkription enthalten ist der handelnde und/oder sprachliche Verlauf bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Kind entweder die Gegenstände aus der Tasche nimmt und zu explorieren beginnt (Setting 1 und 2) oder bis eine sprachliche Reaktion des Kindes erfolgt (Setting 3). Eine handelnde und/oder sprachliche Interaktion ist bei jedem Filmausschnitt vorhanden.

3.3.3.1 Videotranskription

Eine Videotranskription unter Verwendung mehrere Zeichensysteme benötigt es dann,

- wenn das Videomaterial nicht lange aufbewahrt wird,
- wenn eine Anonymisierung der Probanden vorgenommen wird,
- wenn das Geschehen der Videoaufnahme vertieft betrachtet wird und somit komplexe Beobachtungsschemata notwendig sind (vgl. Moritz, in Moritz 2014, S. 26f).

Nach Christine Moritz verfolgt die Videotranskription unter anderem die Funktion, noch unbekannte Inhalte eines Forschungsgegenstandes zu entdecken und die eigene Wahrnehmung gezielt auf die zu beobachtenden Bereiche zu richten (vgl. Moritz, in Moritz, 2014, S. 28).

Tabelle 1 Ausschnitt aus dem ersten Interpretationsschritt des Settings 2 ohne Interpretationen (eigene Tabelle)

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
15	K. macht einen Schritt zurück und (1) wieder vor. (schnell)	00:08-00:09	(2) K.: (kurzer Ausdruck des Staunens/der Überraschung)
16	K. dreht sich etwas aber nicht ganz zur Kamera.	00:09	
17	K. hält mit linker Hand anderen Griff der Tasche.	00:10	
18	(1) K. hebt Tasche etwa 10 cm vom Boden.	00:11-00:13	(2) K.: Cooli Sachä. (langsam)

Die Transkription einer Videoaufnahme, in der zwei Menschen miteinander in Kontakt treten, ist sehr komplex. Es ergeben sich dabei verschiedene zu beobachtende Punkte, welche man festhalten kann: Handlung, Sprache, Mimik, Blickverhalten, Position der beteiligten Personen, etc. Der Hauptgrund weshalb die Transkription lediglich in Handlung und Sprache eingeteilt ist, beruht darauf, dass damit die verbale und nonverbale Interaktion zwischen Mutter und Kind festgehalten werden kann. Zudem ist bei einigen Videoaufnahmen die Mimik und das Blickverhalten nicht

gut oder gar nicht zu erkennen und können, wenn sie dennoch entscheidend und ersichtlich sind, in die Spalte Handlung hinzugenommen werden. Handlung und Sprache sind separiert um die Transkription übersichtlich zu halten.

Die *TABELLE 1* zeigt einen Transkriptionsausschnitt des Settings 2. Anhand dieser wird im Folgenden gezeigt, wie die Videosequenzen transkribiert werden. Die vollständige Transkription ist im 9 ANHANG aufgeführt.

Die transkribierte **Sprache** wird im Dialekt beibehalten und nicht in die hochdeutsche Sprache übersetzt. Dies ist vor allem für die spätere Analyse und Auswertung von Bedeutung und wird nach dem deutschen Erziehungswissenschaftler Andrea Wernet als das Prinzip der Wörtlichkeit bezeichnet (vgl. 2000, S. 23-27). Dies besagt, dass die Wörter genauso wie sie vorkommen zu interpretieren sind, um den verborgenen Sinn der Handlung und der Äusserung erschliessen zu können (siehe 3.4.2.2 *WÖRTLICHKEIT*). Zudem haben manche Ausdrücke in der hochdeutschen Sprache einerseits nicht die gleiche Bedeutung wie im Dialekt und andererseits nicht den gleichen Gebrauch wie im Dialekt. Zur Veranschaulichung soll ein Beispiel dieser zwei Schwierigkeiten erläutert werden:

- Setting 3, Zeile 7: „Lüeg emal“. Wird „Lüeg“ übersetzt, heisst dies auf Hochdeutsch ‚Lug‘. Der ganze Satz übersetzt lautet: „Lug einmal“. „Lugen“, bedeutet „nach etwas blicken“ oder „hervorgucken“ und kann als Synonym für „schauen“ verwendet werden (Bibliographisches Institut GmbH, 2016). Mit „Lüeg emal“ soll jedoch eher ‚Schau einmal‘ und nicht ‚Lug einmal‘ ausgedrückt werden. In diesem Fall verändert eine direkte Übersetzung ein Stück weit die Bedeutung des Satzes.
- Setting 3, Zeile 16: „Tüe mal lüege, isch irgendeppis dri?“ Übersetzt man diesen Satz direkt ins Hochdeutsche, würde er folgendermassen lauten: „Tu einmal schauen, ist irgendetwas drin?“ Zur besseren Verständigung würde man im Hochdeutschen das ‚Tu‘ weglassen, so dass es heissen würde: „Schau einmal, ist irgendetwas drin?“ Im Dialekt bedeutet „Tüe mal lüege“ nicht genau dasselbe wie ‚Lüeg mal‘. „Tüe“ hat einen auffordernden Charakter und verlangt gerade danach, dass etwas getan wird.

Die Gross- und Kleinschreibung haben für die Transkription keine Bedeutung. Sie dienen lediglich der besseren Lesbarkeit.

Zum besseren Verständnis wird hier die Zeichenerklärung der Transkription aufgelistet:

K	=	Kind
M	=	Mutter
?	=	Frage
!	=	Ausruf
.	=	Ende des Satzes, die Stimme geht nach unten
(...)	=	kurze Pause

- (?) = nicht verständliche Wörter oder Sätze
- ↑ = Die Stimme geht nach oben
- () = Beschreibung der Handlung / Sprache (Bsp. (laut) = etwas wird laut gesagt)

In der Spalte der **Handlung** wird beschrieben, was Mutter und Kind tun. Zudem werden dort Positionsangaben und Positionswechsel der Probanden beschrieben.

Die **Farben** geben Auskunft darüber, was zur selben Zeit passiert. Zur besseren Veranschaulichung werden jeweils die Farben **gelb**, **blau** und **grün** abwechselnd der Reihe nach verwendet. Die **Nummern**, beispielsweise (1), zeigen, was wann geschieht. Während das Kind in Zeile 18 die Tasche etwa 10 cm vom Boden hebt, sagt es: „Cooli Sachä.“ Es hebt jedoch zuerst die Tasche, bevor es redet. Die Nummern werden nur dort ergänzt, wo eine bessere Verständigung des Ablaufs nötig ist. Die angegebene **Videozeit** zwischen Handlung und Sprache dient als Orientierungshilfe, um besser einschätzen zu können, wie lange eine Handlung dauert. Die Handlung oder Sprache beginnt entweder bei der ersten angegebenen Sekunde oder während den Sekunden.

3.4 Auswertung und Analyse

3.4.1 Sequenzanalyse

Die aufgenommene Wirklichkeit lässt sich nun durch Interpretationen rekonstruieren. Sequenzen aus dem gesamten Verlauf herauszulösen und diese sequenziell zu analysieren ist das Ziel jeder Sequenzanalyse.

Mithilfe der objektiven Hermeneutik (Oevermann et al., 1979), werden Transkripte sequenzweise analysiert. Die Gültigkeit der Interpretationen ist bei der objektiven Hermeneutik dabei an „intersubjektive Überprüfbarkeit zu binden“ (Wernet, 2000, S. 11). Mehrheitlich analysiert das objektiv-hermeneutische Verfahren ganze Texte (ebd.). In dieser Arbeit wird der Fokus jedoch besonders auf die transkribierte Interaktion - mit Handlungs- und Sprachebene - gelegt.

Als Gegenstand der Analyse betrachtet Oevermann „schriftliche, akustische oder visuelle Protokolle von realen, symbolisch vermittelten sozialen Handlungen oder Interaktionen“ (Lamnek, 2010, S. 189f). Im Grunde wird vor allem die Sprache in der objektiven Hermeneutik interpretiert (vgl. ebd.). Es ist nach Schneider durchaus auch möglich, nicht-sprachliches Material für die objektive Hermeneutik anzuwenden (vgl. Lamnek, 2010, S. 190). Die objektive Hermeneutik befasst sich mit der „Auslegung der objektiven Bedeutung von Interaktionstexten“, was als verborgener Sinn von Interaktionen betrachtet werden kann (Oevermann; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 190).

Die Aufnahmen können mehrmals und von verschiedenen Perspektiven verfolgt werden. Dies bietet eine grosse Objektivität und bietet für ein hermeneutisches Verfahren eine „intersubjektive Analyseebene“ (König, 2009, S. 160).

3.4.2 Fünf Prinzipien der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation

Wernet beschreibt fünf Prinzipien der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation. Im Folgenden werden diese beschrieben und auf den ersten Interpretationsschritt dieser Arbeit bezogen. Zum besseren Verständnis werden zusätzlich Beschreibungen nach Przyborski & Wohlrab-Sahr verwendet.

Wird nun die Bezeichnung Text verwendet, meint dies auf die Arbeit bezogen, die Transkription.

3.4.2.1 Kontextfreiheit

Die objektive Hermeneutik unterscheidet zwischen äusserem und innerem Kontext einer Handlung (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2013, S. 254). Nach Wernet ist eine Sequenz zu Beginn so zu interpretieren, dass der gesamte äussere Kontext, in dem die Sequenz stattfinden, zunächst nicht beachtet wird. Dem Text wird damit eine objektive Bedeutung zugeschrieben. Dies ergibt eine Vielfalt an Bedeutungen einer Sequenz, was als innerer Kontext gilt. In einem nächsten Schritt werden diese Interpretationen mit dem äusseren tatsächlichen Kontext verglichen und nach ihrer Verwendbarkeit und Sinnhaftigkeit eingeschätzt (vgl. 2000, S. 21-23).

Der äussere gemeinsame Kontext dieser Arbeit kann mit den Vorgaben der Videoaufnahmen, welche in 9 ANHANG beschrieben sind, verglichen werden. Allen Eltern wurde der gleiche Auftrag gegeben. Der innere Kontext ist bei jedem Wort und Textausschnitt eines Settings unabhängig von den Vorgaben der Videoaufnahmen zu betrachten.

3.4.2.2 Wörtlichkeit

Die Interpretation bezieht sich laut Wernet auf die im Text genau vorkommenden Wörter, auch wenn sich innertextliche Widersprüche ergeben. Interpretationen über Absichten im inneren der Probanden stehen nicht im Vordergrund. Jedoch soll durch die Interpretation des Textes der verborgene Sinn der Handlungen und Äusserungen erschlossen werden (vgl. 2000, S. 23-27). (siehe Beispiel in 3.3.3 *TRANSKRIPTION*).

3.4.2.3 Sequentialität

Wernet beschreibt die Interpretation als schrittweises Verfahren. Dieses Prinzip ist deshalb essentiell für die Textinterpretation, da Handlungen oder Äusserungen aufgrund dessen, was vorher geschehen ist, folgen (vgl. 2000, S. 27-32).

Es macht also keinen Sinn, mitten in der Transkription anzufangen, ohne zu wissen, was vorher passiert ist und wie dies die folgende Textstelle beeinflusst hat.

Dazu ein sprachliches Beispiel aus Setting 2 ab Zeile 6:

K.: Dafi di lüegä?

M.: Jaa↑

K.: Hiä?

M.: Nei da!

Würde man nicht wissen, dass das Kind zuerst fragt: „Dafi di lüegä?“, wüsste man nicht, auf was sich die nächste Frage „Hiä?“, bezieht. Auch die Antwort der Mutter: „Nei da!“, erhält ihre Bedeutung erst mit der Frage „Hiä?“

3.4.2.4 Extensivität

Mit dem Prinzip der Extensivität meint Wernet eine Feinanalyse des Textes. Jedes Textelement soll beachtet und ausführlich interpretiert werden (vgl. 2000, S. 33).

Dabei soll der zu interpretierende Text nicht nur im gegebenen Kontext betrachtet werden, sondern darüber hinaus gehen. Dazu ein Beispiel aus dem Setting 2, Zeile 14:

Der Text in der Spalte Handlung lautet: „Oberkörper ist nach vorne geneigt“.

Dieser Satz kann folgende Bedeutungen haben: bereit sein, Interesse, zur Tasche geneigt, so kann der Inhalt besser gesehen werden, besserer Überblick/Fokussierung auf etwas, Kind wird kleiner, fordert Krafteinsatz. Mit „zur Tasche geneigt, so kann der Inhalt besser gesehen werden, besserer Überblick“ wird hier einerseits die Papiertasche, und damit der gegebene Kontext miteinbezogen, und andererseits werden mit „bereit sein, Interesse, Fokussierung auf etwas, Kind wird kleiner, fordert Krafteinsatz“ kontextfreie Interpretationen gemacht. Dabei wird der Frage nachgegangen: „Was bedeutet ‚Oberkörper ist nach vorne geneigt‘ im Allgemeinen?“

3.4.2.5 Sparsamkeit

Nach der Sparsamkeitsregel von Oevermann sollen Interpretationen, welche grössere Zusatzannahmen benötigen, weggelassen werden. Dazu gehören beispielsweise psychische Dispositionen der Probanden, über die es keine weiteren Informationen gibt (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2013, S. 253). Auch das freie Erfinden der Umstände soll bei der Sparsamkeitsregel ausser Acht gelassen werden (vgl. Wernet, 2000, S. 35-38).

3.4.3 Erster Interpretationsschritt

Zu interpretieren sind Sequenzen der realen Situation. In jeder Situation gibt es für den Menschen mehrere Handlungsmöglichkeiten. Schlussendlich entscheidet man sich für eine Handlung und führt diese aus. Es entsteht eine Selektion der Handlungsmöglichkeiten. Solche Selektionen vollziehen sich nach Wernet nicht beliebig, sondern sie folgen einer Struktur. Mithilfe der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation soll eine Rekonstruktion dieser Strukturiertheit der Transkription erfasst werden (vgl. 2000, S. 15). Beim Verfahren der Interpretation geht es um die Grundeinstellung, auch diejenigen Textstellen zu hinterfragen, welche auf den ersten Blick als völlig ‚normal‘ erscheinen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2013, S. 247-249).

3.4.3.1 Vorgehen des ersten Interpretationsschrittes

Der erste Interpretationsschritt soll mithilfe des folgenden Beispiels (*TABELLE 2*) aus der Transkription des Settings 2 genauer erklärt werden. Die Interpretationen wurden jeweils zu zweit diskutiert.

Tabelle 2 Ausschnitt aus dem ersten Interpretationsschritt des Settings 2 (eigene Tabelle)

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
18	<p>(1) K. hebt Tasche etwa 10 cm vom Boden. jemandem etwas zeigen, verschieben, Gewicht/Geräusch explorieren, Gehobenes steht direkt im Fokus, Handlung folgt, Fokus auf Gegenstand lenken, Aufmerksamkeit der anderen wecken knapp über dem Boden, gewisse Sicherheit besteht noch</p> <p>→ Tasche ist schwer, verschieben/Ort wechseln, anschliessend besserer Zugang (visuell), Aufmerksamkeit auf Tasche lenken</p>	00:11-00:13	<p>(2) K.: Cooli Sachä. (langsam) toll, spannend, hoher Aufforderungscharakter, auf etwas (Bestimmtes) bezogen, Mehrzahl, ‚Jugendslang‘, allgemein positiv bezogen, nicht näher definiert Objekt/Handlung/Situation, Mehrzahl, Dinge, allgemeiner Begriff (nicht näher benannt), bildet Gruppe</p> <p>→ Betonung, Zeit zum Nachdenken, findet Sachen auffordernd, will M. gefallen, gibt Gedanken Ausdruck, hat Gefallen an Sachen, Emotionsausdruck, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Handlung folgt, positive Einstellung damit etwas zu machen</p>
...
29	<p>(1) K. dreht sich zur Mutter und wippt mit den Knien. (3) K. kniet auf den Boden. Zuwendung, Kontaktaufnahme, Hilfe suchen Freude, Nervosität, Unruhe, Aufregung, Bewegungsdrang, innere Emotion Sicherheit (bodennah), auf gleicher Ebene wie M., mehr Handlungsmöglichkeiten, Fokus auf Hände ≠ auf Gleichgewicht</p>	00:23-00:24	<p>(2) Epis Cools! Etwas, Bezug zu etwas herstellen, undefiniert, Objekt? vgl. Zeile 18</p> <p>→ Begeisterung?, positive Einstellung, K. kann Gegenstände nicht benennen, Frage von M. unklar, Verbindung zu M. nicht verlieren (Kontakt im Vordergrund)</p>

Die Farbe der unterstrichenen Linie bezieht sich auf die Interpretationen innerhalb der gleichen Zeile mit der gleichen Farbe. Durch die Interpretationsvielfalt wird die Ausführlichkeit der zu interpretierenden Wörter und Textausschnitte ersichtlich (Extensivität). Die Interpretationen von „**K. dreht sich zur Mutter**“ lauten dementsprechend „Zuwendung, Kontaktaufnahme, Hilfe suchen“. Da innerhalb eines Satzes mehrere Wörter oder Textausschnitten interpretiert werden, kommen in der Spalte „Handlung“ jeweils die Farben rot, violett, braun, grün und grau abwechselnd der Reihe nach vor. In der Spalte „Sprache“ sind dies türkis, pink, orange, und blau. Die Farben haben sonst keine weitere Bedeutung. Wurde ein Wort oder eine Textstelle bereits interpretiert, wird auf die entsprechende Zeile mit „vgl. Zeile xy“ verwiesen. In der Zeile 29 bei der Sprache wird mit „vgl. Zeile 18“ beispielsweise auf Zeile 18 verwiesen, in der „Cools“/“Cooli“ schon interpretiert wurde. Daraus erschliesst sich eine Bestätigung der bereits vorgenommenen Interpretation. Auf den Pfeil „→“ folgt eine Interpretation des ganzen Satzes.

Die Prinzipien Kontextfreiheit und Sparsamkeit sollen anhand dieses Beispiels nochmals erläutert werden. In der Zeile 18 wird „**kniet auf den Boden.**“, einerseits auf einen allgemeinen (inne-

ren) Kontext „Was bedeutet es, wenn man sich auf den Boden kniet?“, bezogen. Daraus ergeben sich folgende Interpretationen: **Sicherheit (bodennah), mehr Handlungsmöglichkeiten, Fokus auf Hände ≠ auf Gleichgewicht**. Andererseits ergeben sich Interpretationen in Bezug auf den gegebenen (äusseren) Kontext: **auf gleicher Ebene wie M.** (Kontextfreiheit).

Bei der Interpretation wird darauf geachtet, dass Umstände und weitere Informationen nicht frei erfunden werden. So könnte man beispielsweise interpretieren, dass die Mutter als starke Autoritätsperson auf das Kind wirkt und sich das Kind deshalb auf den Boden kniet, da seine Mutter schon auf dem Boden sitzt. Solche Interpretationen werden aufgrund des Prinzip der Sparsamkeit nicht gemacht.

Neben den Prinzipien der Textinterpretation folgt in der objektiven Hermeneutik nun der Prozess der Bedeutungsexplikation (vgl. Wernet, 2000, S. 39):

Geschichten erzählen: Der Textausschnitt wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und in andere, verschiedene Kontexte gesetzt (vgl. ebd.).

In dieser Arbeit werden nicht nur Textausschnitte, sondern vor allem einzelne Wörter in Bezug zu verschiedenen Kontexten gesetzt, wie dies mithilfe der *TABELLE 2* an einem Beispiel gezeigt wurde.

Lesearten: In einem zweiten Schritt werden Lesearten gebildet (vgl. Wernet, 2000, S. 39). Dazu werden die Interpretationen aus dem ersten Schritt auf Strukturgleichheiten hin untersucht (vgl. ebd.). Dieser Schritt wird in Bezug zu dieser Arbeit im Folgenden erklärt:

Die Interpretationen der einzelnen Wörter und Textausschnitte zeigen, dass sich wiederholende Interpretationen innerhalb der handelnden und sprachlichen Interaktion zwischen Mutter und Kind ergeben. Sie bilden für die näher zu analysierenden Kategorien im zweiten Interpretationsschritt die Basis. Diese Kategorien sind Raum, Handlung und Sprache, welche aus dem Bonner Modell der Interaktionsanalyse, das in *3.4.4 ZWEITER INTERPRETATIONSSCHRITT näher beschrieben wird*, entnommen werden. Eine Einteilung dieser sich wiederholenden Interpretationen in die Kategorien sieht folgendermassen aus:

- Raum:
 - Sicherheit-Nähe
 - Freiraum geben
 - Explorieren lassen
- Handlung:
 - Abwarten
 - Aufmerksamkeit geben/anfordern
 - Fokus setzen auf etwas/jemanden
 - Interesse wecken
 - Explorieren lassen
 - Neugierde wecken

- Sprache:
 - Aufmerksamkeit geben/anfordern
 - Interesse wecken
 - Auffordern

Die Anwendung des ersten Interpretationsschritts auf die Transkripte der drei Settings sind im 9 ANHANG dieser Arbeit vorzufinden.

3.4.4 Zweiter Interpretationsschritt

3.4.4.1 Das Bonner Modell der Interaktionsanalyse

Das Bonner Modell der Interaktionsanalyse (BMIA) wird abgeändert für den zweiten Interpretationsschritt verwendet. Aus diesem Grund erfolgt in diesem Abschnitt ein kurzer theoretischer Hintergrund dieses Modells.

Trautmann-Voigt beschreibt das BMIA als ein Inventar, welches „Interaktions- und Bewegungsverhalten von Müttern und ihren Säuglingen analysiert“ (2010, S. 1f). Die Beobachtung der Interaktion zwischen Mutter und ihrem Säugling orientiert sich an den drei Dimensionen Kraft, Raum und Zeit, nach den Grundkategorien von Rudolf von Laban. Im BMIA sind diese drei Kategorien 22 binären Kategorien übergeordnet. Sie sollen die Qualität der Dimensionen erfassen (vgl. ebd.).

Bewegungsfaktoren Kraft, Raum, Zeit und Fluss nach Rudolf von Laban

Nach Rollwagen interessierte sich Rudolf von Laban hauptsächlich für den Tanz. Nach Laban drückt sich im Tanz „das Zusammenwirken der Verstandes-, Gefühls- und Geisteskräfte“ aus (Rollwagen, 1994, S. 19). Er entwickelte eine Antriebslehre, in der er die Bewegungsfaktoren Kraft, Raum, Zeit und Fluss beschrieb (vgl. 1994, S. 20). Je nach Gestaltung dieser Faktoren in der Bewegung, geben sie Auskunft über die Antriebsqualität, innere Motivation oder Haltung (vgl. ebd.).

In der Bewegung sieht Laban den Ausdruck von Absicht und Erfahrung eines Menschen. Für ihn ist die Bewegung eine Sprache des Menschen und sollte als solche von ihm beherrscht werden (vgl. Rollwagen, 1994, S. 19).

3.4.4.2 Anwendung des BMIA auf den zweiten Interpretationsschritt

Um die Interaktion zwischen Mutter und Kind während der Anfangssequenz der Exploration des Kindes zu untersuchen, werden die drei Kategorien Raum, Kraft und Zeit von Laban herbeigezogen. Damit diese für die Analyse der ausgewählten Sequenzausschnitte geeignet sind, werden sie übernommen, abgeändert oder ersetzt. Mithilfe der Kategorien wird die handelnde und sprachliche Interaktion zwischen Mutter und Kind auf sich wiederholenden Interpretationen hin überprüft. In allen drei Kategorien wird die Interaktion zwischen Mutter und Kind analysiert. Die drei Kategorien lassen sich nicht eindeutig voneinander trennen, weshalb es Überschneidungen innerhalb der Kategorien geben kann. Die in Klammer gesetzten Wörter der Kategorien dienen als Verständigungshilfe, indem sie zusammenfassen, auf was sich die Kategorien konkret beziehen.

- Die Kategorie **Raum** wird ergänzt durch (**Nähe-Distanz**) und bezieht sich einerseits auf die Nähe-Distanz, welche das Kind zur Mutter hat und wie sich die Kontaktaufnahme dieser gestalten. Sie beschreibt zudem die Nähe-Distanz zwischen den Probanden und den Gegenständen. Andererseits wird in dieser Kategorie angegeben wer welchen Gegenstand wann in Besitz nimmt/hat. Zusätzlich wird auf den Handlungsspielraum, der sich für das Kind ergibt eingegangen, wo die Handlung stattfindet und wie die Probanden positioniert sind. Für die Exploration ist diese Kategorie deshalb von Bedeutung, um zu analysieren, ob das Kind die Nähe der Mutter als Sicherheit benötigt und ab wann es die Gegenstände in Besitz nimmt.
- Die Kategorie Kraft wird in die Kategorie **Handlung (Aktivität-Passivität)** umbenannt. Diese beschreibt die Handlung der Mutter und des Kindes und zeigt, ob die Personen in ihrer Handlung aktiv oder passiv sind. Diese Kategorie soll bezüglich der Exploration zeigen, wie die Aktivität zwischen Mutter und Kind aufgeteilt ist, und wie sich dies auf das Erkundungsverhalten des Kindes auswirkt.
- Die Kategorie Zeit kann sich bezüglich der Exploration nirgends eingliedern. Deshalb wird eine neue, für die Analyse besser geeignete, Kategorie entworfen, nämlich die **Sprache (Interaktion)**. In dieser Kategorie wird nicht näher auf den Sprecherwechsel oder auf „Phänomene wie Gesprächsüberlappungen und Unterbrechungen“ eingegangen, wie sie in der Konversationsanalyse vorzufinden sind (Galinski, 2004, S. 13). Es wird die transkribierte Sprache genau beschrieben und auf die Bedeutungen der Wörter, Textausschnitte und vollständigen Sätze hin interpretiert. Mithilfe dessen soll die sprachliche Interaktion zwischen Mutter und Kind vor und während dem Explorieren näher analysiert werden.

3.4.4.3 Auswahl der Sequenzausschnitte

Für den zweiten Interpretationsschritt werden einzelne Sequenzausschnitte aus dem Transkript herausgenommen. Jeder Sequenzausschnitt zeigt mindestens eine Aktion und eine Reaktion respektive eine Reaktion auf eine Reaktion der Mutter und des Kindes. Die Sequenzausschnitte werden in den Ergebnissen nicht beschriftet.

3.4.4.4 Aufbau der Ergebnisse

Kursiv geschriebene Sätze sind Interpretationen, die als Hilfestellung für das Ergebnis am Schluss dienen.

Ausgangslage

In der Ausgangslage wird beschrieben, was auf den Videoaufnahmen zu Beginn bis zur ersten ausgewählten Sequenzausschnitt passiert. Sie fließt in die Interpretation der drei Kategorien mit ein.

Übergangssequenz

Nicht das ganze Transkript findet für die nähere Analyse in die drei Kategorien eine Verwendung. Aus diesem Grund vollziehen sich zwischen den Sequenzausschnitten teilweise weitere Interakti-

onen. Die Übergangssequenz beschreibt diese ausgelassenen Sequenzen, damit Zusammenhänge in der Interpretation nachvollziehbar sind. Sie fließt in die Interpretation der drei Kategorien mit ein.

Weiterführender Verlauf

Der weiterführende Verlauf fasst grob zusammen, was nach dem Transkript in den Videoaufnahmen geschieht. Er weist keine Details auf.

Diagramm

Mithilfe von Kurven-Diagrammen werden die Settings bezüglich den drei Kategorien dargestellt und veranschaulicht. Diese stellen jeweils den Verlauf der analysierten Videoaufnahme grob dar.

3.4.4.5 Vorgehen des zweiten Interpretationsschrittes

Im zweiten Interpretationsschritt werden die Transkripte auf die drei Kategorien Raum, Handlung und Sprache hin analysiert. Die Interpretationen der Wörter und Textausschnitte aus dem ersten Interpretationsschritt dienen dabei als Orientierungshilfe. Anhand des folgenden Beispiels (ABBILDUNG 3) einer Interpretation der Kategorie Raum soll gezeigt werden, wie dieser zweiten Interpretationsschritt aufgebaut ist.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
7	M. legt Tasche mit Gegenständen auf den Boden.	00:05	M.: Lüeg emal (...)
8	M. nimmt Zeitung aus der Tasche und lässt sie links von ihr auf den Boden fallen. Währenddessen neigt sich K. Richtung Tasche und schaut zur Zeitung. Dabei verändert es seine Sitzposition.	00:05-00:07	was hie alls dri het.

Raum (Nähe-Distanz):
 Die Handlung geschieht auf dem Boden. Dies bedeutet, dass dem Kind ein grosser Handlungsspielraum zur Verfügung steht.
 ...

Abbildung 3 Ausschnitt aus den Ergebnissen des Settings 3 (eigene Abbildung)

Der Transkriptionsausschnitt wird fortlaufend auf die jeweilige Kategorie hin analysiert (Sequentialität). Zuerst folgt eine Beschreibung der zu interpretierenden Stelle „Die Handlung geschieht auf dem Boden“. Diese Beschreibung wird entweder dem Sequenzausschnitt, der Ausgangslage oder der vorhergehenden Übergangssequenz entnommen. Aus dieser Beschreibung ergibt sich die Interpretation in Bezug auf die Kategorie „Dies bedeutet, dass dem Kind ein grosser Handlungsspielraum zur Verfügung steht.“

Die vollständige Auswertung des zweiten Interpretationsschritts mit dem Fazit sind die Ergebnisse und werden in 4 *ERGEBNISSE* ausführlich gezeigt.

3.4.5 Analyse der Gegenstände

Neben der Analyse der Mutter-Kind-Interaktionen verfolgt diese Arbeit eine weitere Auswertung. Für die Videoaufnahmen stehen jedem Setting die gleichen Gegenstände zur Verfügung. Es soll ausgewertet werden, welche Gegenstände von den Kindern verwendet werden, wie die Kinder damit explorieren und welchen Aufforderungscharakter die Gegenstände haben.

4 Ergebnisse

4.1 Sequenzanalyse

Wie in der Methode bereits beschrieben, werden nun einige Sequenzen nach Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) analysiert. Dabei wird folgende Forschungsfrage beantwortet:

Wie gestalten sich Mutter-Kind-Interaktionen bezüglich Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) beim Explorieren?

Zusammenfassend wird bei allen drei Familien ersichtlich, dass eine Interaktion seitens der Mutter in Form einer Aufforderung oder Erlaubnis zu beobachten ist, bevor das Kind mit dem Explorieren beginnt. Damit die Kinder selbständig die Gegenstände entdecken, reicht es, wenn die Mutter das Kind über die Sprache, beispielsweise anhand von Fragen oder visuellen Aufforderungen oder mit nonverbaler Kommunikation begleitet. Die Mutter kann sich mit ihrer Handlung zurückhalten. Dabei übergibt sie dem Kind die Aktivität und lässt ihm seinen Freiraum. Alle drei Kinder suchen zu Beginn und teilweise auch während der Exploration den Kontakt zur Mutter. Sie zeigen der Mutter die Gegenstände, erzählen ihr über ihr Vorhaben oder wollen sie ins Explorieren miteinbeziehen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Nähe und Sicherheit der Mütter für die Kinder besonders dann wichtig ist, wenn es darum geht, mit der Exploration der Gegenstände zu beginnen. In zwei von drei Aufnahmen exploriert das Kind nach einer gewissen Zeit immer selbständiger und fokussiert sich nicht mehr so stark auf die Mutter. Die Suche nach der Nähe und Sicherheit zur Mutter lässt somit nach und die Besitznahme der Gegenstände nimmt zu.

Im Folgenden sollen nun drei unterschiedliche Settings genauer untersucht werden. Zuerst wird jeweils die Ausgangslage beschrieben, danach werden die Anfangssequenzen nach den drei Kategorien Raum (Nähe-Distanz), Handlung (Aktivität-Passivität) und Sprache (Interaktion) analysiert. Die Analysen betreffend der Sprache werden nur bei den Settings, bei welchen verbale Kommunikation vorhanden ist angegeben. Anschliessend wird eine Zusammenfassung über den weiterführenden Verlauf gemacht. Die Beispiele werden jeweils mit einem Fazit bezüglich der Forschungsfrage abgeschlossen. Ein Kurven-Diagramm veranschaulicht jeweils grob die Ergebnisse der gesamten Videosequenz.

4.1.1 Setting 1

Ausgangslage

Das Kind (zweieinhalb Jahre alt) und die Mutter sind draussen auf einem Kiesboden. *Der Kiesboden ist uneben und kann deshalb einerseits eine zusätzliche Stimulation darstellen und andererseits eine zusätzliche Explorationsmöglichkeit bieten. Ausserdem steht dem Kind ein grosser Handlungsspielraum zur Verfügung, da die Handlung auf dem Boden geschieht. Der Boden gibt*

dem Kind eine gewisse Sicherheit, denn alle Gegenstände der Tasche haben auf dem Boden Platz. Das Kind ist in der Hocke und hat einen Schnuller im Mund. Es hält die vor ihm liegende Tasche in den Händen und schaut hinein. Die Mutter ist rechts gegenüber vom Kind. Zwischen der Mutter und dem Kind liegt ein Plüschtier, welches das Kind vorher dort deponierte. Die Mutter und das Kind knien sich gleichzeitig hin. Das Kind schaut dabei in die Tasche. Eine Kamerafrau filmt das Geschehen.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
11	Nun knien beide. K. ist sehr nahe bei der Tasche und M. aufrecht ungefähr 40cm von der Tasche entfernt.	00:03	
12	M. schaut zu K. und K. blickt zu M.	00:04	
13	M. nickt leicht, zieht die Augenbrauen ein wenig nach oben und lächelt.	00:04-00:05	

Raum (Nähe-Distanz)

Indem die Mutter und das Kind knien, sind sie auf einer gleichen räumlichen Ebene. Das Kind ist näher bei der Tasche als die Mutter. Es besteht somit die Möglichkeit zur Exploration mit der Tasche. Da es zwischen dem Kind und der Tasche auf dem Boden nur wenig Platz hat, ist eine Exploration mit den Gegenständen vor ihm auf dem Boden nicht möglich. Die Mutter gibt aufgrund ihrer Distanz zur Tasche dem Kind Freiraum. Aufgrund der Anwesenheit kann sie ihm Sicherheit bieten. Dadurch, dass die Mutter aufrecht ist, betont sie ihre Anwesenheit. Mit „K. blickt zu M.“ nimmt das Kind Kontakt zur Mutter auf. Die Mutter geht auf die Kontaktaufnahme ein und schenkt ihm Aufmerksamkeit und Sicherheit.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Die Mutter hält sich zurück und überlässt dem Kind die Aktivität. Das Kind ist zuerst unsicher und sucht Sicherheit bei der Mutter, indem es zu ihr blickt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Unsicherheit aufgrund der neuen Situation und/oder des Settings mit der Kamera entsteht. Die Mutter erkennt diese Unsicherheit und antwortet ihm. Sie kommuniziert mit dem Kind nonverbal. Durch das Nicken, Hochziehen der Augenbrauen und Lächeln gibt sie ihm die Erlaubnis für sein weiteres Vorhaben und zeigt gleichzeitig eine Frage an: „Was magst du damit machen?“ Die Mutter schaut dem Kind zu und schenkt ihm dadurch Aufmerksamkeit. Sie nimmt dem Kind keine Handlung vorweg.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
14	K. schaut zur Tasche, richtet sich auf und greift mit der linken Hand hinein. M. schaut K. zu und lächelt immer noch.	00:05	

Raum (Nähe-Distanz)

Indem das Kind sich aufrichtet und in die Tasche hineingreift, nimmt es diese in Besitz. Mit dem Aufrichten erweitert sich das Kind seinen Handlungsspielraum, indem es dem Inhalt der Tasche näher ist. Durch das Zulächeln der Mutter schenkt sie dem Kind Aufmerksamkeit und eine Verbindung zwischen Mutter und Kind bleibt bestehen. Die Mutter lässt dem Kind immer noch Freiraum, zeigt jedoch weiterhin Präsenz und Bestätigung. Es stellt sich die Frage, ob das Kind diese Präsenz wahrnimmt.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Das Kind wird, nachdem es die Erlaubnis der Mutter erhalten hat, aktiv. Zuerst fokussiert das Kind die Tasche, bevor es hineingreift. Die Positionsänderung stellt einen Impuls dar und geschieht gleichzeitig mit dem Hineingreifen in die Tasche. Es kann daraus geschlossen werden, dass sich das Kind so einen besseren Zugang verschafft, um in die Tasche hineinzugreifen. Eine Exploration kann nun beginnen. Die Mutter bleibt weiterhin in ihrer Handlung passiv und schaut dem Kind zu. Die Mutter lächelt, was auf Begeisterung, Stolz oder Staunen zurückgeführt werden kann.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
15	K. nimmt eine Schachtel aus der Tasche, schaut dabei zu M. und	00:05-00:06	
16	zeigt ihr den Gegenstand. K. lässt sich dann wieder nieder und dreht sich ein wenig in Richtung M.	00:06-00:07	
17	M. schaut zuerst die Schachtel an, zieht die Augenbrauen ein wenig nach oben und lächelt.		
18	M. schaut K. an und lächelt immer noch.	00:07	

Raum (Nähe-Distanz)

Das Kind besitzt die Schachtel. Durch das Zeigen dieser Schachtel, betont das Kind die Besitznahme des Gegenstandes. Ob das Kind dabei die Mutter in die Handlung miteinbeziehen möchte oder ob es ihr den Gegenstand nur zeigen will und dabei Aufmerksamkeit erhalten möchte, ist

nicht klar. Auf jeden Fall nimmt das Kind wiederum Kontakt zu ihr auf. Indem die Mutter die Schachtel betrachtet, schafft sie einen Bezug zum Gegenstand. Durch das anschliessende Anschauen des Kindes, stellt sie eine Verbindung zwischen dem Gegenstand und dem Kind her. Sie vermittelt ihm dabei Sicherheit und zeigt damit auch ihr Interesse an dem was das Kind tut.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Das Kind exploriert, indem es die Schachtel aus der Tasche nimmt. Das Niederlassen des Kindes, ermöglicht eine Fokussierung auf die Schachtel. Dies wiederum gilt als gute Voraussetzung zum Explorieren. Mit dem Zeigen der Schachtel und dem sich Hindrehen zur Mutter erwartet das Kind eine Reaktion der Mutter. Die Mutter erwidert die Aufforderung des Kindes, indem sie die Schachtel anschaut, gleichzeitig die Augenbrauen hochzieht und lächelt.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
19	K. schaut zur Schachtel, packt diese mit beiden Händen und dreht sie. M. schaut K. dabei zu.	00:08-00:09	

Raum (Nähe-Distanz)

Das Kind nimmt die Schachtel mit beiden Händen in Besitz. Es bleibt weiterhin zur Mutter gerichtet. Die Mutter hält den Kontakt zum Kind aufrecht, indem sie ihm zuschaut. Die Nähe zwischen Mutter und Kind bleibt somit bestehen.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Das Kind beginnt zu explorieren, indem es die Schachtel mit beiden Händen packt und diese dreht. Indem die Mutter dem Kind zuschaut, überlässt sie die Aktivität zum Erkunden dem Kind.

Weiterführender Verlauf

Die Kameraposition ändert sich. Mutter und Kind sind nun von vorne zu sehen. Die Mutter neigt sich ein wenig näher zum Kind und stellt eine Frage über die Schachtel, welche das Kind immer noch in den Händen hält. Das Kind zeigt auf den Gegenstand, lächelt und schaut dabei zur Mutter. Es legt die Schachtel beiseite. Dann nimmt es die Eier-Schachtel aus der Tasche, öffnet und schliesst diese und schaut immer wieder zur Mutter und zeigt ihr die Eier-Schachtel. Anschliessend legt es diese ebenfalls zur Seite. Das Kind nimmt die PET-Flasche aus der Tasche und zeigt sie in Richtung Kamera/zur Kamerafrau. Das Kind steht auf und bringt diese der Kamerafrau. Es geht zurück, nimmt sein Plüschtier in die Hand und nimmt eine Schachtel aus der Tasche. Es zeigt diese der Mutter und lässt dabei das Plüschtier fallen. Dann öffnet das Kind die Schachtel, schaut zur Mutter und schliesst sie wieder. Es exploriert einige Zeit mit der Schachtel und legt den Boden der Schachtel beiseite. Das Kind nimmt die Eier-Schachtel erneut in die Hände, *möchte den Deckel der Schachtel dort hineinlegen*, zeigt beide Gegenstände aber zuerst der Mutter. Die Mutter geht jeweils nonverbal als auch verbal auf das Kind ein. Dann legt das Kind die Eier-Schachtel auf den Boden und schliesst die Schachtel. Es nimmt sein Plüschtier und die Schachtel, steht auf und rennt davon. Die Mutter ruft das Kind zurück und gibt ihm eine visuelle Aufforde-

„Guck mal, was hier noch drin ist“. Das Kind kommt zurück, legt das Plüschtier zur Seite und schaut nochmals in die Tasche. Es nimmt wiederum einige Gegenstände heraus und exploriert mit diesen. Die Mutter schaut ihm dabei stillschweigend zu. Ein weiteres Mal nimmt das Kind das Plüschtier in die Hände und geht davon. Wiederum fordert die Mutter das Kind mit der gleichen Frage auf, zurückzukommen. Das Kind leert danach die Tasche aus, so dass alle Gegenstände auf den Boden fallen. Der Wind weht einige Gegenstände davon weg. Mutter und Kind sammeln diese gemeinsam wieder ein. Das Kind nimmt den Wollknäuel in die Hände und läuft damit zur Kamerafrau. Es fragt diese „Was ist denn das?“ Die Kamerafrau beantwortet die Frage. Das Kind wiederholt dies und exploriert mit dem Wollknäuel. Anschliessend beschäftigt es sich erneut mit der Eier-Schachtel. Die Mutter sitzt stets daneben und schaut dem Kind zu. Zwischendrin entstehen immer wieder kurze Konversationen zwischen Mutter und Kind, welche jedoch akustisch nicht verstanden werden. Eine weitere Person kommt in die Nähe, und das Kind schaut zu dieser. Es packt ein weiteres Mal sein Plüschtier und rennt davon. Wiederum kann die Mutter das Kind mit einer Frage zurückholen. Das Kind beginnt auf den Bierdeckel zu malen, strahlt Freude aus und gibt diesen der Mutter. Wiederum steht das Kind auf und entfernt sich ein wenig. Erneut ruft die Mutter das Kind zurück und das Kind exploriert mit den Gegenständen weiter. Als das Kind ein weiteres Mal wegrennt bei elf Minuten und einer Sekunde, wird die Videoaufnahme beendet.

Fazit Setting 1

In den oben beschriebenen Sequenzen wird ersichtlich, dass das Kind zunächst auf die Erlaubnis beziehungsweise die Sicherheit der Mutter wartet. Es blickt zu ihr, bevor es mit dem Explorieren beginnt. Die Mutter gibt dem Kind aufgrund nonverbaler Kommunikation durch Nicken, Hochziehen der Augenbrauen und Lächeln ihre Erlaubnis die Tasche zu entdecken. Das Kind beginnt anschliessend einen Gegenstand aus der Tasche zu nehmen und diesen zu erkunden. Obwohl die Mutter und das Kind nahe zusammensitzen, lässt die Mutter dem Kind viel Freiraum um selbständig zu explorieren. Sie schaut dem Kind zu, schenkt ihm somit Aufmerksamkeit und nimmt ihm dabei keine Handlung vorweg. Dadurch überlässt die Mutter dem Kind die Aktivität, was das selbständige Erkunden unterstützt. Es wird ersichtlich, dass das Kind in dieser Situation noch viel Nähe und Sicherheit seitens der Mutter braucht, denn das Kind sucht mit dem Zeigen des Gegenstandes erneut Kontakt zur Mutter. Diese nimmt die Kontaktaufnahme an und geht auf das Kind ein. Indem sie nicht handelt, sondern wiederum nonverbal auf das Kind eingeht, schenkt sie ihm viel Aufmerksamkeit, überlässt jedoch immer noch die Aktivität dem Kind. Dies gibt dem Kind Sicherheit und das Kind beginnt mit dem Gegenstand zu explorieren. Die Mutter schaut dem Kind weiterhin zu und lächelt. Damit kann sich das Kind nach wie vor sicher fühlen.

Im weiterführenden Verlauf wird ebenfalls ersichtlich, dass das Kind ständig den Kontakt zur Mutter sucht, indem es ihr immer wieder die Gegenstände zeigt. Die Mutter geht auf das Kind sowohl nonverbal als auch verbal ein und schenkt ihm dabei viel Aufmerksamkeit. Da sich die

Mutter weiterhin mit ihrer Handlung zurückhält und das Kind sprachlich begleitet, wird dem Kind ein selbständiges Explorieren ermöglicht. Einige Zeit beschäftigt es sich mit den Gegenständen, dann nimmt es sein Plüschtier und läuft davon. Die Mutter kann das Kind mit einer visuellen Aufforderung „Guck mal, was hier noch drin ist.“, zurückholen und erneut zum Explorieren animieren. Nach kurzer Zeit steht das Kind wiederum auf und entfernt sich, die Mutter ruft das Kind erneut zurück. Dies geschieht mehrere Male. Spannend an diesen Situationen ist, dass das Kind jeweils sein Plüschtier mitnimmt, wenn es weggeht. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Kind das Plüschtier nicht braucht, wenn es sich mit den Gegenständen beschäftigt und die Sicherheit seitens der Mutter erhält. Sobald jedoch etwas Neues geschieht und es sich von der Mutter entfernt, braucht es die Sicherheit des Plüschtiers. Interessant ist ebenfalls, dass die Mutter jeweils nur mit einer visuellen Aufforderung beziehungsweise einer Frage das Kind zurückrufen kann und sich das Kind anschliessend erneut mit den Gegenständen beschäftigt. Es stellt sich nun die Frage, ob das Kind dennoch mehr Anregungen seitens der Mutter brauchen würde, um sich länger in die Exploration vertiefen zu können.

Daraus kann Folgendes geschlossen werden: Das Kind braucht viel Nähe und Sicherheit der Mutter um die Gegenständen zu entdecken. Bereits nonverbale Kommunikation reicht aus, um dem Kind Erlaubnis und Aufmerksamkeit zu geben. Da sich die Mutter mit ihrer Handlung zurückhält, ermöglicht sie ihm eine selbständige Exploration. Für das Kind ist eine ständige Rückversicherung bei der Mutter wichtig. Das Kind braucht nach einiger Zeit immer wieder Aufforderungen seitens der Mutter sich mit den Gegenständen zu beschäftigen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das Kind ohne die Mutter nicht lange mit den Gegenständen exploriert hätte.

Abbildung 4 Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 1 (eigene Abbildung)

Legende⁴

Intensität: tief (unten), hoch (oben)

Verlauf: Zeit von Videobeginn bis Videoende (gesamte Sequenz)

Exploration: Exploration des Kindes

Sprache: sprachliche Begleitung durch die Mutter

Handlung: Aktivität (oben) bzw. Passivität (unten) der Mutter, Aufmerksamkeit/Präsenz (Mitte)

Raum: Kontaktaufnahme des Kindes zur Mutter, Suche nach Sicherheit bei der Mutter

Das Kind sucht zu Beginn viel Sicherheit bei der Mutter, damit es mit der Exploration beginnt. Anschliessend erkundet es einige Gegenstände, jedoch nur kurz. Das Kind kann sich nicht lange in eine Exploration vertiefen. Aufgrund dessen verläuft die Explorations-Kurve bei der Intensität nur bis zur Mitte. Die Mutter zeigt dem Kind während der gesamten Sequenz Präsenz und schenkt ihm Aufmerksamkeit. Dabei kommuniziert sie jeweils nur nonverbal. Die Handlung verläuft somit linear konstant und verändert sich nicht. Manchmal geht die Mutter während der Sequenz sprachlich auf das Kind ein. Es nimmt mit der Mutter immer wieder Kontakt auf, zeigt ihr die Gegenstände und versichert sich bei ihr zurück. Die Raum- und Explorations-Kurve verlaufen somit gleich. Einige Male läuft das Kind davon, dabei senkt sich die Explorations-Kurve und es findet keine Exploration mehr statt. Wenn das Kind davon läuft, löst es sich von der Mutter los und braucht keine Sicherheit mehr von ihr. Die Mutter holt dabei das Kind jeweils sprachlich zurück, was an der Sprach-Kurve erkennbar ist.

⁴ Diese Legende gilt ebenfalls für die folgenden zwei Kurvendiagramme (ABBILDUNG 5 und ABBILDUNG 6).

4.1.2 Setting 2

Ausgangslage

Das Kind (dreieinhalb Jahre alt) sitzt auf dem Boden und schaut zur Kamera. Die Tasche mit den Gegenständen ist neben dem Kind. Die Mutter gibt dem Kind die Erlaubnis zum Starten. Darauf fragt das Kind „Dafi di lüegä?“, und steht vom Boden auf. Die Mutter bejaht. *Es kann verschiedene Gründe haben, weshalb das Kind bei der Mutter um Erlaubnis bittet. Einerseits ist es möglich, dass das Kind so erzogen worden ist, jeweils um Erlaubnis zu fragen, oder aber es macht dies aufgrund des vorgegebenen Settings. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat die Mutter dem Kind vor der Videoaufnahme erklärt, um was es bei dieser Aufgabe geht und dass es noch warten soll, bis sie die Kamera installiert hat.* Das Kind läuft anschliessend zur Kamera/zur Mutter und fragt: „Hiä?“

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
10	K. ist weg vom Bild.	00:04-00:05	M.: Nei da!
11	(1) K. läuft rechts zur Tasche mit den Gegenständen.	00:06-00:07	(2) M.: In der Täschä!
12	K. ist der Kamera 90 Grad abgewendet.		
13	K. hält mit rechter Hand einen Griff der Tasche.	00:07-00:08	
14	Sein Oberkörper ist nach vorne geneigt.		
15	K. macht einen Schritt zurück und (1) wieder vor. (schnell)	00:08-00:09	(2) K.: (kurzer Ausdruck des Stauens/der Überraschung)
16	K. dreht sich etwas aber nicht ganz zur Kamera.	00:09	
17	K. hält mit linker Hand anderen Griff der Tasche.	00:10	
18	(1) K. hebt Tasche etwa 10 cm vom Boden.	00:11-00:13	(2) K.: Cooli Sachä. (langsam)

Raum (Nähe-Distanz)

Nachdem das Kind aufgestanden ist, steht es in der Nähe der Mutter, wo es nicht mehr in der Nähe der Tasche ist und somit keine Explorationsmöglichkeiten mit dieser besteht. Nachdem die Mutter mit: „Nei da! In der Täschä!“, den Fokus auf die Tasche legt, entfernt es sich von der Mutter und geht hin zur Tasche. Das Kind erhält dabei die Erlaubnis der Mutter, sich der Tasche anzunähern. Indem das Kind den Griff der Tasche hält, nimmt es die Tasche in seinen Besitz und

kann anschliessend mit dem Explorieren beginnen. Mit der Aussage „Cooli Sachä.“, nimmt das Kind entweder mit der Mutter Kontakt auf oder betont seinen Besitz der Tasche.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Tasche erfolgt durch die Mutter mit einer indirekten Aufforderung „Nei da! In der Täschä!“ Das Kind wird aktiv und folgt deren Aufforderung, indem es zur Tasche läuft. Während das Kind zur Tasche greift, hält sich die Mutter zurück und ist somit eher passiv. Durch den Ausdruck des Staunens/der Überraschung und durch die Bewertung zeigt das Kind sein Interesse und seine Neugierde an der Tasche. Mit dem Greifen und Heben der Tasche erkundet das Kind die Tasche.

Sprache (Interaktion)

„Nei da!“, ist die Antwort auf die Frage des Kindes „Hiä?“ Mit dem Wort „Nei“ gibt sie dem Kind die Erlaubnis nicht. Die Mutter lenkt den Fokus um, dies lässt sich am Wort „da“ erkennen. Kurz darauf wird das „da“ näher definiert durch „In der Täschä!“ Die Mutter gibt dem Kind somit den Auftrag, in die Tasche hinein zu schauen. Mit „Cooli Sachä.“, bezieht sich das Kind auf die Gegenstände. Dabei bewertet es die Gegenstände. „Cool“ kann im Sinne von toll, spannend oder anregend verstanden werden und bedeutet für denjenigen, der das Wort gebraucht etwas Positives. Daraus kann geschlossen werden, dass es die Gegenstände auffordernd findet. Es ist jedoch nicht eindeutig festzustellen, ob es dies auch so meint oder die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich ziehen will.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
19	(1) K. läuft mit Tasche in Richtung Kamera.	00:13-00:15	(2) K.: Lüegs eu mal di?

Raum (Nähe-Distanz)

Das Kind verändert seine Position im Raum. Es nimmt wiederum Kontakt zur Mutter auf, indem es Richtung Kamera beziehungsweise in Richtung der Mutter läuft und fragt „Lüegs eu mal di?“ Die Tasche bleibt währenddessen in seinem Besitz. Durch das Laufen in Richtung der Mutter ist auch die Tasche näher bei der Mutter.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Das Kind läuft zur Mutter, ist aktiv und fordert dabei eine Aktivität der Mutter auf. Es kann sein, dass das Kind dabei die Aktivität der Mutter übergibt, weil es unsicher ist. Oder aber das Kind möchte, dass die Mutter gemeinsam mit ihm die Tasche erkundet.

Sprache (Interaktion)

Mit der Frage „Lüegs eu mal di?“, fordert das Kind die Mutter auf ebenfalls in die Tasche zu schauen. „Lüegs“ ist eine visuelle Aufforderung. Dabei spricht es sie über den visuellen Kanal an. Ob das Kind damit wirklich nur das Schauen meint oder auch, dass die Mutter damit etwas

macht, bleibt offen. Mit „eu“ bezieht das Kind die Mutter mit ein. Das Kind möchte, dass die Mutter dasselbe macht wie es.

Übergangssequenz

Die Mutter schiebt die Tasche weg von der Kamera. Das Kind folgt der Mutter, lässt dabei die Tasche aber nicht los. Mutter, Tasche und Kind sind nun im Blickfeld der Kamera. Der Abstand vom Kind zur Mutter beträgt etwa einen halben Meter.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
24	M. dreht Tasche mit den Händen zum Kind (bodennah).	00:19-00:20	M.: Was hets de dri?
25	M. berührt mit der rechten Hand kurz und leicht das Knie des K.s	00:22	
26	(1) M. berührt mit der rechten Hand kurz und leicht die Tasche.	00:23	
27	(2) M. lässt linke Hand von Tasche los.		
28	K. lässt Griff los. Tasche fällt.	00:22-00:23	K: (?)!
29	(1) K. dreht sich zur Mutter und wippt mit den Knien. (3) K. kniet auf den Boden.	00:23-00:24	(2) Epis Cools!

Raum (Nähe-Distanz)

Das Kind ist in einem Abstand von ungefähr einem halben Meter zur Mutter entfernt. Dieser Abstand gibt dem Kind einen Handlungsspielraum zum Explorieren. Durch das Berühren des Knies, nähert sich die Mutter kurz dem Kind. Sie stellt einen kurzen Kontakt zum Kind her und distanziiert sich anschliessend wieder ein wenig. Dasselbe macht die Mutter mit der Tasche. Sowohl die Mutter als auch das Kind haben die Tasche in Besitz. Es besteht die Möglichkeit zur Exploration. Nachdem die Mutter die Tasche vollständig loslässt, macht dies das Kind ebenfalls. Das Kind wendet sich der Mutter zu, die Tasche gerät kurz aus dem Fokus. Die Tasche wird zu diesem Zeitpunkt nicht erkundet. Mit dem Hinknien des Kindes nimmt das Kind Raum auf dem Boden ein. Der Boden bietet ihm einen grossen Handlungsspielraum und Sicherheit, da alle Gegenstände auf dem Boden Platz haben.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Durch die Frage der Mutter „Was hets de dri?“, und das Zuwenden der Tasche zum Kind fordert die Mutter das Kind auf in die Tasche zu schauen und möchte, dass sich das Kind aktiv mit der Tasche beschäftigt. Durch das Berühren des Knies des Kindes und der Tasche wird die Aufforderung verstärkt. Mit dem Loslassen der Tasche übergibt die Mutter dem Kind die Tasche und somit auch die Aktivität. Das Kind lässt den Griff ebenfalls los und wendet sich zur Mutter. Es kann

sein, dass es sich nicht alleine mit der Tasche beschäftigen möchte oder dass es die Mutter nachahmt. Mit dem Wippen und dem Hinknien auf den Boden signalisiert das Kind, dass es für eine nächste Handlung bereit ist.

Sprache (Interaktion)

Die Mutter macht anhand der Frage „Was hets de dri?“, das Kind auf die Tasche aufmerksam. Das Kind wird durch die Informationsfrage, welche einen aufmerksamkeitsweckenden Charakter hat, zur Exploration angeregt. Die Mutter will, dass das Kind genauer in die Tasche schaut. Während dem das Kind den Griff der Tasche loslässt, sagt es etwas, das auf der Videoaufnahme akustisch nicht verständlich ist. Anschliessend beantwortet das Kind die Frage mit „Epis Cools!“ Damit wiederholt es seine Bewertung, geht jedoch nicht näher auf die Gegenstände ein.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
30	M. lächelt	00:24	M.: Was de?
31	K. schaut in die Tasche.	00:26-00:27	K.: Kaffeebächer.
32	K. nimmt einen McDonald Becher (Stativ für Kamera) aus der Tasche und schaut diesen kurz an.		
33	K. nimmt Eier-Schachtel mit anderer Hand aus der Tasche. K schaut Eier-Schachtel an.	00:28-00:29	K.: Eierbächer.

Raum (Nähe-Distanz)

Mutter und Kind sitzen vis-à-vis, die Tasche ist seitlich zwischen den beiden. Vor der Mutter und dem Kind, hat es Platz zum Hinstellen der Gegenstände. Das Kind nimmt die Tasche und die Gegenstände in Besitz, so kann eine mögliche Exploration stattfinden. Sein Blick ist auf die Gegenstände fokussiert. Daraus ist eine Nähe zu ihnen ersichtlich. Durch das Beantworten der Frage, behält das Kind den Kontakt zur Mutter.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Die Mutter lächelt und fragt gleichzeitig „Was de?“, was als Aufforderung verstanden werden kann. Diese Aufforderung nimmt das Kind an und schaut in die Tasche. Das Kind exploriert zum ersten Mal aktiv mit den Gegenständen, indem es diese herausnimmt und betrachtet. Die Mutter bleibt dabei passiv und schaut dem Kind zu.

Sprache (Interaktion)

Durch die Rückfrage „Was de?“, möchte die Mutter eine präzisere Antwort des Kindes. Dies kann als indirekte Aufforderung angesehen werden. Die Mutter lässt offen, ob die Gegenstände benannt oder herausgenommen werden sollen. Das Kind befolgt die Aufforderung. Es nimmt sie heraus und benennt sie gleichzeitig.

Weiterführender Verlauf

Das Kind nimmt die veränderten Gegenstände einzeln aus der Tasche. Eine Exploration der Gegenstände findet statt. Das Kind öffnet die Schachteln und die Aluminiumdose und sagt, dass diese leer sind. Während dem Herausnehmen und Anschauen der Gegenstände benennt das Kind diese, zeigt einige davon der Mutter und schaut dabei zu ihr. Es kommt mehrmals zu Kontaktaufnahmen seitens des Kindes. Die Mutter sitzt vor dem Kind. Sie bestätigt das Kind sprachlich, benennt die Gegenstände und stellt offene Fragen. Die Mutter nimmt nur wenige Gegenstände kurz in die Hände *und lässt dem Kind somit viel Freiraum zur Exploration*. Die Mutter weist das Kind mehrmals darauf hin, im Blickwinkel der Kamera zu bleiben und zieht es zu sich. Die Mutter rutscht zwischendurch hinter die Kamera und geht somit weg vom Kind. Darauf fordert das Kind in drei von vier Mal die Mutter auf, zu ihm zu schauen. *Es zeigt sich, dass die Aufmerksamkeit der Mutter dem Kind sehr wichtig ist*. Nachdem alle Gegenstände auf dem Boden sind, nimmt das Kind die Luftpolsterfolie in die Hände. Es hält diese der Mutter hin, *was auf eine Unsicherheit des Kindes hindeuten könnte*. Die Mutter zeigt ihm, wie man die Luftpolster zum Platzen bringt. Das Kind versucht dies anschliessend selber aus und beschäftigt sich zwei Minuten mit der Luftpolsterfolie. Dabei vertieft es sich ins Explorieren. Teils lacht oder gibt die Mutter einen Ton von sich, wenn das Kind ein Luftpolster zum Platzen bringt. Einmal äussert die Mutter die Idee damit ein Päckchen zu machen. Das Kind platzt weiter die Luftpolster und sagt etwas später, dass man mit dieser nichts mehr machen kann und platzt weiter die Luftpolster. Das Kind widerspricht der Mutter zum ersten Mal. *Es entsteht ein Wendepunkt im Verhalten des Kindes*. Einmal fragt die Mutter: „Jetzt tüäsch alli chlöpfä?“, worauf das Kind die Luftpolsterfolie auf die Seite legt und sagt: „Nei Mama (...) summi⁵ sind no nit kläpft.“ Dabei entsteht ein Unterbruch. Das Kind hat eine neue Idee und äussert sich, dass es eine Schere braucht. *Damit bezieht es die Mutter ins Geschehen mit ein*. Die Mutter geht weg und holt eine Schere, währenddessen nimmt das Kind einen Bierdeckel in die Hände und exploriert damit. Die Mutter kommt zurück und meint: „Uuch. Karton isch (?) de dick dü. Meinsch das geit zum Schniedä?“ *Die Mutter bewertet die Idee des Kindes kritisch*. Das Kind schneidet in den Bierdeckel und sagt: „Ja das geit!“ Es schneidet ein Stück heraus und sagt: „Ich macho gat epis!“, worauf die Mutter sagt: „Öhö. Äs Stuck Chäs.“ Die Mutter bringt eine eigene Idee ein. Das Kind befürwortet die Idee der Mutter und gibt das Stück Karton der Mutter. Das Explorieren findet in einem gemeinsamen Rahmen statt. Das Kind schneidet weitere Stücke aus dem Karton. Die Videoaufnahme wird nach sieben Minuten und 36 Sekunden beendet.

Fazit Setting 2

In der oben beschriebenen Sequenz wird ersichtlich, dass sich das Kind zu Beginn eher zurückhaltend verhält und zuerst nach der Erlaubnis der Mutter fragt, bevor es beginnt. Es stellt sich zu-

⁵ summi = einige

dem heraus, dass der Einbezug der Mutter, für das Kind sehr wichtig ist. Die Anwesenheit und Nähe der Mutter gibt ihm Sicherheit zum Explorieren. Das Kind sucht immer wieder - beispielsweise beim Laufen mit der Tasche zur Mutter oder mit der Frage „Lüegs eu mal di?“, - den Kontakt zur Mutter und möchte, dass sie ebenfalls aktiv wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch dies für das Kind Sicherheit bietet. Die Mutter muss das Kind auch immer wieder implizit auffordern, damit es sich überhaupt mit der Tasche und den Gegenständen beschäftigt. Diese impliziten Aufforderungen gestaltet die Mutter oft mit Fragen. Sie wecken beim Kind Neugierde und geben ihm einerseits mehr Mut sich mit den Gegenständen zu beschäftigen und andererseits bietet die Mutter dem Kind dabei indirekt Hilfe an, in die Exploration einzusteigen. Die Mutter hält sich jedoch in ihrer Handlung zurück und gibt dem Kind somit viel Freiraum selbständig zu handeln. Einmal berührt die Mutter kurz das Knie des Kindes und die Tasche. Damit stellt sie die Tasche dem Kind zur Verfügung und es kann diese erkunden.

Das Muster, nach der Sicherheit und Aufmerksamkeit der Mutter zu suchen, zieht sich ebenfalls im weiterführenden Verlauf weiter. Das Kind beginnt zwar die Gegenständen alleine zu entdecken, sucht jedoch immer wieder den Kontakt zur Mutter. Die Mutter hält sich auch weiterhin zurück und begleitet das Kind sprachlich. Nach einiger Zeit, ergreift das Kind plötzlich die Initiative, widerspricht der Mutter und setzt stattdessen seine eigenen Ideen um. Es zieht jedoch weiterhin die Mutter in sein Geschehen ein und es entsteht ein gemeinsames Explorieren.

Daraus kann Folgendes geschlossen werden: Da die Situation mit der Tasche und den Gegenständen neu für das Kind ist, benötigt es zunächst die Sicherheit und Aufmerksamkeit der Mutter um sich an die Gegenstände heranzuwagen. Es ist somit wichtig, dass die Mutter nahe beim Kind ist und es begleitet. Nach einer gewissen Zeit jedoch fühlt sich das Kind wohl. Es hat sich mit den Gegenständen vertraut gemacht und weiss, dass es mit diesen explorieren darf. Dabei ergreift es eigenständig die Initiative. Die Anwesenheit der Mutter ist danach immer noch wichtig für das Kind. Nachdem das Kind eigene Ideen verwirklicht, ist es von dieser Anwesenheit nicht mehr so stark abhängig wie am Anfang. Dieses Kind braucht somit einerseits die Erlaubnis und einige Aufforderungen und andererseits die Nähe und Sicherheit der Mutter um mit der Exploration der unbekanntem Gegenstände zu beginnen.

Abbildung 5 Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 2 (eigene Abbildung)

Das Kind fragt zu Beginn um Erlaubnis, um mit der Exploration zu starten. Die Mutter geht dabei stark sprachlich auf das Kind ein und erleichtert ihm damit den Start der Erkundung der Gegenstände. Zudem sucht das Kind anfangs viel Kontakt zur Mutter, indem es sie immer wieder ins Geschehen miteinbeziehen will. Sobald das Kind mit Erkunden beginnt, wird es zunehmend sicherer und die Mutter hält sich zurück. Das Kind sucht dennoch immer wieder den Kontakt zur Mutter. Die Mutter begleitet während der gesamten Sequenz das Kind verbal. Sie hält sich mit ihrer Handlung zurück und nimmt nur einige Gegenstände in die Hände. Aufgrund dessen verläuft sowohl die Handlung als auch die Sprache in der Mitte des Verlaufs konstant linear. Das Kind kann sich im Laufe der Zeit immer mehr ins Explorieren vertiefen, die Explorations-Kurve steigt deshalb linear an. Ab dem Zeitpunkt, bei welchem das Kind der Mutter widerspricht und eigene Ideen entwickelt, lässt die Sicherheitssuche zur Mutter nach. Diese Kurve steigt jedoch danach linear zusammen mit der Kurve der Handlung an, denn das Kind bezieht die Mutter in seine Handlung mit ein, und es entsteht schlussendlich ein gemeinsames Entdecken der Gegenstände.

4.1.3 Setting 3

Ausgangslage

Das Kind (drei Jahre alt) sitzt auf dem Boden. Die Mutter kommt mit der Tasche seitlich zum Kind. Zwischen der Mutter und dem Kind ist in etwa ein Meter Platz. Die Mutter geht in die Hocke. Das Kind schaut dabei zur Mutter.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
7	M. legt Tasche mit Gegenständen auf den Boden.	00:05	M.: Lüeg emal (...)
8	M. nimmt Zeitung aus der Tasche und lässt sie links von ihr auf den Boden fallen. Währenddessen neigt sich K. Richtung Tasche und schaut zur Zeitung. Dabei verändert es seine Sitzposition.	00:05-00:07	was hie alls dri het.

Raum (Nähe-Distanz)

Die Handlung geschieht auf dem Boden. Dies bedeutet, dass dem Kind ein grosser Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Der Boden gibt dem Kind eine gewisse Sicherheit, denn alle Gegenstände der Tasche haben auf dem Boden Platz. Die Mutter hat die Tasche in ihrem Besitz. Das Kind schaut aus einer Distanz der Mutter zu. Sobald die Mutter einen Gegenstand aus der Tasche nimmt und diesen auf den Boden fallen lässt, nähert sich das Kind. Der Gegenstand ist dann offensichtlich im Raum hingelegt und somit für das Kind zugänglich zum Explorieren.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Die Mutter ist ständig aktiv. Das Kind schaut ihr passiv zu. Mit „Lüeg emal (...) was hie alls dri het.“, lenkt die Mutter die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Tasche und erteilt ihm indirekt eine Aufgabe. Indem die Mutter die Zeitung aus der Tasche nimmt, lenkt sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich und bleibt selber aktiv. Dem Kind wird nicht direkt die Möglichkeit gegeben aktiv zu handeln. Mit der Handlung der Mutter „nimmt Zeitung aus der Tasche und lässt sie links von ihr auf den Boden fallen“ fordert sie keine direkte Handlung des Kindes auf. Dennoch nähert sich das Kind der Zeitung, indem es seine Sitzposition verändert und bleibt somit nicht passiv. Es kann sein, dass die Mutter die Gegenstände alleine auspackt, um dem Kind alle Gegenstände zu zeigen und hinzulegen und ihm so eine möglichst gute Ausgangslage für die gestellte Aufgabe zu bieten.

Sprache (Interaktion)

Mit „Lüeg emal (...) was hie alls dri het.“, wird das Kind neugierig gemacht. Die Mutter fordert das Kind entweder auf in die Tasche zu schauen oder aber ihr zuzuschauen, welche Gegenstände sie ihm zeigt. Sie überlässt ihm diese Entscheidung. Am Wort „Lüeg“ sieht man, dass die Mutter

dem Kind eine visuelle Aufforderung gibt. Dabei wird das Kind auf noch etwas Unbestimmtes aufmerksam gemacht. Es wird nicht aufgefordert zu handeln, sondern nur zu schauen. Im nächsten Teilsatz „was hie alls dri het.“, wird die visuelle Aufforderung konkreter. Mit dem Wort „alls“ weist die Mutter auf einen grossen Inhalt hin, sie verrät dem Kind jedoch noch nicht was drin ist und überlässt somit dem Kind, dies selber herauszufinden.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
9	M. greift in die Tasche.	00:07-00:08	M.: Zitig ↑
10	M. nimmt Aluminiumdose heraus. K. schaut in die Tasche.	00:08-00:09	
11	Währenddessen kniet M. sich (bleibt aufgerichtet). K. richtet sich auf und kniet ebenfalls (bleibt aufgerichtet).		
12	K. berührt mit beiden Händen die Tasche und schaut kurz hinein.	00:09	

Raum (Nähe-Distanz)

Durch das Aufrichten kommt das Kind der Mutter und der Tasche näher. Es hat dabei einen besseren Überblick. Indem die Mutter sich hinkniet, kommt sie dem Kind ebenfalls ein wenig näher. Die Mutter hat die Tasche und die Gegenstände immer noch in ihrem Besitz. Sobald das Kind die Tasche berührt, zeigt das Kind, dass es die Tasche ebenfalls in Besitz nehmen möchte.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Die Mutter bleibt aktiv. Durch das Handeln und gleichzeitige Reden, welches nicht in direktem Zusammenhang steht, wird das Kind möglicherweise verwirrt. Das Kind wird dennoch aktiv, indem es die Tasche berührt. Die Mutter lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes zur Tasche, indem sie in diese hineingreift. Das Kind schaut dabei in die Tasche. Danach legt sie den Fokus auf die Aluminiumdose, indem sie diese aus der Tasche nimmt. Der Blick des Kindes bleibt auf die Tasche gerichtet und nicht auf die Aluminiumdose.

Sprache (Interaktion)

Die Mutter belehrt das Kind, indem sie den Gegenstand mit „Zitig“ benennt. Diese Belehrung erfolgt jedoch nicht in direktem Bezug zur Handlung. Denn die Mutter ist bereits mit dem nächsten Gegenstand (Aluminiumdose) beschäftigt. Das Kind wechselt seinen Blick von der Zeitung zur Tasche, während dem die Mutter den Gegenstand benennt. Dabei stellt sich nun die Frage, ob das Kind die Benennung der Zeitung noch auf den zuvor betrachteten Gegenstand beziehen kann.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
13	M. legt Aluminiumdose links von ihr auf den Boden neben K.	00:09-00:10	
14	K. schaut währenddessen die Aluminiumdose an.		
15	Dann knien sich K. und M. gleichzeitig nieder. K. dreht den Kopf Richtung Aluminiumdose und berührt diese.	00:10-00:11	

Raum (Nähe-Distanz)

Die Mutter legt die Aluminiumdose näher zu sich als zum Kind. Das Kind erhält dennoch die Möglichkeit nach der Aluminiumdose zu greifen. Der Gegenstand ist offensichtlich im Raum ausgelegt und somit für das Kind zugänglich zum Explorieren. Die Mutter und das Kind knien sich hin. Dies kann eine gewisse Sicherheit bieten, da sie nun bodennah sind. Ebenfalls zeigt dies, dass das Kind bereit zum Handeln ist. Indem es die Aluminiumdose berührt, nimmt es diese in Besitz und eine Exploration kann beginnen. Das gleichzeitige Hinknien stellt eine gewisse Harmonie zwischen Mutter und Kind her. Sie sind nun auf gleicher Ebene, was wiederum dem Kind Sicherheit bietet.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Indem die Mutter die Aluminiumdose auf den Boden legt, wird das Schauen des Kindes in die Tasche unterbrochen. So kann keine Exploration mit den Gegenständen in der Tasche beginnen. Dennoch besteht die Möglichkeit mit der Aluminiumdose zu explorieren. Das Kind schaut zuerst die Aluminiumdose an und berührt sie anschliessend. Somit wird es aktiv. Das Hinknien hilft dem Kind seine Aufmerksamkeit auf das Handeln zu richten.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
16	(1) K. dreht Aluminiumdose und (4) legt sie flach auf den Boden.	00:11-00:13	M.: (3) Tüe mal lüege, isch irgendeppis dri?
17	(2) M. nimmt Luftpolsterfolie aus der Tasche und (5) legt sie rechts von ihr auf den Boden. Dabei ist ihr Blick		
18	nicht zum Kind gerichtet. (6) K. stellt Aluminiumdose wieder auf und schaut gleichzeitig zur Luftpolsterfolie.		

Raum (Nähe-Distanz)

Das Kind hat die Aluminiumdose in Besitz. Die Mutter hingegen hat die Luftpolsterfolie in den Händen. Da beide einen Gegenstand in den Händen halten, ist die Aufmerksamkeit auf je einen Gegenstand bezogen und nicht zueinander. Jeder beschäftigt sich alleine. Es besteht nur dann ein Kontakt, wenn die Mutter dem Kind die Gegenstände hinlegt. Mit der Aufforderung „Tü mal lüege, isch irgendeppis dri?“, zeigt die Mutter Interesse an dem was das Kind tut und stellt einen Kontakt zum Kind her, obwohl sie das Kind nicht anschaut. Da sich die Mutter gleichzeitig mit dem Herausnehmen der Luftpolsterfolie beschäftigt, kann davon ausgegangen werden, dass die Aufmerksamkeit auf die Luftpolsterfolie und weniger auf das Kind gerichtet ist. Dies führt wiederum zu einer kleinen Distanz zwischen Mutter und Kind. Indem das Kind zur Luftpolsterfolie schaut, folgt es der Aufmerksamkeit der Mutter und sucht einen gemeinsamen Fokus mit der Mutter.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Das Kind ist aktiv und exploriert mit der Aluminiumdose. Mit der zur Handlung auffordernden Frage „Tü mal lüege, isch irgendeppis dri?“, fordert die Mutter das Kind auf in die Aluminiumdose hineinzuschauen. Dadurch, dass die Mutter währenddessen ebenfalls aktiv ist und die Luftpolsterfolie aus der Tasche nimmt, wird sein Erkundungsverhalten unterbrochen und es stellt die Aluminiumdose wiederum auf. Das Kind schaut gleichzeitig zur Luftpolsterfolie, was darauf hinweist, dass sein Fokus auf der Luftpolsterfolie ist. Das Explorieren des Kindes wird von der Handlung der Mutter unterbrochen.

Sprache (Interaktion)

Mit „Tü mal lüege, isch irgendeppis dri?“ weckt die Mutter die Neugierde des Kindes. Implizit möchte die Mutter, dass das Kind die Aluminiumdose zuerst öffnet. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Mutter mit diesem Satz ebenfalls will, dass das Kind mit dem möglichen Inhalt etwas macht. „Tü mal lüege“ gilt als eine Aufforderung. Das Kind hat jedoch aufgrund von „mal“ die Wahl, ob es dies ausführen möchte. Mit „irgendeppis“ kann nicht die Tasche gemeint sein, da die Mutter dort bereits Gegenstände herausgenommen hat und es somit eindeutig ist, dass es etwas in der Tasche hat. Es ist somit klar von der Aluminiumdose die Rede. Durch das gleichzeitige Stellen der Luftpolsterfolie auf den Boden, dem Schauen des Kindes auf die Luftpolsterfolie und der Aussage der Mutter bezüglich der Aluminiumdose kann es sein, dass das Kind verwirrt ist und den Bezug zur Aluminiumdose nicht herstellen kann.

Übergangssequenz

Die Mutter nimmt eine Schachtel aus der Tasche. Sie öffnet und schliesst (nicht vollständig) den Deckel. Das Kind beobachtet sie dabei. Die Mutter legt die Schachtel mit halboffenem Deckel auf den Boden und das Kind nimmt anschliessend den Deckel in die Hand. *Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mutter mit dem Öffnen und Schliessen der Schachtel das Kind zum Explo-*

rieren mit der Schachtel angeregt hat. Die Mutter beginnt anschliessend zwei Bierdeckel aus der Tasche zu nehmen und diese genauer zu betrachten. Das Kind beschäftigt sich weiterhin mit dem Deckel der Schachtel.

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
24	M. dreht die Bierdeckel um, nimmt sie auseinander und lässt sie rechts von ihr auf den Boden fallen. K. schaut zu den Bierdeckeln.	00:17-00:21	M.: Bierdeckla (leise)
25	(1) K. nimmt einen Bierdeckel in die linke Hand.	00:21-00:23	
26	M. nimmt PET-Flasche aus der Tasche und stellt sie rechts neben sich auf den Boden, so dass sie steht.		
27	(3) K. lässt Bierdeckel fallen und greift mit der linken Hand nach PET-Flasche und lässt rechts die Schachtel los.	00:23-00:24	(2) K.: Was?
28	Währenddessen nimmt M. Zeitung zerknüllt aus der Tasche und lässt sie rechts neben ihr auf den Boden fallen.	00:24-00:26	(4) M.: Bierdeckla ↑ (laut)
29	K. greift statt die PET-Flasche, die zerknüllte Zeitung und legt sie beiseite und schweift mit Blick zu M. (welche bereits Eier-Schachtel in den Händen hält).	00:26-00:27	(5) K.: Bierdecklaa?

Raum (Nähe-Distanz)

Die Mutter nimmt die Gegenstände einzeln und der Reihe nach aus der Tasche und stellt diese auf den Boden. Das Kind erhält dann die Möglichkeit die Gegenstände in Besitz zu nehmen. Dies tut das Kind und ertastet die Gegenstände. Indem das Kind innerhalb von kurzer Zeit verschiedene Gegenstände in die Hände nimmt, sieht man, dass sich das Kind mit mehreren Gegenständen beschäftigen möchte. Auf der Handlungsebene beschäftigen sich Kind und Mutter selbständig und es erfolgt kein gemeinsames Explorieren. Der Kontakt entsteht wiederum nur dann, wenn die Mutter dem Kind die Gegenstände hinlegt. Bei der Sprache hingegen beziehen sich deren Aussagen aufeinander und sie führen eine Konversation miteinander.

Handlung (Aktivität-Passivität)

Nachdem die Mutter die Bierdeckel, die PET-Flasche und die zerknüllte Zeitung auf den Boden stellt, findet das Kind Interesse an diesen. Das Kind hat jeweils einen Gegenstand in der Hand und lässt diesen los, sobald der nächste auf dem Boden platziert wird. Dabei vertieft sich das Kind nicht ins Explorieren. Daraus kann geschlossen werden, dass das Kind mit den vielen verschiedenen Gegenständen überfordert ist. Es sieht aus, als wolle sich das Kind mit allen, auf dem Boden vorzufindenden, Gegenständen beschäftigen. Doch da die Gegenstände fortlaufend für das Kind sichtbar gemacht werden, fällt es ihm schwer seine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu fokussieren und sich damit intensiv zu beschäftigen. Die Situation „K. greift statt die PET-Flasche, die zerknüllte Zeitung“ bestätigt diese Aussagen. Es wird klar ersichtlich, dass das Kind eigentlich die PET-Flasche ergreifen wollte, es jedoch von der Zeitung abgelenkt ist, als diese auf den Boden gelegt wird. Dies kann als totale Fokusänderung während der Handlung betrachtet werden. Während der gesamten Sequenz ist die Mutter aktiv. Auch das Kind beschäftigt sich aktiv mit den Gegenständen. Sobald jedoch ein Gegenstand aus der Tasche genommen wird, schaut das Kind der Mutter passiv zu, wie sie diese auf den Boden legt und handelt während des Zuschauens nicht aktiv.

Sprache (Interaktion)

Die Mutter benennt den Gegenstand mit „Bierdeckla“. Es stellt sich nun die Frage, ob sie dies für sich sagt oder als Belehrung dem Kind gegenüber. Das Kind geht auf die Aussage der Mutter ein und fragt mit „Was?“, nach, was sie gesagt hat. Die Mutter antwortet dem Kind und wiederholt die Aussage laut. Darauf reagiert das Kind, indem es „Bierdecklaa?“, wiederholt. Es ist nicht eindeutig, welche Absicht das Kind bei der Betonung der Endung des Wortes „Bierdecklaa?“, hat. Entweder wiederholt das Kind das Wort zum Spass, als Verinnerlichung für sich, als Rückfrage, ob es das Wort richtig verstanden hat/ausspricht oder als Bestätigung der Mutter gegenüber, dass es das Wort nun verstanden/gelernt hat. Sagt die Mutter zum ersten Mal „Bierdeckla“, besteht eine Übereinstimmung mit deren Handlung und der des Kindes „M. dreht die Bierdeckel um, nimmt sie auseinander und lässt sie rechts von ihr auf den Boden fallen. K. schaut zu den Bierdeckeln.“ Die Handlung läuft anschliessend weiter, wohingegen sich die Konversation stets auf die Bierdeckel bezieht. Später stimmt die Sprachebene nicht mehr mit der Handlungsebene überein. Denn sowohl Mutter als auch Kind sind zwischenzeitlich mit anderen Gegenständen beschäftigt. Es stellt sich wiederum die Frage, ob das Kind immer noch den Bezug zu den Bierdeckeln machen kann.

Weiterführender Verlauf

Die Mutter nimmt noch weitere Gegenstände aus der Tasche und benennt sie. Die Handlung geschieht dabei wiederum vor der Sprache. *Das Kind möchte ebenfalls etwas aus der Tasche nehmen.* Es nimmt ein Blatt Papier heraus, welches die Mutter ihm wieder aus den Händen nimmt. *Dabei wird es gehindert, mit diesem zu explorieren.* Das Kind nimmt einige Gegenstände vom

Boden in die Hände. Die Mutter nimmt die veränderte WC-Rolle heraus, fordert das Kind auf zu schauen und gibt sie dem Kind. Das Kind hält diese kurz in den Händen und stellt sie dann zur Seite, sobald die Mutter ihm den Zeitungsbällchen in die Hände gibt. Sobald die Mutter alle Gegenstände aus der Tasche genommen hat, stellt sie die leere Tasche zur Seite. Das Kind schaut die Gegenstände auf dem Boden an und nimmt einige davon in die Hände. Nach kurzem Beschäftigen mit den Gegenständen kommt das Kind auf die Idee etwas zu basteln. Es nimmt sprachlich Kontakt zur Mutter auf und fragt „Was baschtlosch de dü?“ Das Kind beginnt mit der Aluminiumdose und dem Stück Wolle zu explorieren. Die Mutter ordnet und benennt daneben einige Gegenstände. Dann geht die Mutter kurz aus dem Bild, das Kind sucht sofort wieder den Kontakt zu ihr, damit sie zurückkommt. Das Kind äussert sich, es wisse nicht was es basteln soll. Die Mutter weist das Kind nochmals auf die vielen Gegenstände hin. Währenddessen bastelt es weiter und sagt, es bastle eine Laterne. Die Mutter bestätigt das Kind *und zeigt dem Kind so, dass sie dies eine gute Idee findet*. Das Kind erzählt vom Nikolaus und singt „Ich ga mit miner Latärna“. Die Mutter schaut aus einer gewissen Distanz dem Kind zu. Sie hilft ihm, die Laterne zu basteln, indem sie dem Kind nochmals einige Gegenstände zeigt, welche es ebenfalls brauchen könnte für die Laterne. Zwischendurch verlässt die Mutter kurz das Kind. Das Kind bastelt weiter. Dann nimmt die Mutter die Luftpolsterfolie in die Hände, zeigt dem Kind wie es die Luftpolster plätzen kann und gibt sie ihm. *Die Aufmerksamkeit des Kindes wird dabei weg von der Laterne hin zur Luftpolsterfolie gelenkt*. Danach gibt die Mutter zusätzlich konkrete Ideen zur Gestaltung der Laterne. *Die Aufmerksamkeit des Kindes wird wieder zurück zur Laterne gelenkt*. Das Kind nimmt eine Idee auf und malt die veränderte WC-Rolle an. Die Mutter ordnet währenddessen die Gegenstände und weist das Kind wiederum darauf hin, was es alles noch für Gegenstände hat. Das Kind schaut kurz zu den Gegenständen, malt aber weiter. Dann geht die Mutter wiederum aus dem Blickwinkel der Kamera. Das Kind malt und bastelt lange Zeit alleine weiter. Anschließend fragt das Kind die Mutter, ob es ein bisschen Wasser haben darf. Die Mutter verneint dies. *Sie hindert das Kind dabei seine Idee umzusetzen*. Sie kommt wieder zum Kind, hilft ihm beim Weiterbasteln und gibt dem Kind weitere Ideen. Sie hält sich aber im Laufe der Zeit immer mehr sprachlich und handelnd zurück. Das Kind setzt einige Ideen der Mutter um. Ein viertes Mal geht die Mutter aus dem Bild und das Kind bastelt weiter. Als die Mutter zurückkommt, fragt das Kind die Mutter, ob sie ihm ein bisschen Wasser in ein Plastikgefäß füllt. Die Mutter verneint dies. Dann bestaunt sie die Laterne des Kindes. Ebenfalls gibt sie dem Kind wieder einige Hinweise, dass es noch mehr machen könnte. Das Kind bastelt zum Schluss noch eine weitere Laterne mit der Eier-Schachtel. Die Videoaufnahme wird nach 15 Minuten und 13 Sekunden beendet.

Fazit Setting 3

In den oben beschriebenen Sequenzen wird ersichtlich, dass die Mutter das Kind jeweils neugierig zum Explorieren macht, wenn sie alle Gegenstände aus der Tasche nimmt. Indem die Mutter die Gegenstände vor dem Kind in Besitz nimmt, erhält das Kind Sicherheit, dass es die Gegen-

stände entdecken kann, oder aber es stellt sich für das Kind als negativ heraus, da es die Gegenstände immer erst an zweiter Stelle in die Hände nehmen kann. Eine erste Exploration geschieht dann jeweils zuerst durch die Mutter. Die Explorationserfahrung den Gegenstand aus der Tasche zu nehmen, wird dem Kind so vorweggenommen. Sobald die Mutter die Gegenstände auf den Boden legt, macht sie diese für das Kind zugänglich. Das Kind kann dann die Gegenständen entdecken. Ein gemeinsames, gleichzeitiges Explorieren mit demselben Gegenstand zwischen Mutter und Kind findet nicht statt, da die Mutter jeweils bereits mit dem nächsten Gegenstand beschäftigt ist. Die Mutter legt einen Gegenstand nach dem anderen auf den Boden. Das Kind kann sich dabei nie in eine Exploration vertiefen, da es von der Handlung und der Sprache der Mutter unterbrochen wird und es von ihr neue Impulse und Gegenstände erhält. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird abwechselnd auf die Gegenstände und die Handlung der Mutter gelenkt. Es hat kaum Zeit mit einem Gegenstand intensiver zu explorieren. Dies kann eine mögliche Überforderung des Kindes zur Folge haben. Durch das gleichzeitige Handeln und Reden der Mutter, welches jedoch nicht übereinstimmt, wird das Kind möglicherweise verwirrt und es kann sein, dass das Kind den Bezug zum falschen Gegenstand herstellt und somit nicht die gleiche Absicht wie die Mutter verfolgt. Die Sprache kann einerseits Verwirrung auslösen, andererseits schafft sie jedoch Nähe zur Mutter.

Im weiterführenden Verlauf wird ersichtlich, dass die Mutter mit ihrer Handlung immer passiver wird und die Aktivität dem Kind überlässt. Sobald alle Gegenstände aus der Tasche geräumt sind, wird die Tasche von der Mutter beiseite gelegt und sie hält sich ein wenig zurück. Das Kind hat Zeit sich die einzelnen Gegenstände anzuschauen und damit zu explorieren. Das Kind beginnt zu basteln. Die Mutter weist das Kind zwischendurch auf verschiedene Gegenstände hin. Das Kind wird jeweils beim Entdecken dieser unterbrochen, findet schlussendlich aber wieder zurück zum Basteln. Einige Male geht die Mutter aus dem Blickfeld der Kamera. Solange das Kind noch nicht vertieft beim Explorieren ist, holt es die Mutter zurück. Sobald sich das Kind jedoch intensiv mit dem Basteln beschäftigt, braucht es die mütterliche Nähe nicht mehr.

Daraus kann Folgendes geschlossen werden: Damit das Kind in einer neuen Situation zu explorieren beginnt, ist die Anwesenheit der Mutter wichtig. Dies kann ihm ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Eine visuelle Aufforderung seitens der Mutter kann ausreichen, um das Kind zum Entdecken der Gegenstände anzuregen. Beginnt das Kind dann zu explorieren ist es wichtig, dass die Mutter die Aufmerksamkeit auf das Kind richtet und nebenbei nichts Anderes macht. So kann die Gefahr, das Kind beim Explorieren zu unterbrechen, verhindert werden. Für den Anfang des Erkundungsverhaltens kann es für das Kind hilfreich sein, wenn es jeden Gegenstand einzeln erhält und es genügend Zeit hat um ihn zu erkunden. Dabei kann die Mutter sprachlich auf das Kind eingehen. Wenn die Mutter das Kind nur sprachlich begleitet und dabei nicht handelt, ist es für das Kind verständlich, auf was es das Sprachliche beziehen soll. Sobald sich das Kind in eine Exploration vertieft, kann sich die Mutter distanzieren und das Kind selbständig erkunden lassen.

Abbildung 6 Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 3 (eigene Abbildung)

Die Mutter spricht und handelt zu Beginn der Sequenz sehr viel, da sie alle Gegenstände aus der Tasche nimmt und diese benennt. Die Exploration des Kindes ist aus diesem Grund nicht so hoch, weshalb diese Kurve wellenartig verläuft. Das Kind wird während dem Entdecken der Gegenstände immer wieder durch die Handlung und die Sprache der Mutter unterbrochen. Sobald alle Gegenstände auf dem Boden sind, hält sich die Mutter ein wenig zurück und überlässt dem Kind die Exploration. Sie begleitet das Kind jedoch sprachlich, indem sie einige Gegenstände in die Hände nimmt und auf diese hinweist. Die Mutter verlässt das Kind einige Male, deshalb ist die Sprach- und Handlungskurve unterbrochen. Aus dem Diagramm wird ersichtlich, dass zu Beginn, wenn das Kind sich noch nicht in die Exploration vertieft hat, es mit der Exploration kurz aufhört und die Mutter direkt zurückholt. Dabei sucht es den Kontakt und die Sicherheit zur Mutter. Sobald sich das Kind später immer mehr in die Exploration vertieft und die Mutter weggeht, ruft es diese nicht zurück. Es fühlt sich somit sicher und sucht keinen Kontakt zur Mutter mehr. Wenn die Mutter jeweils zurückkommt, begleitet sie das Kind wiederum sprachlich und handelnd. Ihre Inputs lassen jedoch im Laufe des Videos nach und das Kind vertieft sich immer intensiver in die Exploration.

4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen

Wie bereits bei der Methode erwähnt, wird ebenfalls auf die Gegenstände eingegangen. Nach der Analyse der Mutter-Kind-Interaktionen wird nun aufgezeigt, was die Kinder mit den zur Verfügung gestellten Gegenständen machen. Die Gegenstände werden also bezüglich der Möglichkeiten der Exploration genauer betrachtet. Alle Videoaufnahmen der neun Settings werden von Beginn bis zum Schluss angeschaut. Anhand einer Tabelle wird eine Auswahl an Ideen der Kinder beschrieben, was diese mit den Gegenständen machen. Diese Ideen werden einer Kategorie bezüglich Explorieren zugeteilt und interpretiert, weshalb dieser Gegenstand für die betreffende Idee einen hohen Aufforderungscharakter hat. Die Kategorien bezüglich Explorieren ergeben sich aus Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ideen der Kinder und in Bezug auf psychomotorische Förderschwerpunkte.

ABBILDUNG 7 zeigt die Gegenstände, welche den Kindern zur Verfügung gestellt wurden. Die Gegenstände setzen sich aus unterschiedlichen Materialien und Formen zusammen. Einige Gegenstände sind mehrfach vorhanden, andere kommen nur einmal vor. Manche Gegenstände wurden verändert, um den Kindern bereits einige Anregungen, beispielsweise durch den Vergleich mit dem nicht veränderten gleichen Gegenstand zu geben. Die Gegenstände werden den Kindern in einer Papiertasche zur Verfügung gestellt.

4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen

Abbildung 7 Zur Verfügung gestellte Gegenstände (eigene Abbildung)

4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen

Tabelle 3 Auswertung der Gegenstände (eigene Tabelle)

Gegenstand	Ideen der Kinder	Kategorie bezüglich Explorieren	Aufforderungscharakter
PET-Flasche	Deckel öffnen und schliessen	Öffnen/Schliessen	Deckel verdeckt möglichen Inhalt, deshalb regt er zum Öffnen an.
	Zwei PET-Flaschen aufeinander-schlagen	Musizieren	Material des Gegenstandes regt an, den Klang zu erfahren.
	Mit Wasser füllen	Füllen/Leeren	Behälter regt zum Füllen an.
PET-Flasche verändert	PET-Flasche der Länge nach in Streifen schneiden	Schneiden	Aufgeschnittene Flasche regt zum Weiterschneiden an.
WC-Rolle	Der Länge nach hineinschneiden	Schneiden	Nachmachen der WC-Rolle verändert
	Hand durch die WC-Rolle schieben	Materialbeschaffenheit/-grösse erkunden	Öffnung regt an zu schauen, ob die Hand darin Platz hat.
	Mit Filzstiften WC-Rolle bemalen	Malen	Graue Oberfläche und Karton bieten sich zum Verschönern an.
	WC-Rolle zusammendrücken	Stabilität/ Materialbeschaffenheit erkunden	Weiches Material kann einfach zusammengedrückt werden.
WC-Rolle verändert	Mit WC-Rolle Kieselsteine schaufeln	Füllen	Öffnung bietet sich an, um etwas hineinzulegen/-schaufeln.
	Mit der Hand über Zotteln streichen	Materialbeschaffenheit erkunden	Form der Zotteln regen zur Erkundung an.
	Nase an Zotteln halten	Riechen, Materialbeschaffenheit erkunden	Form der Zotteln regen zur Erkundung an.
Bierdeckel	Mit Farbstift auf Bierdeckel malen	Malen	Flache Form und Karton bieten sich zum Verschönern an.
	Mit Schere Stücke ausschneiden	Schneiden	Flache Form und Karton bieten sich zum Gestalten/Basteln an.
Joghurtbecher	Joghurtbecher um die Nase und	Riechen,	Bekannter Gegenstand, welcher zum Riechen anregt um her-

4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen

	den Mund halten	Materialbeschaffenheit erkunden	auszufinden, ob noch etwas drin ist oder was drin war
	Hand hineinschieben	Materialbeschaffenheit/-grösse erkunden	Öffnung regt an zu schauen, ob die Hand darin Platz hat.
	Mit Wasser füllen	Füllen/Leeren	Behälter regt zum Füllen an.
	Mit Kies füllen und ausleeren	Füllen/Leeren	Behälter regt zum Füllen an.
	Turm bauen	Bauen	Flacher Boden des Gegenstandes eignet sich gut zum Bauen.
Joghurtbecher verändert	Hand hineinschieben	Materialbeschaffenheit/-grösse erkunden	Öffnung regt an zu schauen, ob die Hand darin Platz hat.
	Der Länge nach hineinschneiden	Schneiden	Öffnung regt zum Schneiden an.
	Finger durch Loch stecken	Materialbeschaffenheit/-grösse erkunden	Loch regt an zu schauen, ob der Finger darin Platz hat.
Eier-Schachtel	Schachtel öffnen und schliessen	Öffnen/Schliessen	Deckel verdeckt möglichen Inhalt, deshalb regt er zum Öffnen an.
	In Stücke zerreißen und auf Deckel von Eier-Schachtel kleben	Basteln	Karton bietet sich zum Gestalten/Basteln an.
	Streifen und Löcher schneiden	Schneiden	Karton bietet sich zum Gestalten/Basteln an.
Korken	In den Mund nehmen	Schmecken, Materialbeschaffenheit erkunden	Unbekannter Gegenstand oder unbekanntes Material regt an diesen zu erkunden und herauszufinden was es ist.
Zeitung	Schnipseln, Streifen und Kurven ausschneiden	Schneiden	Material ähnelt einem Blatt Papier und bietet sich zum Basteln an. Zeitung wurde vielleicht bereits mehrmals zum Basteln verwendet.
	Vater auffordern, daraus ein Flugzeug zu falten	Basteln	Übliches Material zum Falten
Zeitung zerknüllt	Zeitung auseinanderfalten	Materialbeschaffenheit erkunden	Zeitung verdeckt Inhalt und Aufschrift und regt deshalb zum Öffnen an.
	Zeitungsball herstellen	Basteln	Nachmachen des Zeitungsballs
Zeitungsball	Werfen	Werfen	Ähneln einem Ball und wird deshalb wie ein Ball verwendet

4.2 Ergebnisse zu den Gegenständen

	Mit der Mutter hin und herwerfen	Werfen und Fangen	Ähneln einem Ball und wird deshalb wie ein Ball verwendet
	In Papiertüte hineinwerfen	Zielen	Ähneln einem Ball und wird deshalb wie ein Ball verwendet
Schachtel mit Deckel	Deckel öffnen und schliessen	Öffnen/Schliessen	Deckel verdeckt möglichen Inhalt, deshalb regt er zum Öffnen an.
	Daran riechen	Riechen	Bekannter Gegenstand, welcher zum Riechen anregt um herauszufinden, ob noch etwas drin ist oder was drin war
	Hineinschneiden	Schneiden	Karton/Plastik bietet sich zum Gestalten/Basteln an.
	Umherrollen	In Bewegung bringen	Runde Form regt an, den Gegenstand in Bewegung zu bringen.
Aluminiumdose	Deckel öffnen und schliessen	Öffnen/Schliessen	Deckel verdeckt möglichen Inhalt, deshalb regt er zum Öffnen an.
	Deckel und Dose aneinander-schlagen	Musizieren	Material des Gegenstandes regt an, den Klang zu erfahren.
	Auf den Deckel trommeln	Musizieren	Material des Gegenstandes regt an, den Klang zu erfahren.
	Umherrollen	In Bewegung bringen	Runde Form regt an, den Gegenstand in Bewegung zu bringen.
Luftpolsterfolie	Luftpolster platzen	Stabilität/ Materialbeschaffenheit erkunden	Die darin enthaltene Luft regt zum Platzen an.
	Um Beine und Gesicht legen	Materialbeschaffenheit erkunden	Weiches Material regt zum körperlichen Erfahren an.
Wollknäuel	Auf dem Boden umherrollen	In Bewegung bringen	Form regt an, den Gegenstand in Bewegung zu bringen.
	Entrollen	In Bewegung bringen	Form regt an, den Gegenstand in Bewegung zu bringen.
	Schneiden	Schneiden	Sieht aus wie eine Schnur und wird deshalb wie eine Schnur verwendet
	Seilspringen	In Bewegung bringen	Sieht aus wie ein Seil und wird deshalb wie ein Seil verwendet
	Beine mit Wollknäuel zusammenbinden	Stabilität erkunden	Sieht aus wie eine Schnur und wird deshalb wie eine Schnur verwendet

Aus den Videoaufnahmen wird ersichtlich, dass sich alle neun Kinder mit den Gegenständen beschäftigen können. Manche Kinder brauchen einige Ideen seitens der Eltern und andere explorieren selbständig mit den Gegenständen. Es gibt keinen Gegenstand, welcher von keinem Kind erkundet wird. Somit wird davon ausgegangen, dass alle einen hohen Aufforderungscharakter aufweisen. Aus der oben dargestellten Tabelle kann geschlossen werden, dass die Kinder unterschiedlich mit den Gegenständen explorieren.

Einige Kinder erkunden manche Gegenstände über die Hände, den Mund oder die Nase. Sie explorieren somit über die Wahrnehmung. Es kommt öfters vor, dass die Kinder bei allen Gegenständen, welche eine Öffnung haben, die Hand oder den Finger hindurchschieben. Die Kinder wollen dabei wahrscheinlich herausfinden, ob ihre Hand oder ihr Finger darin Platz haben. Sie erkunden die Materialbeschaffenheit, die Grösse oder Stabilität der Gegenstände. Andere Kinder riechen am Gegenstand oder nehmen ihn in den Mund, um möglicherweise herauszufinden, wie dieser schmeckt oder um die Materialbeschaffenheit zu erkunden. Andere Gegenstände werden zum weiterführenden Bearbeiten verwendet. Dabei zerschneiden die Kinder die Gegenstände, malen sie an oder basteln mit diesen etwas. Die Gegenstände welche zerschnitten oder bemalt werden, bestehen jeweils aus einem gut geeigneten Material für das Gestalten wie beispielsweise Karton. Aus der oben dargestellten Tabelle wird ersichtlich, dass alle Gegenstände mit einem Deckel von den Kindern geöffnet und geschlossen werden. Es wird vermutet, dass dies aufgrund dessen ist, dass ein Deckel den möglichen Inhalt verdeckt und die Kinder somit herausfinden wollen, ob etwas im Gegenstand ist oder nicht. Viele Kinder werfen den Zeitungsball umher und verwenden ihn wie einen Ball. Einzelne Gegenstände welche rund sind, wie beispielsweise die Schachtel mit Deckel oder die Aluminiumdose regen manche Kinder an, sie in Bewegung zu bringen und dementsprechend umherzurollen.

Die veränderten Gegenstände werden teils gleich benutzt wie die unveränderten Gegenstände, teils jedoch mit einer ganz anderen Idee. Es kann nicht beurteilt werden, ob die veränderten Gegenstände einen höheren Aufforderungscharakter haben als die unveränderten. Es wird jedoch ersichtlich, dass einige unveränderte Gegenstände so verändert werden, dass sie dem veränderten Gegenstand nahekommen, also kopieren die Kinder die unveränderten Gegenstände.

4.2.1 Kombinationen

Viele Gegenstände werden von den Kindern kombiniert benutzt. Daraus ergeben sich zahlreiche unterschiedliche Kombinationen, welche sich nicht wiederholen. Einige Gegenstände werden ineinander- oder aufeinandergestellt. Andere, welche einen Behälter (PET-Flasche, Joghurtbecher und Aluminiumdose) darstellen, werden mit Wasser oder Kies gefüllt. Der Inhalt wird dann von einem Gegenstand in den anderen umgefüllt. Einige Kinder basteln mit unterschiedlichen Gegenständen. Andere Kinder musizieren mit den Gegenständen, indem sie diese aufeinander schlagen. Daraus kann geschlossen werden, dass viele Gegenstände einen hohen Aufforderungs-

charakter erhalten, wenn sie mit anderen Gegenständen kombiniert werden. Es ergeben sich neue Ideen und Möglichkeiten.

Nun werden einige Kombinationen der Kinder dargestellt. Die vollständigen Tabellen der verschiedenen Settings und die vollständige Tabelle mit den Kombinationen befinden sich im 9 ANHANG.

Tabelle 4 Kombinationen der Gegenstände (eigene Tabelle)

Gegenstände	Ideen der Kinder	Kategorie
Korken, Eier-Schachtel	Korken in Eier-Schachtel legen	Ineinander stellen
	Eier-Schachtel kippen, damit sich Korken bewegt	In Bewegung bringen
Eier-Schachtel, Zeitung, PET-Flasche verändert, WC-Rolle, Wollknäuel	Schiff basteln: Eier-Schachtel ist Schiff, Zeitung ist Segel und Polster auf Schiff, PET-Flasche verändert und halber Joghurtbecher verändert als Sitzbank für den Kapitän, WC-Rolle wird verändert wie WC-Rolle verändert und als Kamin verwendet. Wollknäuel ist Kette, die mit dem Anker befestigt ist. Wollknäuel wird an Eier-Schachtel mit Klebeband befestigt.	Basteln
PET-Flaschen, Aluminiumdose	Mit PET-Flaschen auf Aluminiumdose trommeln, dazu singen und tanzen	Musizieren
Joghurtbecher, Schachtel mit Deckel	Kies von Joghurtbecher in Schachtel umfüllen	Umfüllen
Joghurtbecher, WC-Rolle, PET-Flasche	Turm bauen	Bauen

Abschliessend kann behauptet werden, dass sich alle zur Verfügung gestellten Gegenstände gut zum Explorieren eignen und einen hohen Aufforderungscharakter haben. Interessant ist, dass aus den Gegenständen viele verschiedene Ideen entstehen, aber auch einige Ideen mehrmals von unterschiedlichen Kindern vorkommen.

Aus den oben definierten Kategorien wird zudem ersichtlich, dass durch die Exploration mit diesen Gegenständen zahlreiche psychomotorische Förderschwerpunkte geübt werden. Alle Kinder welche mit den Gegenständen basteln, diese bemalen oder zerschneiden üben sich in der Feinmotorik beziehungsweise Grafomotorik. Beim Öffnen/Schliessen, Turm bauen, Füllen/Leeren und Musizieren werden ebenfalls die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder beansprucht. Hingegen das Werfen, Fangen und Zielen und den Gegenstand in Bewegung bringen wird dem Bereich der Grobmotorik zugeordnet. Beim Explorieren mit den Gegenständen werden verschiedene Wahrnehmungskanäle beansprucht. Die Wahrnehmung kann dementsprechend während dem Explorieren

ren indirekt gefördert werden. Beim Riechen beispielsweise wird die olfaktorische Wahrnehmung angesprochen und beim Schmecken (in den Mund nehmen) die gustatorische Wahrnehmung. Die taktile Wahrnehmung fördern die Kinder, indem sie die Materialbeschaffenheit der Gegenstände erkunden. Beim Entdecken der Materialgrösse oder der Stabilität kommt zur taktilen Wahrnehmung die taktil-kinästhetische Wahrnehmung hinzu.

Die Autorinnen sehen neben diesen Förderbereichen auch noch andere Einsatzmöglichkeiten dieser Gegenstände in der Psychomotoriktherapie. Beispielsweise können daraus unterschiedliche Aufgaben zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationsförderung entstehen, wie etwa beim Bauen mit den Gegenständen. Die Gegenstände können auch eingesetzt werden, um die Handlungsplanung der Kinder und deren Ideen zu fördern. Ein konkreter Vorschlag dazu wäre, dass die Kinder im Voraus sagen, was sie mit den Gegenständen machen wollen und planen so ihr Vorhaben. Zudem können die Kinder dazu aufgefordert werden, die Gegenstände aus einer neuen zweckentfremdeten Perspektive zu betrachten, was wiederum die kognitive Entwicklung fördert. Auch können die Gegenstände in einem Gruppensetting eingesetzt werden und aufgrund der gemeinsamen Beschäftigung mit den Gegenständen kann es zu sozio-emotionalen Erfahrungen kommen. Aus all den genannten Gründen, stellt sich heraus, dass diese Gegenstände ebenfalls gut in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden können.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden zunächst die Erkenntnisse aus 4 *ERGEBNISSE* und 2 *THEORETISCHE GRUNDLAGEN* verknüpft. Anschliessend folgt eine kritische Reflexion dieser Arbeit. Mit einem Ausblick und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis wird dieses Kapitel abgeschlossen.

5.1 Verknüpfung von Ergebnissen und theoretischen Grundlagen

Verknüpft man die Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen der Exploration dieser Arbeit, kann gesagt werden, dass Kinder bereits mit Kenntnissen und einer Motivation auf die Welt kommen, um ihre Umgebung zu erkunden. Auch die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass sich alle Kinder mit den Gegenständen beschäftigen konnten.

Largo beschreibt drei verschiedene Erkundungsformen welche im Säuglingsalter auftreten: orales Erkunden, manuelles Erkunden und visuelles Erkunden. Die Kinder zeigen auf den Videoaufnahmen vor allem manuelles Erkunden. Die Autorinnen schliessen daraus, dass die verschiedenen Erkundungsformen sich im Säuglingsalter entwickeln, jedoch auch noch in der frühen Kindheit auftreten.

Bei den Ergebnissen der Gegenstände wird ersichtlich, dass viele Kinder die Gegenstände anmalen, sie zerschneiden und aus ihnen etwas basteln, was nach Largo im Alter von 25 bis 48 Monaten auftritt. Es ist also durchaus passend, wenn den Kindern neben den Gegenständen Stifte, Schere und Leim zur Verfügung gestellt werden. Neben diesen Aktivitäten, welche dem Alter entsprechen, kann auch beobachtet werden, wie Kinder mit Wasser und Kies Behälter leeren und füllen, manche Gegenstände hochstapeln und Andere in den Mund nehmen, was eigentlich einem früheren Alter entspricht. Da sich jedes Kind jedoch individuell entwickelt, kann sich das entsprechende Explorations- und Spielverhalten bezüglich des Alters ebenfalls variabel gestalten. Oder aber es kann sich laut Autorinnen ebenfalls noch in den darauffolgenden Jahren zeigen.

Die Theorie besagt, dass besonders sinnliche Erfahrungen das kognitive Denken anstossen. Viele Kinder greifen die ihnen zur Verfügung gestellten Gegenstände mit den Händen, streichen mit ihnen über die Haut, den Mund und die Nase. Während dieser Exploration machen sie sinnliche Erfahrungen. Damit wird das kognitive Denken angestossen.

Es zeigen sich mehrere Parallelen zwischen den Ergebnissen und den theoretischen Grundlagen der Eltern-Kind-Interaktionen. Damit ein Kind seine Umwelt entdecken kann, benötigt es eine sichere Bindung zu seiner Bezugsperson. Diese gibt dem Kind eine Sicherheit, auf die es sich verlassen und darauf zurückgreifen kann. In den Ergebnissen kann in allen drei Settings beobachtet werden, dass das Kind zuerst die Sicherheit und Nähe der Mutter aufsucht. Erst wenn es diese erhält, also die Mutter dem Kind die Erlaubnis gibt oder es auffordert sich der Tasche zu nähern, wendet es sich den Gegenständen zu. Auch später noch braucht es teilweise die Unterstützung und Aufmerksamkeit der Mutter, um sich wieder auf die Gegenstände einlassen zu können. Fühlt

sich ein Kind nach einer gewissen Zeit jedoch geborgen, kann es sich immer intensiver in die Exploration vertiefen und sich von der Bezugsperson entfernen. Auch diese theoretischen Grundlagen zeigen sich bei den Ergebnissen. Bei zwei von drei Kindern lässt die Suche nach der Nähe und Sicherheit zur Mutter im Verlauf des Erkundens nach und die Besitznahme der Gegenstände nimmt zu. Die Bindung hängt in diesem Sinne stark mit dem Explorationsverhalten zusammen.

Aus den Ergebnissen zeigt sich zudem eine Verbindung verschiedener Interaktionsverhaltensweisen seitens der Mutter zum Kind. Das Kind exploriert selbständig, wenn die Mutter ihm Zeit und Freiraum lässt, seine Tätigkeit beobachtet und sich mit ihrer Handlung zurückhält. Bei allen drei Settings suchen die Kinder den Kontakt zu den Müttern selber, wenn sie darauf angewiesen sind. Beispielsweise treten in solchen Situationen Zeigegesten seitens des Kindes auf, um die Aufmerksamkeit der Mutter auf etwas Bestimmtes zu lenken. Die Mütter begleiten die Kinder sowohl nonverbal als auch verbal beim Erkundungsverhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass es ausreicht wenn die Mutter dem Kind beispielsweise eine Frage stellt, wie in Setting 2 und 3, um das Kind für die Exploration anzuregen. Oft treten dabei aufmerksamkeitsweckende Fragen oder Informationsfragen auf. Im Setting 1 kann beobachtet werden, dass das Kind lange Zeit nur über nonverbale Kommunikation angeregt wird.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Hätten alle Videoaufnahmen der neun Settings bezüglich den drei Kategorien Raum, Handlung und Sprache analysiert werden können, würde die Möglichkeit bestehen, weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzuhalten. Zudem könnte mit der Transkription der vollständigen drei Videoaufnahmen mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit gesagt werden, welche Muster sich bis zum Schluss zeigen. Aus zeitlichen Gründen musste man sich auf drei Videoaufnahmen und deren Anfangssequenz beschränken. Bezüglich der Transkriptionslänge kann entgegnet werden, dass sich bereits innert 30 Sekunden ein Interaktionsmuster zeigt, auf welches ausführlich eingegangen werden kann und welches sich meistens weiterzieht.

Zu Beginn der Theorie steht das Kapitel der Prävention und Gesundheitsförderung. Während dem Verlauf der Arbeit stellte sich den Autorinnen immer wieder die Frage, inwiefern das methodische Vorgehen auf die Prävention oder Entwicklungsförderung bezogen werden kann, da diese Arbeit kein Projekt der Entwicklungsförderung ist. Dazu kann entgegnet werden, dass es in Bezug auf die Prävention darum geht, den teilgenommenen Eltern die Ergebnisse bekannt zu geben. Dabei sollen die Eltern in ihren Interaktionsformen bestärkt und allenfalls weitere Interaktionsmöglichkeiten vorgeschlagen werden, was in die Verhaltensprävention übergeht. Zudem werden bei den Eltern die Motivation und das Interesse geweckt, den Kindern vermehrt Alltagsmaterialien zum Explorieren zur Verfügung zu stellen. Den Kindern wird dabei eine neue Umgebung gestaltet, was in den Bereich der Verhältnisprävention fließt.

Es ist den Autorinnen wichtig, nochmals klar darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse nicht auf alle Mutter-Kind-Interaktionen adaptiert werden können. Anhand der Kurven-Diagramme kann aufgezeigt werden, wie unterschiedlich die drei analysierten Settings sind. Dennoch können einige Gemeinsamkeiten aus den drei Settings geschlossen werden. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese Verhaltensweisen je nach Situation und Kontext ändern, denn die Videoaufnahmen und der vorgegebene Auftrag könnten bei den Kindern einen beeinflussenden Faktor gehabt haben. Anhand der Anfangssequenz kann dies gezeigt werden. Es ist möglich, dass die Kinder auf die Erlaubnis oder die Aufforderung seitens der Mütter warteten, weil sie wussten, dass die Videokamera erst noch installiert werden musste.

In Bezug auf die Datenerhebung der Videoaufnahmen können folgende Kritikpunkte nach König angebracht werden. Die Kamera kann nur bedingt „die Komplexität der Interaktion“ erfassen (2009, S. 160). Obwohl mithilfe der Videoanalyse eine objektive Einschätzung möglich ist, werden Interpretationen subjektiv gebildet (vgl. 2009, S. 161). Zudem fehlen bei der Auswertung von Videoaufnahmen die Möglichkeit, nach „Informationen zum Kontext der Interaktion zu erfragen“ (ebd.). Den Autorinnen ist bewusst, dass durch die Videokamera die Situation gestellt wirkt und die Kinder ohne Kamera möglicherweise anders reagiert hätten. Dies kann die Ergebnisse zu einem gewissen Teil verfälschen.

5.3 Ausblick

Im Hinblick auf die Erhebung der Daten in dieser Arbeit gibt es Variationsmöglichkeiten. Beispielsweise wäre es spannend herauszufinden, was das Kind macht, wenn seine Mutter nicht in der Nähe ist und die Kamera versteckt im Raum installiert wird, es also nicht auf die Sicherheit und Nähe der Mutter zurückgreifen kann. Oder wie es die Gegenstände erkundet, wenn sie nicht in einer Papiertasche, sondern offensichtlich im Raum verteilt sind. Die Kinder auf den Videoaufnahmen sind zwischen zwei und vier Jahre alt und können sich auf die Gegenstände einlassen. Es wäre interessant zu beobachten, wie ältere Kinder auf die Gegenstände reagieren. Könnten sie mehr eigene Ideen entwickeln oder würden sie sich gar nicht mit den Gegenständen beschäftigen? Wie würde dann die Interaktion zwischen Mutter und Kind aussehen?

Die Exploration mit Alltagsmaterialien bietet eine geeignete Möglichkeit, wie Eltern ihre Kinder von zwei bis vier Jahren unterstützen und ihnen gleichzeitig Freiraum geben können. Diesbezüglich würde sich ein Projekt der Entwicklungsförderung oder Prävention entwickeln lassen, in dem es darum geht, die Eltern zu sensibilisieren, in den entscheidenden Momenten dem Kind Hilfe beziehungsweise Freiraum zu geben. Diese Fähigkeit braucht es nämlich nicht nur bei der Exploration mit Gegenständen, sondern auch wenn es beispielsweise darum geht, wie ältere Kinder Bewegungserfahrungen oder ihre Hausaufgaben machen. Wo braucht es noch Unterstützung und das Eingreifen von den Eltern und wo ist es wichtig, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen?

In dieser Arbeit wurde vor allem die Exploration in Bezug auf Gegenstände gesetzt. Exploration bezieht sich aber nicht nur auf Gegenstände, sondern hängt auch mit neuen Umgebungen zusammen. So kann beispielsweise ein Kind auf dem Spielplatz die Höhe des Kletterturms entdecken. Auch hier wäre es interessant herauszufinden wie die Kinder dabei vorgehen und welche Hilfestellungen die Mütter geben.

5.4 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Wie im Theorieteil beschrieben, können Alltagsmaterialien auch in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen diesbezüglich konkrete Bereiche, welche mit dem Einsatz von Alltagsmaterialien gefördert werden können. Zudem zeigen sich in den Ergebnissen Interaktionsformen, welche sich besonders für das selbständige Explorieren eignen, wie beispielsweise Freiraum geben, wenig auffordern, Aufmerksamkeit schenken und zu Beginn Sicherheit und Nähe vermitteln. Da eher Kinder die älter als vier Jahre alt sind die Psychomotoriktherapie besuchen, stellt sich die Frage, wie ansprechend diese Alltagsmaterialien für diese Kinder sind.

Aus den theoretischen Grundlagen zeigt sich, dass durch die eigentätige Erfahrung mit Materialien schon im frühen Kindesalter eine Basis für die kognitive Entwicklung entsteht. Indem Kinder Umwelt und Materialien verändern und kreativ gestalten bilden sie Denkstrukturen aus. Haben Kinder schon vor dem Kindergarten die Möglichkeit, mit verschiedenen Materialien zu explorieren, wird dabei bereits früh und auf eine spielerische Art und Weise ihre kognitive Entwicklung beeinflusst. Dies spricht für all diejenigen Projekte der Prävention oder Entwicklungsförderung, in denen Kinder selbständig ihre Umgebung entdecken können. Solche Präventionsprojekte lassen sich gut ins Arbeitsfeld einer Psychomotoriktherapeutin/eines Psychomotoriktherapeuten einbinden und dies eröffnet wiederum neue Türen, bereits im frühen Kindesalter mit der Psychomotorik anzusetzen.

6 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Illustriert für diese Bachelorarbeit von Mathias Burgener	
Abbildung 1	Intensität des oralen, manuellen und visuellen Erkundens in den ersten zwei Lebensjahren mit dem Ausblick auf die folgenden Lebensjahre (eigene Abbildung).....	17
Abbildung 2	Zusammenfassung der Aufbereitungs- und Auswertungsschritte	49
Abbildung 3	Ausschnitt aus den Ergebnissen des Settings 3 (eigene Abbildung)	60
Abbildung 4	Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 1 (eigene Abbildung)	68
Abbildung 5	Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 2 (eigene Abbildung)	75
Abbildung 6	Veranschaulichung der drei Kategorien bezüglich Exploration des Settings 3 (eigene Abbildung)	84
Abbildung 7	Zur Verfügung gestellte Gegenstände (eigene Abbildung).....	86

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ausschnitt aus dem ersten Interpretationsschritt des Settings 2 ohne Interpretationen (eigene Tabelle)	51
Tabelle 2 Ausschnitt aus dem ersten Interpretationsschritt des Settings 2 (eigene Tabelle)	56
Tabelle 3 Auswertung der Gegenstände (eigene Tabelle).....	87
Tabelle 4 Kombinationen der Gegenstände (eigene Tabelle)	91

8 Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. & Gappa, M. (2010). Bindung und Beziehungsgestaltung in öffentlicher Kleinkindbetreuung - Auswirkungen auf die Frühe Bildung. In A. von Behr, H.R. Leu (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Frühpädagogik. Profiwissen für die Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren* (S. 109-118). München: Reinhardt.
- Altgeld, T. & Kolip, P. (2014). Konzepte und Strategien der Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 45-56). Bern: Verlag Hans Huber.
- Becker, N. (2010). Hirnentwicklung und Lernen in der frühen Kindheit - Möglichkeiten und Grenzen neurowissenschaftlicher Forschung. In H.R. Leu & A. von Behr (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Frühpädagogik. Profiwissen für die Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren* (S. 26-37). München: Reinhardt.
- Becker-Stoll, F. (2007). Eltern-Kind-Bindung und kindliche Entwicklung. In F. Becker-Stoll & M.R. Textor (Hrsg.), *Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung* (1. Aufl.) (S. 14-30). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Benz, C. & Jenni, O. (2015). Kindliches Sozialverhalten - Entwicklungsaufgaben und Krisen in den ersten Lebensjahren. *Pädiatrie up2date*, 4, 295-316.
- Beudels, W., Klein, N & Delker, K. (1997). *Außer Rand und Band. WenigKostenvielSpassGeschichten mit Alltagsmaterialien*. Dortmund: Bergmann.
- Bibliographisches Institut GmbH (2016). Lügen. Zugriff am 31.12.16 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/lugen>
- Delfos, M.F. (2012). „Sag mir mal...“. *Gesprächsführung mit Kindern* (8. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Dornes, M. (2014). *Die emotionale Welt des Kindes* (6. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Dunitz-Scheer, M., Scheer, P., Stadler, B. & Kaimbacher P.S. (2011). Interaktionsdiagnostik oder die Entmystifizierung der empathisch beobachtenden Interpretation zwischenmenschlichen Verhaltens. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (4., überarbeitete Aufl.) (S. 962-983). Bern: Verlag Hans Huber.
- Englert, C.J. (2014). Forschungsmethodologische Überlegung zur Arbeit mit Video und Film in der Qualitativen Sozialforschung. Do It Yourself. Die hermeneutisch-wissenssoziologische Videoanalyse in praktischer Anwendung. In C. Moritz (Hrsg.), *Transkription von Video- und Filmdaten in der Qualitativen Sozialforschung. Multidisziplinäre Annäherungen an einen komplexen Datentypus* (S. 73-100). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Galinski, A. (2004). *Zweierlei Perspektiven auf Gespräche: Ethnomethodologische Konversationsanalyse und Diskursanalyse im kontrastiven Vergleich*. Universität Duisburg-Essen: Redaktion LINSE.
- Göppel, R. (2006). »Kinder denken anders als Erwachsene ...« Die Frage nach dem »magischen Weltbild des Kindes« angesichts der These von der »Kindheit als Konstrukt« und angesichts der neuen Bildungsansprüche an den Kindergarten. In K. Steinhardt, C. Büttner & B. Müller (Hrsg.), *Kinder zwischen drei und sechs. Bildungsprozesse & Psychoanalytische Pädagogik im Vorschulalter. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 15* (S. 15-38). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Hafen, M. (2007). *Grundlagen der systemischen Prävention. Ein Theoriebuch für Lehre und Praxis* (1. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Hänggi, Y., Schweinberger, K. & Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hédervári-Heller, É. (2011). *Emotionen und Bindung bei Kleinkindern. Entwicklung verstehen und Störungen behandeln*. Weinheim: Beltz.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2014). Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 13-24). Bern: Verlag Hans Huber.
- Jacob, A. (2014). *Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind : Methoden - Indikation - Anwendung: ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Jucker, D. (2016). *Entwicklungsförderung*. Mündliche Erwähnung im Modul „Prävention im Vor- und Grundschulalter“. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Köckenberger, H. (2012). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien. Für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie* (6. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- König, A. (2009). *Interaktionsprozesse zwischen ErzieherInnen und Kindern. Eine Videostudie aus dem Kindergartenalltag* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- König, A. (2010). *Interaktion als didaktisches Prinzip. Bildungsprozesse bewusst begleiten und gestalten* (1. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Kryspin-Exner, I. & Pintzinger, N. (2014). Theorien der Krankheitsprävention und des Gesundheitsverhaltens. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 25-35). Bern: Verlag Hans Huber.
- Lamnek, S. (2010). *Lamnek. Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Largo, R. (2015). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (16. Aufl.). München: Piper.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt.
- Leppin, A. (2014). Konzepte und Strategien der Prävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 36-44). Bern: Verlag Hans Huber.
- Leu, H.R. & von Behr, A. (2010). Neuentdeckung der Krippe - Herausforderungen für Ausbildung, Praxis und Forschung. In H.R. Leu & A. von Behr (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Frühpädagogik. Profiwissen für die Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren* (S. 11-24). München: Reinhardt.
- Lohaus, A., Ball, J. & Lissmann, I. (2014). Frühe Eltern-Kind-Interaktion. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.) (S. 147-161). München: Ernst Reinhardt.
- Moritz, C. (2014). Forschungsmethodologische Überlegung zur Arbeit mit Video und Film in der Qualitativen Sozialforschung. Vor, hinter, für und mit der Kamera: Viergliedriger Video-Analyserahmen in der Qualitativen Sozialforschung. In C. Moritz (Hrsg.), *Transkription von Video- und Filmdaten in der Qualitativen Sozialforschung. Multidisziplinäre Annäherungen an einen komplexen Datentypus* (S. 17-44). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Oevermann, U., Allert, T., Konau, E. & Krambeck, J. (1979). Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In H. G. Soeffner (Hrsg.), *Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften* (S. 352-434). Stuttgart: Metzler.
- Papoušek, M. (2010). Zusammenarbeit mit Familien in belasteten Situationen. In H.R. Leu & A. von Behr (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Frühpädagogik. Profiwissen für die Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren* (S. 121-133). München: Reinhardt.
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2013). *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch*. München: Oldenbourg.
- Reich, K. (2012). Konstruktivistische Didaktik. Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool. In K. Reich & R. Voss (Hrsg.), *Pädagogik und Konstruktivismus* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Rollwagen, B. (1994). Laban-Bewegungsstudien in der Psychomotorik. Ein Beitrag zur behandlungsbegleitenden Diagnostik. *Praxis der Psychomotorik. Zeitschrift für Bewegungserziehung*, 19 (1), 19-25.

- Schäfer, G.H. (2006). Die Bildungsdiskussion in der Pädagogik der frühen Kindheit. In K. Steinhart, C. Büttner & B. Müller (Hrsg.), *Kinder zwischen drei und sechs. Bildungsprozesse & Psychoanalytische Pädagogik im Vorschulalter. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 15* (S. 57-80). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Schneewind, K. & Böhmert, B. (2009). *Kinder im Vorschulalter kompetent erziehen. Der interaktive Elterncoach „Freiheit in Grenzen“* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Schölmerich, A. & Lengning, A. (2014). Neugier, Exploration und Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.) (S. 198-210). München: Ernst Reinhardt.
- Simon, W. (2006). *GABALs grosser Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation*. Offenbach: GABAL.
- Sodian, B., Kristen, S. & Koerber, S. (2010). Früh erobertes Weltwissen - Sozial-kognitive Kompetenzen in frühester Kindheit: Was folgt aus der neueren Säuglingsforschung für die Bildungsarbeit? In L. von Behr (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Frühpädagogik. Profiwissen für die Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren* (S. 39-54). München: Ernst Reinhardt.
- Standing, E.M. (2009). *Maria Montessori. Leben und Werk*. (Neuaufgabe herausgegeben von Ingebor Waldschmidt und Ela Eckert im Auftrag der Deutschen Montessori Gesellschaft e.V.). Berlin: Lit.
- Textor, M.R. (2007). Bildung in der Erzieherin-Kind-Beziehung. In F. Becker-Stoll & M.R. Textor (Hrsg.), *Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung* (1. Aufl.) (S. 74-96). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation* (1. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Trautmann-Voigt, S. (2010). *Bindungsforschung und Bewegungsanalyse*. Zugriff am 05.01.2017 unter http://www.kbap.de/fileadmin/user_upload/kbap_Personal/Artikel/Bindungsforschung.pdf
- Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2007). *Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien* (11., unveränderte Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Wernet, A. (2000). Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik. In R. Bohnsack, C. Lüders & J. Reichertz (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung, 11*. Opladen: Leske + Budrich.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2012). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz* (2. Aufl.). (Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, erstellt im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz). Zürich.

9 Anhang

Die Dokumente des Anhangs befinden sich in einem separaten Dossier, welches nun folgt.

ANHANG

Explorieren im Kleinkindalter – zwischen Freiraum und Unterstützung

Eine Analyse der Mutter-Kind-Interaktion beim
Explorieren mit Alltagsmaterialien in Bezug auf Raum,
Handlung und Sprache

Bachelorarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich
Departement 2, Studiengang PMT 14/17

Verfasser: **Franziska Eggel und Sabrina Burgener**

Begleitung: *Daniel Jucker*

Eingabedatum: 17.2.2017

Inhaltsverzeichnis des Anhangs

1 Anhang	3
1.1 Elternbrief	3
1.2 Einverständniserklärung	5
1.3 Vorgehen der Untersuchung	6
1.4 Ablaufprotokolle und Verwendung der Gegenstände	8
1.4.1 Setting 1	8
1.4.2 Setting 2	9
1.4.3 Setting 3	11
1.4.4 Setting 4	12
1.4.5 Setting 5	15
1.4.6 Setting 6	17
1.4.7 Setting 7	18
1.4.8 Setting 8	19
1.4.9 Setting 9	21
1.5 Sequenzfindung	23
1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)	25
1.6.1 Setting 1	25
1.6.2 Setting 2	31
1.6.3 Setting 3	39
1.7 Kombinationen der Gegenstände	46

1 Anhang

1.1 Elternbrief

Liebe Eltern

Wir sind zwei **Psychomotoriktherapie-Studentinnen** der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. In Form unserer **Bachelorarbeit** möchten wir in den Bereichen Prävention und Elternarbeit tätig sein. Wir möchten herausfinden, wie Eltern ihre Kinder optimal beim Spielen unterstützen können. Dabei untersuchen wir **Eltern-Kind-Interaktionen** während des Spiels mit Alltagsgegenständen.

Materialerfahrungen in der Entwicklung

Viele Entwicklungspsychologen und Pädagogen sind der Meinung, dass grundlegende Materialerfahrungen und Kreativität für die kindliche Entwicklung in allen Bereichen sehr wichtig sind. Durch das ständige Anpassen an die Umwelt und an Materialien, aber auch durch das Anpassen des Materials an die eigenen Bedürfnisse, werden Denkstrukturen ausgebildet. Die Auseinandersetzung mit Material und mit der Umwelt erhält dabei eine grosse Bedeutung (vgl. Köckenberger, 2012)¹.

Untersuchung

In unserer Untersuchung ist uns deshalb wichtig, dass die Kinder mit „an sich wertlosem“ Material, also mit verschiedenen Alltagsmaterialien spielen. Wir stellen den Kindern deshalb eigens zusammengestellte Alltagsgegenstände zur Verfügung.

Während das Kind die Materialien entdeckt und damit spielt, untersuchen wir einerseits welche Alltagsmaterialien sich eignen, den Entdeckungsdrang der Kinder zu wecken und zu fördern und andererseits die Interaktionen, welche zwischen Ihnen und Ihrem Kind entstehen. Aus den Beobachtungen können wir schliessen, welche Eltern-Kind-Interaktionen das Kind beim Spielen unterstützen können.

In der heutigen Mediengesellschaft ist es alltäglich das Kind schnell mit dem Handy zu filmen oder zu fotografieren. Uns ist es wichtig, dass die Untersuchung für Sie aber auch für Ihr Kind wenig Aufwand gibt. Deshalb haben wir uns entschieden, die Untersuchung anhand von **Videoaufnahmen** zu machen. Dies soll eine möglichst neutrale Situation ohne fremden Beobachter darstellen. So können die Spielsequenzen ungestört bei beliebiger Gelegenheit durchgeführt werden.

¹ Quelle: Köckenberger, H. (2012). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial. Für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie* (6. Aufl.). Dortmund: borgmann.

Die Videoaufnahmen dienen ausschliesslich der Untersuchung. Alle Personen, die Einblick in die Videos haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben. Die erhobenen Daten werden bei der Auswertung vollständig anonymisiert.

Teilnahme

Wenn Sie sich vorstellen können, bei der Untersuchung teilzunehmen, bitten wir Sie, sich bis zum 29. September per SMS oder Anruf bei Franziska Eggel oder Sabrina Burgener zu melden. Wir werden am 29. September um 10.30 Uhr genauere Informationen zum Projekt geben und Sie in die Untersuchung einführen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Besten Dank!

Sabrina Burgener und Franziska Eggel

1.2 Einverständniserklärung

Videoeinwilligung

Personalien der Eltern:

Name: Vorname:

Adresse:

E-Mail:

Handynummer:

- Wir machen bei der Untersuchung mit und geben unsere Einwilligung für die Videoaufnahmen. Diese dürfen für die Auswertung der Untersuchung verwendet werden.
- Wir machen bei der Untersuchung nicht mit und geben unsere Einwilligung für die Videoaufnahmen nicht.

Ort, Datum: Unterschrift:

1.3 Vorgehen der Untersuchung

- Finden Sie einen geeigneten Zeitpunkt, an welchem die Alltagsmaterialien herausgenommen werden.
- Stellen Sie Ihr Handy auf (Stativ wird zur Verfügung gestellt). Elternteil, Kind und Materialien sollten auf der Aufnahme ersichtlich sein. Starten Sie das Video.
- Lassen Sie das Kind die Gegenstände entdecken und selbständig damit spielen.
- Laden sie das Video auf einen Stick und geben Sie es den Studentinnen.

Dauer der Videoaufnahmen

Der Filmausschnitt sollte gesamthaft mindestens 10 Minuten dauern. Falls das Kind motiviert ist mit den Alltagsmaterialien zu spielen, sind wir sehr dankbar, wenn sie mehrere Videos machen würden. So darf das Kind an mehreren Tagen mit den Materialien spielen.

Hilfsmaterialien

- Das Kind darf seine eigenen Spielsachen hinzunehmen, solange mindestens eines der Alltagsmaterialien verwendet wird.
- Dem Kind dürfen weitere Materialien wie Schere, Stifte, Leim, Klebestreifen, etc. zur Verfügung gestellt werden.
- Die Alltagsmaterialien dürfen verändert werden oder sogar kaputt gemacht werden.

Wer ist auf dem Video zu sehen?

- Für unsere Untersuchung ist es wichtig, dass auf einigen Aufnahmen Sie als Elternteil mit Ihrem Kind (zwischen 2 und 4 Jahren) zu sehen sind und dass es andere Sequenzen gibt, wo das Kind alleine mit den Alltagsmaterialien spielt.
- Geschwister dürfen mitspielen. Es sollten aber auch Sequenzen ohne andere Kinder aufgenommen werden.

Was macht das Kind, was machen Sie als Eltern?

- Das Ziel ist es, dass das Kind selbständig mit den Alltagsmaterialien spielt und Sie als Eltern (entweder Mutter oder Vater oder auch beide) mit dabei sind und über Blickkontakt, Gestik und Mimik oder über die Handlung mit dem Kind in Kontakt treten.
- Falls das Kind Sie auffordert mitzuspielen, dürfen Sie dies gerne tun.
- Wenn das Kind von Ihnen Hilfe anfordert, dürfen Sie dem Kind gerne helfen.
- Falls das Kind keine Ideen hat, dürfen Sie dem Kind Tipps geben.
- Falls das Kind nicht mit den Materialien spielen will, probieren Sie es an einem anderen Zeitpunkt. Falls das Kind dennoch kein Interesse zeigt, muntern Sie das Kind auf und spielen Sie allenfalls mit ihm.

Qualität der Videoaufnahmen

- Eine hohe Film-Qualität ist nicht notwendig, Handyaufnahmen reichen aus.
- Der Blickwinkel der Kamera spielt keine Rolle.
- Wenn eine Drittperson die Situationen filmen kann, wäre dies optimal, ist aber nicht notwendig. Sie können ganz einfach Ihr Handy auf dem Stativ an einem bestimmten Ort aufstellen und von dort aus filmen.

Bis wann?

Gerne baldmöglichst. Jedoch spätestens bis 16. Oktober. 2016.

Bei weiteren Fragen, können Sie uns gerne kontaktieren!

Sabrina Burgener

Franziska Eggel

1.4 Ablaufprotokolle und Verwendung der Gegenstände

1.4.1 Setting 1

Das Kind nimmt jeden Gegenstand einzeln aus der Tasche. Es betrachtet die Gegenstände und zeigt sie anschliessend einzeln der Mutter. Das Kind wird durch die Mutter nonverbal und verbal bestätigt. Einige Male stellt das Kind dabei die Frage „Was ist denn das?“ Die Fragen werden von der Mutter und der Kamerafrau beantwortet. Das Kind beschäftigt sich nicht lange mit dem einzelnen Gegenstand. Während dem Explorieren legt das Kind sein Plüschtier zur Seite. Einige Male nimmt das Kind sein Plüschtier und rennt davon. Es wird jeder Zeit von der Mutter motiviert zurückzukommen, in dem die Mutter auf die Gegenstände hinweist. Nach einer Weile schüttet das Kind die Tasche mit den Gegenständen aus. Das Kind verwendete die Stifte, welche erst später hinzugelegt worden sind zum Malen auf einem Bierdeckel. Am Schluss rennt das Kind davon und die Videoaufnahme wird nach elf Minuten und einer Sekunde beendet.

Gegenstände	Ideen des Kindes
PET-Flasche	PET-Flaschen zur Kamerafrau bringen
PET-Falsche verändert	-
WC-Rolle	Herausnehmen
WC-Rolle verändert	-
Bierdeckel	Auf Bierdeckel malen
Joghurtbecher	Joghurtbecher um Nase und Mund halten So-tun-als-ob: Stift im Joghurtbecher spitzen
Joghurtbecher verändert	-
Eier-Schachtel	Öffnen/Schliessen Eier-Schachtel mit dem Fuss kicken Etikette von Eier-Schachtel ablösen
Korken	-
Zeitung	-
Zeitung zerknüllt	-
Zeitungsball	-
Schachtel mit Deckel	Öffnen/Schliessen
Aluminiumdose	Öffnen/Schliessen Deckel drehen Deckel und Dose aneinander schlagen
Luftpolsterfolie	-
Wollknäuel	Wollknäuel auf dem Boden umherrollen

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Aluminiumdose mit Eier-Schachtel	Aluminiumdose in Eier-Schachtel legen
Korken mit Eier-Schachtel	Korken auf und dann in Eier-Schachtel legen Eier-Schachtel kippen, dass sich Korken hin und her bewegt

1.4.2 Setting 2

Teil 1

Mutter und Kind sind auf dem Video zu sehen. Sie sitzen einander direkt gegenüber. Einige Male geht die Mutter hinter die Kamera. Das Kind nimmt die Gegenstände einzeln heraus und benennt sie teils mit eigenen Worten. Bei den meisten Gegenständen betont das Kind, dass sie leer sind und legt sie beiseite. Die Mutter unterstützt die Handlungen des Kindes sprachlich. Als das Kind die Luftpolsterfolie entdeckt, hält es sie der Mutter hin. Diese zeigt dem Kind, wie man die Luftpolster mit den Fingern zum Platzen bringt. Das Kind macht dies unmittelbar nach. Einmal nimmt die Mutter die Luftpolsterfolie ebenfalls in die Hände und erklärt dem Kind, für was man diese verwendet. Das Kind beendet seine Exploration. Als die Mutter sie wieder loslässt, beginnt das Kind wieder direkt die Luftpolster zu platzen. Später will das Kind den Karton mit einer Schere zerschneiden. Obwohl die Mutter sich skeptisch äussert, versucht es das Kind. Die Videoaufnahme wird nach sieben Minuten und 36 Sekunden beendet.

Teil 2

Die Mutter gibt Hilfestellungen und hilft selber mit. Das Kind stellt sich die Gegenstände als etwas Anderes vor. Lange schnipselt es verschiedene Gegenstände und legt die Teilchen zusammen. Während dem das Kind exploriert, fragt oder sagt die Mutter immer wieder etwas. Das Kind geht zum grössten Teil nicht darauf ein und fährt mit seiner Tätigkeit fort. Manchmal fragt die Mutter etwas und gibt selber eine Antwort, wenn das Kind nicht reagiert. Nach einer Zeit gibt das Kind der Mutter einen Auftrag. Als die Mutter den Auftrag ausführt, schaut das Kind zu und stoppt mit dem Explorieren. Es kommt vor, dass die Mutter Ideen ins Spiel einbringt, worauf das Kind mit Ablehnung reagiert. Die Aufnahme wird nach 22 Minuten und 36 Sekunden beendet.

Teil 3

Das Kind verlangt nach der Schere und möchte etwas mit den Materialien basteln. Die Mutter hat die Idee, ein Schiff zu bauen. Zusammen basteln sie ein Schiff. Von beiden Seiten kommen Ideen, welche verwirklicht werden. Beim Befestigen des Segels benötigt das Kind Hilfe. Die Mutter gibt einen Hinweis, lässt das Kind das Segel jedoch selber befestigen. Immer wieder fragt die Mutter das Kind wie es nun weitergeht und was es noch braucht. Das Kind antwortet mit weiteren Bastelideen. Die Mutter zeigt wo man den Anker am Schiff befestigen kann. Danach bastelt das Kind den Anker. Als die Mutter fragt wo es ihn befestigen will, gibt das Kind den Vorschlag der Mutter wieder. Die Mutter lobt das Kind wenig wie es die Sachen macht, sondern bewundert eher die Gegenstände oder beschreibt was das Kind macht. In einer Situation lobt sich das Kind selber. Einmal sucht das Kind nach der Wolle in einer Schachtel. Als das Kind den Deckel der Schachtel öffnet, nimmt die Mutter dem Kind die Schachtel aus der Hand und sucht nach der Wolle. Zuerst schaut das Kind der Mutter beim Suchen zu. Mit der Zeit wendet es sich von der Mutter ab und nimmt einen anderen Gegenstand in die Hände. Die Videoaufnahme wird abrupt nach 29 Minuten beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	Herausnehmen, fällt aus der Hand
PET-Flasche verändert	Herausnehmen und weglegen
WC-Rolle	Herausnehmen und weglegen Der Länge nach hineinschneiden wie WC-Rolle verändert. Hand mehrmals durch die WC-Rolle schieben
WC-Rolle verändert	Herausnehmen und weglegen
Bierdeckel	Mit Schere Stücke ausschneiden
Joghurtbecher	Hand hineinschieben
Joghurtbecher verändert	Hand hineinschieben Der Länge nach hineinschneiden
Eier-Schachtel	Herausnehmen und weglegen
Korken	Herausnehmen und weglegen
Zeitung	Herausnehmen und weglegen Schnipsel ausschneiden Zeitung falten und Kurven und Streifen ausschneiden. Dies sind die Wellen im Meer auf denen das Schiff schwimmt. Es sind noch Wollstücke an der Schere. Kind putzt Schere in dem es in Zeitung schneidet und Schere wegzieht.
Zeitung zerknüllt	Herausnehmen und weglegen
Zeitungsball	Zeitungsball auf den Boden werfen
Schachtel mit Deckel	Öffnen/Schliessen
Aluminiumdose	Öffnen/Schliessen Auf Deckel trommeln
Luftpolsterfolie	Luftpolster platzen
Wollknäuel	Herausnehmen und weglegen

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Bierdeckel, Zeitung, WC-Rolle, PET-Flasche verändert, Wollknäuel, Aluminiumdose, Eier-Schachtel, Luftpolsterfolie	Schnipsel aus Bierdeckel, Zeitung, WC-Rolle und Wollknäuel schneiden und diese in PET-Flasche verändert legen. Dann in Aluminiumdose umfüllen. Aus Schnipseln wird eine Creme gemacht. Schnipsel in Luftpolster einpacken und Päckchen in Eier-Schachtel legen. Schnipsel kochen.
Luftpolsterfolie, Bierdeckel, PET-Flasche verändert, Schachtel mit Deckel	Bierdeckel und PET-Flasche verändert in Luftpolsterfolie einpacken. Päckchen in Schachtel legen. Schachtel ist zu klein, deshalb Päckchen in Aluminiumdose legen
Eier-Schachtel, Zeitung, PET-Flasche verändert, WC-Rolle Wollknäuel	Schiff basteln: Eier-Schachtel ist Schiff, Zeitung ist Segel und Polster auf Schiff, PET-Flasche verändert und halber Joghurtbecher verändert als Sitzbank für den Kapitän, WC-Rolle wird verändert wie WC-Rolle verändert und als Kamin verwendet. Wollknäuel ist Kette, welche mit dem Anker befestigt ist. Wollknäuel wird an Eier-Schachtel mit Klebeband befestigt.
Aluminiumdose, Zeitung, Wollknäuel	Spaghetti-Kochen: Wollknäuel und Zeitung zerschneiden und in Aluminiumdose legen.

1.4.3 Setting 3

Mutter und Kind sind nebeneinander auf dem Boden. Die Mutter nimmt die Gegenstände aus der Tasche, benennt einige und zeigt sie dem Kind. Mit der Zeit steht das Kind auf und geht selber in die Tasche schauen. Anschliessend nimmt es ein paar Gegenstände in die Hände, schaut sie an und legt sie wieder zur Seite. Die Mutter ordnet die Gegenstände und lässt das Kind explorieren. Das Kind hat die Idee eine Laterne zu basteln und beschäftigt sich während der Aufnahme hauptsächlich damit. Zu Beginn erzählt das Kind ausführlich von seiner Idee und die Mutter hört ihm zu. Die Mutter steht zweimal auf und geht aus dem Bild. Das Kind bastelt weiter an seiner Laterne. Das Kind möchte einmal Wasser in einen Joghurtbecher füllen. Die Mutter sagt, dass es dies zum Basteln der Laterne nicht braucht. In einer Situation gibt die Mutter dem Kind einen Tipp, wie es die WC-Rolle besser ausmalen kann. Das Kind will es lieber anders machen, probiert dies aus, macht es schlussendlich aber so, wie die Mutter es vorgeschlagen hat. Das Kind legt verschiedene Gegenstände auf einen Deckel. Als es nur noch wenig Platz auf dem Deckel hat und das Kind noch etwas auf diesen legen möchte, sagt die Mutter, dass es keinen Platz mehr hat und die anderen Gegenstände ansonsten umfallen. Das Kind legt den Gegenstand auf die Seite. Die Videoaufnahme wird an dieser Stelle nach 15 Minuten und 13 Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	PET-Flasche zusammendrücken
PET-Falsche verändert	In die Hände nehmen und weglegen
WC-Rolle	In die Hände nehmen und weglegen
	Der Länge nach hineinschneiden wie WC-Rolle verändert
	Mit Filzstiften WC-Rolle bemalen
WC-Rolle verändert	In die Hände nehmen und weglegen
	Bemalen
Bierdeckel	In die Hände nehmen und weglegen
Joghurtbecher	In die Hände nehmen und weglegen
	Wasser hineinfüllen
Joghurtbecher verändert	-
Eier-Schachtel	Eier-Schachtel in Stücke zerreißen und diese Stücke auf Eier-Schachtel leimen, daraus für die Mutter eine Laterne basteln
Korken	-
Zeitung	-
Zeitung zerknüllt	In die Hände nehmen und weglegen
Zeitungsball	In die Hände nehmen und weglegen
Schachtel mit Deckel	In die Hände nehmen und weglegen
	Öffnen/Schliessen, daran riechen
Aluminiumdose	In die Hände nehmen und weglegen
Luftpolsterfolie	In die Hände nehmen und weglegen
Wollknäuel	Wollknäuel entrollen
	Wollknäuel schneiden

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Aluminiumdose, Wollknäuel, Schachtel mit Deckel, WC-Rolle, WC-Rolle verändert, Korken	Laterne basteln: Enden der Wolle in Aluminiumdose legen und den Deckel schliessen, Schachtel, bemalte WC-Rolle, WC-Rolle verändert und Korken auf Aluminiumdose leimen

1.4.4 Setting 4

Film 1

Mutter und Kind sitzen nebeneinander. Das Kind beschäftigt sich mit der Luftpolsterfolie und drückt darauf herum. Während dessen spricht es mit der Mutter über den Vater, unterbricht das Explorieren jedoch nicht. Auf die Frage der Mutter, ob das Kind dies gerne macht, bejaht dies das Kind. Plötzlich spricht das Kind von Daumenschmerzen. Die Mutter betrachtet den Daumen, das Kind hält die Luftpolsterfolie weiterhin in der Hand. Das Kind exploriert anschliessend weiter. Auch die Mutter nimmt einen Gegenstand in die Hände, dies scheint das Kind jedoch nicht zu bemerken. Die Videoaufnahme wird während dem Explorieren mit der Luftpolsterfolie nach einer Minute und 20 Sekunden beendet.

Film 2

Zu Beginn sitzt die ältere Schwester mit dem Kind da. Beide wollen denselben Gegenstand, weshalb ein kurzer Streit entsteht. Anschliessend sind beide Kinder mit einem eigenen Gegenstand beschäftigt. Während des Explorierens eines Gegenstandes sprechen die beiden Kinder über einen anderen Gegenstand. Die Schwester fordert das Kind immer wieder auf zu ihr und dessen Gegenstand zu schauen. Das Kind blickt kurz den Gegenstand an und exploriert dann weiter. Anschliessend kommt die Mutter hinzu. Sie motiviert die Kinder und bringt viele Ideen ein, welche die Kinder übernehmen und mit ihr gemeinsam ausprobieren. Doch das Kind geht immer wieder zurück zur Luftpolsterfolie und beschäftigt sich mit dieser. Schlussendlich hat das Kind eine eigene Idee, nämlich die Gegenstände herumzuwerfen. Diese Idee nimmt die Mutter auf und spielt gemeinsam mit dem Kind. Die Videoaufnahme wird während diesem Spiel nach sieben Minuten beendet.

Film 3

Die ältere Schwester und das Kind sind beide mit der Luftpolsterfolie beschäftigt. Die Mutter kommt hinzu und belehrt die Kinder für was man dieses Material verwendet. Keiner der Kinder reagiert darauf. Die Mutter holt anschliessend alle Materialien näher und stellt sie vor das Kind hin. Das Kind nimmt die Zeitung zur Hand. Die Mutter zeigt mit dieser Zeitung etwas vor, was das Kind anschliessend nachmacht. Dies geht ein paar Mal hin und her. Dann hat das Kind die Idee daraus ebenfalls einen Ball zu basteln. Die Mutter holt Klebestreifen und hilft dem Kind einen Ball herzustellen. Zum Schluss nimmt die Mutter den Ball selber in die Hand um ihn fertig zu basteln. Das Kind wendet sich sofort ab und exploriert mit der Luftpolsterfolie weiter. Die Mutter gibt den Ball dem Kind und das Kind exploriert damit. Die Videoaufnahme wird nach drei Minuten und 39 Sekunden beendet.

Film 4

Das Kind spielt mit der Luftpolsterfolie. Dabei schaut es immer wieder zur Kamera. Die Schwester kommt dazu und beginnt mit zwei PET-Flaschen auf die Aluminiumdose zu trommeln. Das

Kind schaut der Schwester beim Trommeln zu und exploriert mit der Luftpolsterfolie weiter. Das Kind beginnt zu singen und bewegt sich zur Musik. Anschliessend wird es von der Schwester aufgefordert zu tanzen. Es steht auf, tanzt, dreht sich im Kreis und hält immer noch die Luftpolsterfolie in den Händen. Anschliessend gibt die Schwester genau vor wann es wie tanzen muss. Diese Anweisungen befolgt das Kind. Zum Schluss wird gewechselt. Das Kind spielt Trommel und die Schwester singt und tanzt dazu. Die Videoaufnahme wird während dem Trommeln nach fünf Minuten und 45 Sekunden beendet.

Film 5

Mutter, Schwester und Kind spielen Musik. Die Trommel, welche aus den Gegenständen besteht, wird vorläufig von der Mutter gespielt. Die Schwester spielt auf der Flöte und das Kind spielt Xylophon. Zweimal stellt die Mutter eine aufmerksamkeitsweckende Frage, ob man mit den Gegenständen auch noch andere Instrumente herstellen könnte. Nur das ältere Kind geht darauf ein und bastelt ein neues Instrument. Das jüngere Kind bleibt beim Xylophon. Zum Schluss baut die Mutter mit den Gegenständen einen Turm. Das Kind schaut den Turm an, spielt aber weiterhin Xylophon. Die Videoaufnahme wird nach fünf Minuten und 12 Sekunden beendet.

Film 6

Die beiden Kinder spielen Musik auf der Flöte und dem Xylophon. Die ältere Schwester nimmt dann die Luftpolsterfolie in die Hände und das jüngere Kind beschäftigt sich mit seinem Kaugummi. Die Videoaufnahme wird nach einer Minute und 38 Sekunden beendet.

Film 7

Das Kind sitzt alleine da und versucht die Luftpolster zu platzen. Die Mutter ist im Raum. Dann schreit es mehrere Male, dass es nicht mehr funktioniert. Die Mutter fordert das Kind auf, die anderen Gegenstände auszuprobieren. So nimmt es einen Gegenstand in die Hand, erkundet ihn kurz und legt ihn wieder zurück. Dann sitzt das Kind gelangweilt da und macht einige Zeit nichts. Nach einer Weile ruft es der Mutter, jemand solle mit ihm spielen kommen. Es kommt jedoch niemand zu ihm. So nimmt es den nächsten Gegenstand in die Hände und baut damit einen Turm. Kurz danach wechselt es wiederum den Gegenstand und beschäftigt sich nur kurz mit diesem. Dies geht so weiter bis die Videoaufnahme nach vier Minuten beendet wird.

1.4 Ablaufprotokolle und Verwendung der Gegenstände

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	-
PET-Flasche verändert	In die Hände nehmen und weglegen
WC-Rolle	-
WC-Rolle verändert	Schwester gibt dem Kind WC-Rolle: Kind schmeisst diese weg Zotteln auseinandernehmen, Nase an Zotteln halten
Bierdeckel	-
Joghurtbecher	Turm bauen
Joghurtbecher verändert	Durch Loch schauen
Eier-Schachtel	-
Korken	Mit dem Mund erkunden und wegschmeissen
Zeitung	-
Zeitung zerknüllt	Zusammenknüllen und wieder auseinanderknüllen, Musik machen Zeitungsball herstellen
Zeitungsball	Ball hin und herwerfen
Schachtel mit Deckel	Deckel öffnen, daran riechen, Deckel schliessen, wegwerfen Umherrollen
Aluminiumdose	Umherrollen
Luftpolsterfolie	Luftpolster drücken bis sie platzen Luftpolsterfolie um Fuss legen und so die Luftpolster platzen Luftpolsterfolie um Beine legen Mit Füßen auf Verpackungsmaterial schlagen, bis Luftpolster platzen Luftpolsterfolie ums Gesicht halten Mit Xylophon-Schläger auf Luftpolsterfolie schlagen
Wollknäuel	-

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen der Kinder
Joghurtbecher, WC-Rolle, PET-Flasche	Turm bauen
Alle	Umherwerfen
PET-Flasche, Aluminiumdose	Trommeln, dazu singen und tanzen
PET-Flasche, Aluminiumdose, Zeitungsball,	Musik machen

1.4.5 Setting 5

Kind und Mutter sind draussen. Das Kind nimmt alle Gegenstände einzeln aus der Tasche, betrachtet sie und legt sie auf die Seite. Einige Gegenstände zeigt das Kind begeistert der Mutter und der Kamerafrau und benennt diese. Seitens der Mutter und der Kamerafrau kommen kaum verbale Kommentare. Dennoch blickt das Kind stets zu ihnen. Das Kind geht anschliessend zur Mutter und bittet sie mitzuspielen. Die Mutter setzt sich neben das Kind. Das Kind nimmt die meisten Gegenstände nochmals in die Hände, betrachtet sie genau und legt sie beiseite. Die Mutter gibt anschliessend die neuen, veränderten Gegenstände dem Kind in die Hände. Diese betrachtet es kaum und legt sie beiseite. Auch die eigene Puppe beachtet das Kind vorerst nicht. Das Kind klammert sich dann an die Mutter. Die Mutter reagiert darauf mit einer aufmerksamkeitsweckenden Frage, worauf das Kind nicht reagiert. Danach bringt die Mutter eine Idee ein, die Puppe zu füttern. Das Kind nimmt die Puppe neben sich und beginnt mit dem Kies zu spielen. Es nimmt verschiedene Gegenstände hinzu um das Kies vom Boden aufzuheben und in einen anderen Gegenstand einzufüllen. Damit beschäftigt sich das Kind einige Zeit. Während dem Explorieren mit dem Kies schaut das Kind nicht mehr zur Mutter oder zur Kamera. Einige Male windet es so stark, dass viele Gegenstände weggeblasen werden. Die Mutter sammelt die Gegenstände wieder ein. Das Kind schaut den Gegenständen hinterher, anschliessend beschäftigt es sich wieder mit dem Kies und den Behältern. Die Videoaufnahme wird während dem Spiel mit dem Kies nach 15 Minuten und 14 Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	Herausnehmen und weglegen
	Deckel versuchen zu öffnen
	Deckel öffnen, Kamerafrau zeigen
PET-Flasche verändert	-
WC-Rolle	Herausnehmen, Kamerafrau und Mutter zeigen, weglegen
	Zwei WC-Rollen in die Hände nehmen, vergleichen, in Joghurtbecher legen, wieder herausnehmen
WC-Rolle verändert	In die Hände nehmen und weglegen
	Der Puppe zeigen, mit Kies füllen/schaufeln
Bierdeckel	In die Hände nehmen und weglegen
	Mit Farbstift bemalen
Joghurtbecher	Herausnehmen, Kamerafrau zeigen, weglegen
	Herausnehmen, Kamerafrau zeigen, benennen, weglegen
	Zwei Joghurtbecher welche ineinander sind, auseinander nehmen, wieder zusammenlegen
	Joghurtbecher mit Kies füllen und wieder ausleeren
Joghurtbecher verändert	Hand in Joghurtbecher verändert schieben, Finger durch Loch stecken
Eier-Schachtel	Herausnehmen, benennen und weglegen
Korken	Herausnehmen und weglegen
	Puppe damit füttern
	In die Hände nehmen, genau betrachten, Mutter zeigen, weglegen
Zeitung	Herausnehmen, benennen und weglegen
Zeitung zerknüllt	In die Hände nehmen und weglegen
	Zeitung auseinanderfalten
Zeitungsball	-
Schachtel mit Deckel	Herausnehmen, Kamerafrau zeigen, weglegen
	Deckel drehen, Deckel öffnen, hineinschauen, Mutter zeigen, Deckel schliessen
	Deckel öffnen
Aluminiumdose	Herausnehmen, Kamerafrau zeigen, weglegen
	Deckel öffnen, leere Dose Kamerafrau zeigen, Deckel schliessen
	Deckel öffnen, schliessen, drehen
	Der Puppe zeigen
Luftpolsterfolie	-
Wollknäuel	In die Hände nehmen und weglegen
	In die Hände nehmen, Mutter zeigen, weglegen

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Joghurtbecher, PET-Flasche	PET-Flasche in Joghurtbecher legen. Mutter und Kamerafrau zeigen.
Joghurtbecher, Schachtel mit Deckel	Kies von Joghurtbecher in Schachtel leeren
	Kies von Joghurtbecher in Schachtel leeren und umgekehrt

1.4.6 Setting 6

Mutter, Vater und zwei Kinder sind anwesend. Das ältere Kind nimmt die Gegenstände einzeln aus der Tasche heraus. Das jüngere Kind will auch mitmachen, wird zu Beginn jedoch von den Eltern zurückgewiesen. Die Eltern weisen die Kinder oft wegen des Auftrages zurecht. Mit der Zeit bringt sich das jüngere Geschwister ins Geschehen ein, spielt aber für sich. Die Eltern sprechen viel mit den Kindern und stellen häufig aufmerksamkeitsweckende Fragen. Die Kinder gehen kaum darauf ein. Obwohl die Mutter viele Ideen einbringt, setzt das ältere Kind seine eigenen Ideen um und beschäftigt sich einige Zeit damit. Immer wieder suchen die Kinder mit ihren Ideen die Aufmerksamkeit der Eltern. Die Kinder erhalten dabei Bestätigung seitens der Eltern. Teils fragen die Kinder die Eltern nach Unterstützung, welche sie auch erhalten. Die Gesamtsituation wirkt ein wenig chaotisch. Schlussendlich wird die Videoaufnahme abrupt während dem Spiel nach zehn Minuten und 16 Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	Am Deckel drehen
PET-Falsche verändert	-
WC-Rolle	-
WC-Rolle verändert	Hand in veränderte Öffnung schieben
Bierdeckel	Herausnehmen und weglegen
Joghurtbecher	Herausnehmen und weglegen
Joghurtbecher verändert	Herausnehmen und weglegen
Eier-Schachtel	Herausnehmen und weglegen
Korken	Herausnehmen und wegschiessen
Zeitung	Herausnehmen und weglegen
	Vater auffordern mit Zeitung Flugzeug zu falten
	Zeitung falten und wegwerfen
Zeitung zerknüllt	Auseinanderfalten
Zeitungsball	Werfen
Schachtel mit Deckel	Öffnen
Aluminiumdose	Öffnen (Idee etwas hineinlegen)
Luftpolsterfolie	Luftpolster platzen
Wollknäuel	Seilspringen
	Beine mit Wollknäuel zusammenbinden (lassen)
	Mit gefesselten Beinen umherlaufen

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Zeitungsball, Aluminiumdose	Zeitungsball in Aluminiumdose werfen
Luftpolster, Aluminiumdose	Luftpolster zwischen Deckel und Dose legen
	Auf Aluminiumdose sitzen
Korken, Schachtel mit Deckel, Bierdeckel	Korken in Schachtel legen und Bierdeckel auf Schachtel legen
Wollknäuel, Schachtel mit Deckel	Wolle um Schachtel befestigen
WC-Rolle verändert, Schachtel mit Deckel	WC-Rolle verändert auf Schachtel legen

1.4.7 Setting 7

Mutter und Kind sitzen nebeneinander. Im Hintergrund läuft Musik. Das Kind beginnt direkt mit den Gegenständen zu explorieren und fordert die Mutter auf mitzumachen. Danach nimmt es weitere Gegenstände heraus und will aus der Zeitung mit Hilfe einer Schere, welche nicht neben dem Kind ist, ein Ei machen. Darauf fordert die Mutter das Kind auf die anderen Gegenstände anzuschauen und nimmt alle Gegenstände aus der Tasche heraus. Etwas später verlangt das Kind wieder nach der Schere. Die Mutter geht diese suchen, bringt sie jedoch nicht zum Kind. Dann äussert die Mutter die Idee mit Bierdeckeln und der WC-Rolle eine Biene zu basteln. Darauf geht das Kind ein. Als das Kind zum dritten Mal bestimmt nach der Schere verlangt, geht die Mutter diese schlussendlich holen und bringt zusätzlich Streichleim mit. Die Mutter und das Kind beginnen die Biene zu basteln. Nach einer Weile will das Kind lieber einen Schmetterling basteln. Als die Mutter wieder von der Biene spricht, wirft das Kind eine WC-Rolle auf den Boden und protestiert, es wolle lieber einen Schmetterling machen. Kurz darauf steht das Kind auf und holt etwas Anderes hinzu. Die Videoaufnahme wird an dieser Stelle nach zehn Minuten und sieben Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	-
PET-Falsche verändert	-
WC-Rolle	WC-Rolle zusammendrücken
WC-Rolle verändert	Mit der Hand über Zotteln streichen
	WC-Rolle zusammendrücken
	WC-Rolle wegwerfen
Bierdeckel	In die Hände nehmen und weglegen
Joghurtbecher	-
Joghurtbecher verändert	-
Eier-Schachtel	-
Korken	-
Zeitung	-
Zeitung zerknüllt	-
Zeitungsbäll	In Händen drehen und über Klebestreifen fahren. Zeitungsbäll als Eier bezeichnen
Schachtel mit Deckel	Öffnen/Schliessen
Aluminiumdose	Trommeln
Luftpolysterfolie	-
Wollknäuel	An Wolle ziehen

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Joghurtbecher, Joghurtbecher verändert	Ineinander stülpen, Aufeinander stapeln
Aluminiumdose, Joghurtbecher, Joghurtbecher verändert	Joghurtbecher und Joghurtbecher verändert in Aluminiumdose legen
Eier-Schachtel, Korken	Korken in Eier-Schachtel stellen
WC-Rolle, Bierdeckel, Zeitung zerknüllt	Biene basteln (Idee der Mutter): WC-Rolle ist Körper, Bierdeckel sind Flügel, Zeitung zerknüllt wird von Mutter in WC-Rolle gesteckt und ist Kopf. Kind hat neue Idee, Schmetterling zu basteln

1.4.8 Setting 8

Kind und Mutter sind im Raum. Das Kind nimmt zu Beginn die Gegenstände einzeln aus der Tasche und benennt diese. Einige bringt es zur Mutter und die Eier-Schachtel weist es der Grossmutter zu. Das Kind schaut alle Gegenstände gut an und kann sich mit den meisten gut alleine beschäftigen. Es hat viele eigene Ideen. Während dem Explorieren kommentiert das Kind seine Handlung. Diese Kommentare werden von der Mutter teils bestätigt und teils nicht kommentiert. Die Mutter stellt hin und wieder aufmerksamkeitsweckende Fragen. Ebenfalls bringt sie Ideen ein und spielt mit dem Kind mit. Die Ideen der Mutter nimmt das Kind auf, erweitert diese Ideen aber oftmals noch mit eigenen Ideen. Einige Male wird das Explorieren durch die Mutter abgebrochen, aufgrund der Lautstärke oder aufgrund eines Hinweises auf die anderen Gegenstände. Hin und wieder fragt das Kind die Mutter nach Unterstützung und um Erlaubnis. Diese erhält es seitens der Mutter. Die Videoaufnahme wird abrupt während des Spiels nach 16 Minuten und 32 Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	Herausnehmen und weglegen
	Etikett „lesen“
	Zwei PET-Flaschen aufeinanderschlagen
	Mit PET-Flasche Wasser holen
PET-Flasche verändert	-
WC-Rolle	-
WC-Rolle verändert	-
Bierdeckel	-
Joghurtbecher	Mit Wasser füllen
Joghurtbecher verändert	-
Eier-Schachtel	Herausnehmen, öffnen und zu Mutter bringen
Korken	Herausnehmen und weglegen
Zeitung	Herausnehmen und zu Mutter bringen
Zeitung zerknüllt	Herausnehmen und weglegen
Zeitungsbäll	Klebestreifen versuchen loszulösen
	Mit Mutter hin und herwerfen
	In Papiertüte hineinwerfen
Schachtel mit Deckel	Herausnehmen, Deckel versuchen zu öffnen und weglegen
Aluminiumdose	Herausnehmen, anschauen und weglegen
Luftpolsterfolie	Herausnehmen und weglegen
Wollknäuel	-

Kombinationen	
Gegenstände	Ideen des Kindes
Zeitungsball, PET-Flasche	„Baseball“
Aluminiumdose, PET-Flasche	Trommeln PET-Flasche gegen Aluminiumdose werfen (-> Musik)
PET-Flasche, Korken, Deckel von Schachtel	Korken und Deckel in Flasche legen, Deckel verschliessen
Flaschendeckel, Schachtel mit Deckel	Flaschendeckel in Schachtel legen, Deckel verschliessen
Aluminiumdose, Schachtel mit Deckel, Flaschendeckel	Schachtel und Flaschendeckel in Aluminiumdose legen
Korken, PET-Flasche	Korken in PET-Flasche legen
Joghurtbecher, Schachtel mit Deckel, Aluminiumdose, Korken, PET-Flasche	Joghurtbecher mit Wasser füllen und in Schachtel giessen, Deckel verschliessen, Schachtel in leeren Joghurtbecher legen, danach beides in Joghurtbecher verändert und dann in Aluminiumdose legen, Deckel von Aluminiumdose schliessen, dann schütteln Schachtel mit Wasser herausnehmen, Korken in Wasser legen, Deckel schliessen, wieder öffnen, Wasser und Korken in Aluminiumdose giessen (sieden) noch mehr Wasser mit PET-Flasche holen und in Aluminiumdose leeren, weiterer Korken hineinlegen (sieden) mit Joghurtbecher Wasser von Aluminiumdose holen, in Schachtel umfüllen Aluminiumdose kippen, damit Wasser in Joghurtbecher fliesst, von Joghurtbecher in Schachtel umfüllen Wasser von Schachtel in PET-Flasche umfüllen

1.4.9 Setting 9

Film 1

Das Kind sitzt auf dem Boden und bastelt mit den Gegenständen. Die Mutter ist ebenfalls im Raum. Das Kind geht zur Mutter um von ihr Hilfe zu erhalten. Diese hilft dem Kind. Nach kurzer Zeit nimmt das Kind den Gegenstand der Mutter aus den Händen und meint, es könne das jetzt wieder alleine. So geht die Mutter wieder davon und sagt dem Kind es solle sich melden, sobald es Hilfe benötigt. Das Kind bastelt weiter. Später ruft es der Mutter, sie solle schauen kommen was es gemacht hat. Die Mutter kommt und lobt das Kind. Das Telefon klingelt. Das Kind rennt zum Telefon, nimmt den Telefonhörer ab und gibt diesen der Mutter. Dann exploriert es wieder mit den Gegenständen. Das Kind verfolgt dennoch das Telefongespräch und stellt dazu einige Fragen. Das Kind bastelt weiter und die Mutter sitzt sich dazu. Sie gibt dem Kind eine Idee, welche es jedoch nicht annimmt. Wenn die Mutter fragt was das Kind bastelt, antwortet es, das sei ein Geheimnis. Die Mutter möchte dem Kind helfen, doch das Kind nimmt den Gegenstand der Mutter aus den Händen und sagt es könne das alleine, es sei ja schliesslich schon gross. Das Kind schickt die Mutter davon. Später fordert das Kind die Hilfe der Mutter an. Die Mutter nimmt den Gegenstand dem Kind aus den Händen und versucht ihm zu helfen. Das Kind schaut dabei der Mutter zu. Als die Mutter es auch nicht schafft, nimmt das Kind den Gegenstand wieder zu sich und probiert weiter. Dabei äussert es sich, dass es besser sei als die Mutter. Das Kind bastelt weiter und spricht währenddessen mit der Mutter. Die Videoaufnahme wird während dem Explorieren nach 19 Minuten und 39 Sekunden beendet.

Film 2

Kind, Mutter und älterer Bruder sind im Raum. Zu Beginn des Videos wird diskutiert, ob der ältere Bruder dem Kind helfen darf. Doch das Kind sagt sofort, dass es selber basteln will. So beginnt es zu basteln. Die Mutter und der Bruder verlassen den Raum (hört man an weit entfernten Stimmen). Das Kind exploriert weiter. Nach einer Weile ruft es die Mutter, sie solle zu ihm kommen. Die Mutter kommt nicht sofort und das Kind bastelt weiter. Danach kommt die Mutter zurück und bietet dem Kind Hilfe an. Das Kind nimmt diese Hilfe an. Die Mutter probiert somit, die PET-Flasche auseinanderzuschneiden. Auch ihr geht es nicht und das Kind nimmt die Gegenstände der Mutter aus der Hand und probiert selber nochmals. Als die Mutter sagt, dass dies so nicht funktioniert, wehrt sich das Kind dagegen und sagt, dass es das selber kann. Das Kind findet eine andere Lösung. Während dem Explorieren kommentiert das Kind seine eigene Handlung, auch wenn die Mutter nicht anwesend ist. Die Belehrung der Mutter, dass ein Bär vier und nicht zwei Füsse hat, nimmt das Kind an und setzt diese um. Anschliessend entfernt sich die Mutter wieder. Das Kind unterbricht sein Explorationsverhalten nicht und kommentiert weiterhin seine Handlungen. Kurz danach ruft es nach der Mutter und geht diese suchen, um ihr etwas zu zeigen. Die Mutter kommt zurück und gibt dem Kind eine Idee. Diese Idee nimmt das Kind nicht an, erzählt seine eigene Idee und setzt diese um. Ein drittes Mal verlässt die Mutter den Raum. Das Kind ruft

nochmals nach der Mutter, welche jedoch antwortet, dass sie noch etwas fertig machen muss. Also exploriert das Kind alleine weiter. Später kommt der Bruder hinzu und möchte dem Kind helfen. Doch das Kind lässt ihn wiederum nicht mitspielen. Nach mehrmaligem Fragen seitens des Bruders und der Mutter, lässt das Kind ihn seine Gegenstände brauchen. Während der Bruder mithilfe der Mutter mit den Gegenständen eine Trommel bastelt, schaut das Kind zu. Zwischen- drin exploriert es weiter, schaut aber ständig den anderen zu. Die Videoaufnahme wird nach 21 Minuten und 18 Sekunden beendet.

Gegenstand	Ideen des Kindes
PET-Flasche	-
PET-Falsche verändert	PET-Flasche der Länge nach in Streifen (vier Füsse) schneiden
WC-Rolle	-
WC-Rolle verändert	-
Bierdeckel	Stücke ausschneiden (Augenbrauen und Augen)
Joghurtbecher	-
Joghurtbecher verändert	-
Eier-Schachtel	Streifen schneiden Mit Schere halbieren (Bänkli daraus machen) Löcher schneiden
Korken	-
Zeitung	-
Zeitung zerknüllt	-
Zeitungsball	Zeitungsball in die Hände nehmen und fragen was das ist. An- schliessend weglegen
Schachtel mit Deckel	Deckel mit dem Mund öffnen Hineinschneiden Anschauen und wegstellen
Aluminiumdose	In die Hände nehmen, dann wieder weglegen Auf die Seite legen um später damit zu trommeln
Luftpolsterfolie	-
Wollknäuel	-

Keine Kombinationen

1.5 Sequenzfindung

Setting	Handlung	Ja/Nein	Begründung
Setting 1	Kind hält Oberarm der Mutter. Mutter und Kind sitzen draussen auf einem Kiesboden. Kind schaut in Tasche und dann zur Mutter. Mutter nickt und lächelt. Kind greift in Tasche und zeigt Schachtel der Mutter. (00:09)	Ja	Sicherheit/Rückversicherung bei der Mutter
Setting 2	Mutter: „Güet“ Kind fragt: „Dafi di lüegä?“ Mutter: „Ja“ Kind fragt: „Hiä?“. Kind läuft hinter die Kamera und nicht zur Tasche. Mutter: „Nei da!“ Kind geht zur Tasche und sagt. „Cooli Sachä“ (...) „Lüegs eu mal di?“. Dabei geht Kind mit Tasche zur Mutter. Mutter fragt: „Was hets de dri?“. Kind beginnt Gegenstände aus der Tasche zu nehmen. (00:29)	Ja	Kind wartet auf Erlaubnis bzw. auf Aufforderung falsche Erwartung Mutter fordert Kind auf in Tasche zu schauen Kind fordert Mutter auf (mitzuspielen, hinein zu schauen)
Setting 3	Mutter: „Lüeg emal (...) was hie alls dri het“. Mutter geht mit Tasche zu Kind. Mutter packt die Gegenstände einzeln aus und benennt diese. Kind schaut Gegenstände kurz an und nimmt sie in die Hände. Dann legt Mutter bereits den nächsten Gegenstand auf den Boden. (00:27)	Ja	Mutter ist aktiv Kind schaut zu, ist eher passiv
Setting 8	Kind kratzt sich am Nacken und wartet. Kind wartet bis es Aufforderung von Mutter erhält. Mutter: „Jetzt chasch nummo lotzo, chasch lüego was in der Täscha isch.“ Kind nimmt Zeitung heraus und gibt sie der Mutter. (00:16)	Evtl.	Kind wartet auf Aufforderung Kind bezieht Mutter mit ein Ähnlich wie Setting 2 → deshalb schlussendlich dagegen entschieden
Setting 4	Gegenstände liegen schon auf dem Boden. Kind beschäftigt sich mit Luftpolsterfolie. Mutter: „Machsch dü das gäro?“ Kind: „Ja“ Kind macht weiter, Mutter schaut zu. (00:32)	Nein	Keine klare Anfangssequenz
Setting 5	Mutter und Kind sind draussen auf einem Kiesboden.	Nein	Tonqualität gering

	<p>Mutter: „Guck mal, was alles drin ist.“ Mutter hält Tasche Kind entgegen. Kind packt Zeitung aus. Mutter entfernt sich unterdessen. Kind seufzt und sagt „Mama’“ Mutter: „Mhh?“ Kind: „Mama“ Mutter: „Guck mal was drin ist.“ Kind schaut zwischendurch immer wieder in die Kamera. (00:30)</p>		
Setting 6	<p>Mutter fordert Kind auf zu spielen Vater sagt: „Jetzt chasch das üsapacko und lüego, was alles dri isch.“ Kind nimmt Aluminiumdose heraus, öffnet Deckel und fragt Vater, ob er diese öffnen kann. Vater bejaht dies. (00:25)</p>	Nein	Mutter, Vater und jüngere Schwester sind dabei (zu viele Personen)
Setting 7	<p>Sequenz beginnt damit, dass Kind in Tasche greift. Kind nimmt Joghurtbecher heraus und sagt: „Mache wier dida?“ Mutter setzt sich neben Kind und schiebt Tasche zur Seite. (00:08)</p>	Nein	Mutter versteht man nicht
Setting 9	<p>Gegenstände liegen auf dem Boden. Kind zerschneidet Eier-Schachtel. Mutter ist nicht im Bild. Kind: „Ih Mama, das isch z dick fer das z schniedo (...) Ih Mama, ih järro, ich cha das nit bascht-lä!“ Kind läuft zu Mutter. Mutter: „Cha der hälfo wennt willt.“ Beide kommen zurück ins Bild. Mutter hilft. (00:45)</p>	Nein	<p>Keine klare Anfangssequenz</p> <p>Gegenstände liegen bereits auf dem Boden</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

1.6.1 Setting 1

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
1	<p>K. und M. sind <u>draussen</u> auf einem <u>Kiesboden</u>. K. ist <u>in der Hocke</u>, Natur, nicht ungestört, Umgebungsgeräusche/-handlungen können störend sein/ablenken, wetterabhängig, kein geschützter Raum unbequem (sitzend), uneben, weniger Halt, taktile Reize, mit Kies kann exploriert werden, auditive Reize unstabil, nahe beim Boden, Möglichkeit aufzustehen oder abzusetzen, Handlungsraum eingeschränkt, an Ort und Stelle bleiben</p>	00:00	
2	<p><u>hat einen Schnuller im Mund</u>, kleinkindliches Verhalten, wirkt beruhigend, K. wirkt zurückhaltend/schüchtern</p>		
3	<p><u>hält kurz die vor ihm liegende Tasche mit linker Hand und schaut hinein.</u> in Besitz haben, Interesse bei der Tasche?, bereit mit dieser etwas zu machen, Blick in Tasche ermöglichen, an Ort und Stelle ≠ greifen, Impuls Neugierde, über visueller Kanal, Interesse, Fokus auf Inhalt</p>		
4	<p><u>M. ist rechts schräg gegenüber von K., mit einem Bein kniend.</u> Sicherheit, Nähe, lässt K. Freiraum, im Blickfeld von K. Möglichkeit aufzustehen, hinzuknien oder abzusetzen, unstabil,</p>		

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	<p>bodennah</p>		
5	<p>Zwischen M. und K. liegt ein <u>Plüschtier</u>. Sicherheit, Übergangsobjekt, Spielzeug, wirkt beruhigend</p> <p>→ doppelte Sicherheit für K., Ort des Plüschtiers = Zufall, K. braucht Plüschtier zur Zeit nicht -> bietet Handlungsspielraum</p>		
6	<p><u>Es wird von hinten gefilmt, so dass man K. von hinten sieht und M. von der Seite.</u> Gesichtsausdruck von K. ist nicht erkennbar, K. hat Kamera nicht im Fokus, fühlt sich nicht beobachtet</p>		
7	<p><u>M. und K. knien sich gleichzeitig hin. K. schaut immernoch in die Tasche.</u> erschöpft, ruhig werden, parat fürs Handeln, auf gleicher Ebene Zufall, spiegeln Fokus auf Inhalt, längere Betrachtung, Interesse</p>	00:00-00:02	
8	<p><u>K. hält sich dabei mit der rechten Hand am linken Oberarm von M. fest.</u> K. unsicher, K. erlangt dadurch Sicherheit, Nähe zu M., festhalten um Gleichgewicht beim Hinknien zu halten</p>	00:01	
9	<p><u>Mit der linken Hand berührt K. die Tasche.</u> hat Tasche wieder in Besitz, Interesse bei Tasche?</p>		
10	<p><u>K. lässt zuerst den Oberarm von M. und dann die Tasche los.</u> Abstand zu M., mehr Handlungsspielraum, K. ist wieder im Gleich-</p>	00:02-00:03	

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	<p>gewicht kein Interesse mehr an Tasche, Tasche nicht mehr in Besitz -> Tasche für alle zugänglich</p>		
11	<p><u>Nun knien beide. K. ist sehr nahe bei der Tasche und M. aufrecht ungefähr 40cm von der Tasche entfernt.</u> Explorationsmöglichkeit ist vorhanden, Tasche kann weggeschoben, näher betrachtet werden oder K. kann sich von Tasche abwenden, zwischen K. und Tasche ist kein Zwischenraum -> Handlung auf Boden zwischen Tasche und K. nicht möglich M. ist aufmerksam, M. zeigt Anwesenheit, Stolz M. lässt Freiraum, M. muss Position ändern, um Tasche zu berühren, M. übergibt K. Tasche</p>	00:03	
12	<p><u>M. schaut zu K. und K. blickt zu M.</u> K. Aufmerksamkeit geben, zuschauen, abwarten auf Reaktion von K. Fokusänderung von Tasche zu M., Bezug zu M. herstellen, K. will/erwartet etwas von M., versichert sich, ob M. ihm zuschaut</p>	00:04	
13	<p><u>M. nickt leicht, zieht die Augenbrauen ein wenig nach oben und lächelt.</u> Erlaubnis geben, Bestätigung, Antwort auf Blick von K. Verstärkung der Bestätigung/Erlaubnis, grosse Augen -> Aufmerksamkeit verstärken Begeisterung zeigen, Sicherheit, Stolz, Verstärkung der Mimik → Dreifache Erlaubnis (nicken, Augenbrauen hochziehen, lächeln)</p>	00:04-00:05	

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

14	<p><u>K. schaut zur Tasche, richtet sich auf und greift mit der linken Hand hinein. M. schaut K. zu und lächelt immer noch.</u></p> <p>Aufmerksamkeit wiederum auf Tasche gerichtet, Neugierde, über visueller Kanal, Interesse, Fokus auf Tasche besserer Überblick/Blick in die Tasche, Präsenz zeigen, Neugierde, Positionsänderung, besserer Zugang zur Tasche, Impuls Gegenstände ertasten (Exploration beginnt), aktive Handlung bei K., Fokus auf Inhalt der Tasche, Interesse an Inhalt der Tasche, Nahe bei der Tasche Sicherheit geben, Anwesenheit zeigen, staunen, Stolz, Überwachung, visuelle Kontrolle, Aufmerksamkeit geben, sich zurücknehmen Begeisterung zeigen, Sicherheit, Stolz, zuversichtlich, staunen, abwarten</p> <p>→ Exploration kann beginnen</p>	00:05
15	<p><u>K. nimmt eine Schachtel aus der Tasche, schaut dabei zu M. und</u></p> <p>Exploration mit dem Gegenstand beginnt, Fokus auf Gegenstand, auspacken, offen darlegen, Zufall Sicherheit/Nähe suchen, vergewissern ob M. zuschaut, nach Erlaubnis fragen, Blickkontakt suchen, Kontaktaufnahmen, Reaktion von M. abwarten</p>	00:05-00:06
16	<p><u>zeigt ihr den Gegenstand. K. lässt sich dann wieder nieder und dreht sich ein wenig in Richtung M.</u></p> <p>M. miteinbeziehen, Unsicherheit, K. will Reaktion von M. auf Gegenstand sehen, teilen, Gegenstand ersichtlich machen, Besitz-</p>	00:06-00:07

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	<p>nahme des Gegenstandes verdeutlichen Sicherheit, aufschnaufen, Erholung, es sich bequem machen, bodennah, Bedürfnis wegzugehen ist nicht da Sicherheit/Nähe suchen, Zuwendung, Zufall, Einbezug von M., M. und nicht Tasche im Fokus</p> <p>Zeile 15 und 16 → K. zeigt M. seine Errungenschaft</p>		
17	<p>M. schaut zuerst die Schachtel an, zieht die Augenbrauen ein wenig nach oben und lächelt. Fokus auf Gegenstand, Bezug zu Gegenstand herstellen, schauen was es ist vgl. Zeile 13 vgl. Zeile 13</p> <p>→ M. hat Aufmerksamkeit auf Handlung von K. gerichtet</p>		
18	<p>M. schaut K. an und lächelt immer noch. K. Aufmerksamkeit geben, zuschauen, Sicherheit vermitteln, abwarten vgl. Zeile 14</p> <p>→ M. hat Aufmerksamkeit auf K. gerichtet</p>	00:07	
19	<p>K. schaut zur Schachtel, packt diese mit beiden Händen und dreht sie. M. schaut K. dabei zu. vgl. Zeile 17 in Besitz nehmen, explorieren (taktil), Fokus auf Gegenstand gerichtet, mehr Kontrolle über Gegenstand visuelle und taktile Exploration, Materialerfahrung, besserer Zu-</p>	00:08-00:09	

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

<p>gang/Überblick, sucht etwas an Gegenstand Fokus auf Gegenstand oder K., Bestätigung, Nähe/Anwesenheit vermitteln, unterbricht Exploration von K. nicht mit einer Handlung, Kontrolle</p> <p>→ K. exploriert</p>		
--	--	--

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

1.6.2 Setting 2

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
1	<p>K. <u>sitzt</u> in der <u>Mitte des Bildes</u> mit <u>gestreckten Beinen</u>, die <u>Hände</u> ≠ stehen, warten, Sicherheit, Entspannung, ausruhen, bereit sein Kamera ist gut ausgerichtet, zentriert, guter Überblick Handlungsspielraum ist eingeschränkt, Handlung kann neben oder zwischen den Beinen stattfinden, Platz einnehmen, unbequem für Erwachsene</p>	00:00	
2	<p><u>verschlossen auf dem Schoss auf dem Boden</u> direkt <u>gegenüber</u> der Kamera. angespannt, Kontrolle über Hände, zurückhaltend warten, bereit sein, keine Handlung mit den Händen, Hände ausruhen für Kinder normal, grosser Handlungsspielraum, evtl. dreckig, weniger Überblick Kamera im Blickfeld des Kindes, Kamera im Fokus, alles rundherum uninteressant</p>		
3	<p>K. ist links neben der <u>Tasche</u> mit den <u>Gegenständen</u>. etwas hineinlegen, Inhalt/Behälter, oben offen, zum Tragen für Erwachsene, wiederverwendbar (entfremdet), hält nicht ewig erfahrbar, tastbar, fassbar, sichtbar, leblos, Objekt, damit kann etwas gemacht werden, es hat eine Funktion</p>		
4	<p>K. <u>schaut zur Kamera</u>. <u>M. ist nicht zu sehen</u>. parat sein, schauen ob etwas passiert, interessiert, evtl. zu M. schauen K. ist auf sich selbst gestellt, ≠ M. nicht im Raum, Freiheit vs. Un-</p>		

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

5	sicherheit	00:01-00:02	M.: Güet. Ordnung von M. (nach ihren Vorstellungen entsprechend), abgerundet, aber noch nicht fertig, etwas folgt, bereit fürs Nächste, Reihenfolge wird indiziert, positiv
6	(1) K. steht lächelnd auf. sich erheben, grösser werden, mehr Überblick, „Ich komme in Aktion“, Intention beginnt, auf Füsse -> unsicherer, mehr Handlungsspielraum, neutral -> viele Möglichkeiten, K. beginnt ≠ M. sich freuen, verlegen, jemandem gefallen, im Kopf ist eine Idee, sozial bedingt (wenn andere da sind)	00:02-00:03	(2) K.: Dafi di lüegä? nach Erlaubnis fragen, Macht-Verhältnis Erwachsener-Kind, Rechte/Pflichten, K. muss fragen (erzogenes K.), fragen wegen Aufgabenstellung hinein, nicht offensichtlich sichtbar, auf Behälter/Inhalt bezogen ≠ hören, ≠ fühlen, sichtbar, mit den Augen, Fokus auf etwas, eher lang (≠ „lotzo“)
7		00:03	M.: Jaa ↑ auf „Darf ich“ bezogen, ≠ nein -> kein Bremsen seitens M., K. erhält Erlaubnis, Aufforderung mit Freiraum, abwarten, K. hat evtl. eine Idee
8	K. läuft links aus dem Bild in Richtung Kamera. Aktionsverschiebung, Raum wird geöffnet, Platzwechsel, weg von der Tasche, etwas Neues geschieht, dort interessiert K. etwas, neugierig was dort passiert, Kontaktsuche zu M.	00:04	K.: Hiä? bezieht sich auf „lüegä“, jetzt, unmittelbar, sich nicht sicher sein -> nachfragen, M. etwas zeigen
9	K.s Gesicht ist nicht mehr zu sehen. Mimik wird nicht ersichtlich, lächelt noch? Ernst?, Kontakt zu M.?,		

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	wo liegt Fokus?		
10	<p>K. ist weg vom Bild. bei M.? -> Sicherheit von M., bei Kamera?, macht er etwas?, Interesse auf etwas wurde geweckt, K. will nicht gefilmt werden</p>	00:04-00:05	<p>M.: Nei da! Verneinung, keine Erlaubnis, Zurechtweisung, M. hat andere Ansicht/Meinung, „Das macht man nicht“, „Ich will das nicht“, „Das stimmt nicht“ Umlenkung, woanders, ≠ hier, weg von M. (zeigen, Kopfbewegung, Blick nicht sichtbar), auf etwas hinweisen, Distanz unklar, bestimmter Ort mit Variabilität der Ansicht</p>
11	<p>(1) K. läuft rechts zur Tasche mit den Gegenständen. vgl. Zeile 8 vgl. Zeile 3 vgl. Zeile 3</p> <p>→ Ortswechsel, dem Befehl nachgehen, dem Interesse nachgehen, am neuen Ort passiert etwas, Aktionswechsel</p>	00:06-00:07	<p>(2) M.: In der Täschä! drinnen, ≠ draussen, man sieht es noch nicht, Inhalt/Behälter/Raum/Ort vgl. Zeile 3</p> <p>→ Inhalt ja? nein?, Neugierde wecken, K. ist frei was es macht, bezieht sich auf „lüegä“, es geht nicht um Tasche sondern um Inhalt</p>
12	<p>K. ist der Kamera 90 Grad abgewendet. Seitenperspektive, zur Tasche gerichtet und nicht zu M., von Kamera abgewendet -> Scham? Hat Kamera bereits vergessen?, Körper zum Interesse (Tasche) gerichtet</p>		
13	<p>K. hält mit rechter Hand einen Griff der Tasche. mit Händen, bei sich haben, in Besitz haben, Sicherheit, Impuls, an Ort & Stelle, ≠ greifen bevorzugte Hand, Zufall, näher beim Gegenstand geeignet zum Packen, einladend, relativ klein im Vergleich zum</p>	00:07	

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	<p>Ganzen, Zweck zum Halten/Greifen/Heben</p> <p>→ in Besitz nehmen, näher zu sich nehmen, Interesse bei der Tasche?</p>		
14	<p><u>Sein Oberkörper ist nach vorne geneigt.</u></p> <p>bereit sein, Interesse, zur Tasche geneigt, so kann der Inhalt besser gesehen werden, besserer Überblick/Fokussierung auf etwas, K. wird kleiner, fordert Krafteinsatz</p>	00:07-00:08	
15	<p><u>K. macht einen Schritt zurück und (1) wieder vor. (schnell)</u></p> <p>Rückzug, Platzschaffung, weg vom Geschehen, Unsicherheit, Ausgleichbewegung, Angst, Desinteresse Zuwendung, Platz einnehmen, zum Geschehen hin, Sicherheit, Interesse, neue Entscheidung, Idee im Kopf</p>	00:08-00:09	<p>(2) K.:(kurzer Ausdruck des Staunens / der Überraschung)</p> <p>Unsicherheit, Emotion in K. findet statt, Aufmerksamkeit erregen, vor/nach/zwischen/während Handlung grosse Augen, überwältigt, bezieht sich auf etwas, kommt von Innen/von der Person selber nicht den Erwartungen entsprechend, plötzlich, nicht üblich, bei Neugierde</p>
16	<p><u>K. dreht sich etwas aber nicht ganz zur Kamera.</u></p> <p>in Bewegung, bestimmte Idee/Vorstellung, Überblick verschaffen/etwas Neues sehen/mehr sehen, Fokuswechsel „es bizzi“, unsicher ob ganz/wirklich drehen oder nicht, Ausgleichbewegung, Fokus kann beim Gleichen bleiben</p> <p>→ Blick zur M./Kamera/?Tasche?, es sich bequem machen, Möglichkeit alles zu sehen (Überblick verschaffen)</p>	00:09	
17	<p><u>K. hält mit linker Hand anderen Griff der Tasche.</u></p> <p>vgl. Zeile 13 + stärker in Besitz nehmen, Tätigkeit der Hände aus-</p>	00:10	

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

18	<p>geglichen, Sicherheit, stärkere Fokussierung auf Tasche, mit beiden Händen ergeben sich neue Möglichkeiten</p> <p>(1) K. hebt Tasche etwa 10 cm vom Boden. jemandem etwas zeigen, verschieben, Gewicht/Geräusch explorieren, Gehobenes steht direkt im Fokus, Handlung folgt, Fokus auf Gegenstand lenken, Aufmerksamkeit der anderen wecken knapp über dem Boden, gewisse Sicherheit besteht noch</p> <p>→ Tasche ist schwer, verschieben/Ort wechseln, anschliessend besserer Zugang (visuell), Aufmerksamkeit auf Tasche lenken</p>	00:11-00:13	<p>(2) K.: Cooli Sachä. (langsam) toll, spannend, hoher Aufforderungscharakter, auf etwas (Bestimmtes) bezogen, Mehrzahl, ‚Jugendslang‘, allgemein positiv bezogen, nicht näher definiert Objekt/Handlung/Situation, Mehrzahl, Dinge, allgemeiner Begriff (nicht näher benannt), bildet Gruppe</p> <p>→ Betonung, Zeit zum Nachdenken, findet Sachen auffordernd, will M. gefallen, gibt Gedanken Ausdruck, hat Gefallen an Sachen, Emotionsausdruck, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Handlung folgt, positive Einstellung damit etwas zu machen</p>
19	<p>(1) K. läuft mit Tasche in Richtung Kamera. Ortswechsel, Aktionswechsel, läuft K. zu M.?</p>	00:13-00:15	<p>(2) K.: Lüegs eu mal di? Aufforderung, ≠ hören, ≠tasten, über visueller Kanal, sichtbar, Fokus auf etwas richten auch/ebenfalls, Einbezug einer anderen Person, Verbindung herstellen, dasselbe, ≠Vergleich „eismal“, „emal“, irgendwann, offen lassen wann hinein, nicht offensichtlich sichtbar, Behälter/Inhalt</p>
20	<p>M. schiebt Tasche mit einer Hand weg von der Kamera und ≠ heben, bodennah, weg von sich, Ortswechsel</p> <p>→ sichtbar machen (für Kamera), Unterbruch der Handlung, wo-</p>	00:15-00:20	<p>M.: Ja, (...) chum, (...) Bestätigung, positiv, Erlaubnis, auf Kind eingehen, Antwort, Zustimmung Aufforderung/Befehl (zum Näherkommen), hektisch,</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	hin?		
21	rutscht gleichzeitig sitzend links ins Bild. Bezug zur Tasche bleibt, sichtbar für Kamera, ≠ laufen, bequem, unauffällig, schnell		direkt, Bitte, ≠ „chusch“ tiäwer no biz vor. (?) gemeinsam, etwas machen, Vorschlag „ino“ (die Tasche), noch ein bisschen, nur wenig, undefiniert vor Gegenstand/Person, Abstand von etwas, undefiniert: wie weit, sichtbar, im Fokus
22	K. läuft rückwärts weg von der Kamera und hält mit der rechten Hand Griff der Tasche fest. ungewohnt, Blick bleibt in gleiche Richtung, unsicher (man sieht nicht zurück), langsam -> Vorsicht, Kontakt zur Tasche und M. bewahren K. will Tasche nicht loslassen, hat bestimmten Bezug zur Tasche hergestellt, will Handlung nicht unterbrechen, Anzeichen von Besitz		
23		00:19	K.: (?) (Unterbruch durch M.)
24	M. dreht Tasche mit den Händen zum Kind (bodennah). Handlung mit Tasche, besserer Überblick, Perspektive auf Tasche wird verändert	00:19-00:20	M.: Was hets de dri? Fragewort, etwas, ≠ nichts, „was“ will herausgefunden werden, nicht eindeutig hat es, Menge, Frage, Kind einbinden in Bezug auf Vergangenes, „höflicher“, „Verkleinerungsform“ vgl. Zeile 19 → Aufforderung zu sagen/schauen, auf Tasche aufmerksam machen, Erlaubnis zum hineinschauen, über-

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

25	<p>M. berührt mit der rechten Hand kurz und leicht das Knie des K.s Kontakt, Aufmerksamkeit, Sicherheit etwas ist da, Kontrolle, Bezug/Verbindung, Beschaffenheit</p> <p>→ Kontakt schaffen, Aufmerksamkeit, Zuwendung, taktile Aufforderung</p>	00:22	gibt Handlung dem Kind, neue Handlung beginnt
26	<p>(1) M. berührt mit der rechten Hand kurz und leicht die Tasche. Bezug zu Tasche herstellen, auf Tasche hinweisen, Tasche bewegen/leicht verschieben</p>	00:23	
27	<p>(2) M. lässt linke Hand von Tasche los. überlässt Tasche K., übergibt Verantwortung, zieht sich zurück, Abstand</p>		
28	<p>K. lässt Griff los. Tasche fällt. Ablösung, neue Handlung kann beginnen (mit zwei Händen), Nachahmung der M. Tasche auf dem Boden, ≠ in Besitz von K.</p>	00:22-00:23	<p>K: (?)! Antwort auf „Was hets de dri?“, Reaktion auf fallende Tasche, Ausruf, Feststellung</p>
29	<p>(1) K. dreht sich zu M. und wippt mit den Knien. (3) K. kniet auf den Boden. Zuwendung, Kontaktaufnahme, Hilfe suchen Freude, Nervosität, Unruhe, Aufregung, Bewegungsdrang, innere Emotion Sicherheit (bodennah), auf gleicher Ebene wie M., mehr Hand-</p>	00:23-00:24	<p>(2) Epis Cools! etwas, Bezug zu etwas herstellen, undefiniert, Objekt? vgl. Zeile 18</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

	lungsmöglichkeiten, Fokus auf Hände ≠ auf Gleichgewicht		→ Begeisterung?, positive Einstellung, K. kann Gegenstände nicht benennen, Frage von M. unklar, Verbindung zu M. nicht verlieren (Kontakt im Vordergrund)
30	M. lächelt auslachen, schmunzeln, Begeisterung zeigen, Sicherheit K. gegenüber, von K. angesteckt sein (Freude), Stolz, „Was de?“ betonen	00:24	M.: Was de? Rückfrage, Konkretisierung, Hilfestellung, Interesse, Kognition wird angesprochen, Aufforderung
31	K. schaut in die Tasche Neugierde, Hilfestellung (K. versucht Frage zu beantworten), neue Handlung beginnt, schauen vor greifen	00:26-00:27	
32	K. nimmt einen McDonald Becher (Stativ für Kamera) aus der Tasche und schaut diesen kurz an. Exploration beginnt, genaueres Betrachten, Fokus auf Gegenstand, M. zeigen, offen darlegen, auspacken visuelles Erkunden, Fokus auf Gegenstand, kein grosses Interesse (kurz), gehetzt, Kontrolle		K.: Kaffeebächer. schnelle Antwort, folgt M./beantwortet Frage, kennt Gegenstand nicht, kann ihn nicht richtig benennen, Behälter/Inhalt, für Erwachsene, heiss?, nicht zerbrechlich
33	K. nimmt Eier-Schachtel mit anderer Hand aus der Tasche. K schaut Eier-Schachtel an. nur eine Hand frei, gehetzt sein, Vergleich der Gegenstände, Multitasking, mit Gegenständen überfordert, in Besitz haben	00:28-00:29	K.: Eierbächer. Behälter ist für K. Becher, Schachtel, Wiederholung, Beantwortung der Frage

1.6.3 Setting 3

Zeile	Handlung	Videozeit	Sprache
1	<p>K. sitzt mit angewinkelten Beinen, die Hände unter den Knien auf dem Boden.</p> <p>≠ stehen, warten, Sicherheit, Entspannung, ausruhen, bereit sein Platz sparen, wenig Raum einnehmen, Rückzug, Unsicherheit, Wärme, Neugierde, angespannt Handlungseinschränkung, zurückhaltend, warten, scheu, Neugierde für Kinder normal, grosser Handlungsspielraum, evtl. dreckig, weniger Überblick</p>	00:00	
2	<p>Dabei ist K. zur Kamera gerichtet, schaut in Richtung der Kamera und lächelt.</p> <p>Kamera im Blickfeld des Kindes, Kamera im Fokus, alles rundherum uninteressant Geschehen beobachten, Mutter anschauen?, abwarten, ≠ handeln sich freuen, verlegen, jemandem gefallen, im Kopf ist eine Idee, sozial bedingt (wenn andere da sind)</p>		
3	<p>Die Tasche mit den Gegenständen ist noch nicht zu sehen.</p> <p>keine Erwartung, „leer“, keine Spielsachen</p>		
4	<p>K. schaut in Richtung der Mutter.</p> <p>Fokus bei M., Kontaktaufnahme, beobachten, Sicherheit</p>	00:00-00:01	<p>M.: Soo↓de lüeg emal.↑</p> <p>bereit sein, etwas Neues beginnt, Kommando, neutral in Bezug auf Vergangenes, „höflicher“, „Verkleinerungsform“ Aufforderung, ≠ hören, ≠tasten, über visueller Kanal, sichtbar, Fokus auf etwas richten</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

5	<p><u>K. macht Mund auf und zu und kreist Zunge umher.</u> angespannt, nervös, konzentriert, unruhig, gelangweilt</p>	00:01-00:03	„eismal“, „emal“, irgendwann, offen lassen wann
6	<p><u>M. kommt mit der Tasche mit Gegenständen ins Bild und geht neben K. in die Hocke.</u> Aufmerksamkeit, M. besitzt Tasche, Handlung beginnt dem K. entgegen, auf gleicher Ebene wie K., unstabil, besserer Zugang zur Tasche Kontaktaufnahme, gibt K. Sicherheit, Nähe, aufgrund Kamerabild</p>	00:03-00:04	
7	<p><u>M. legt Tasche mit Gegenständen auf den Boden.</u> jetzt kann es losgehen, Stabilität der Tasche, mehr Handlungsmöglichkeiten der M., Besitz abgeben</p>	00:05	<p>M.: <u>Lüeg emal (...)</u> Wiederholung, Betonung der Aufforderung, Aufforderung eher auf Tasche gerichtet</p>
8	<p><u>M. nimmt Zeitung aus der Tasche und lässt sie links von ihr auf den Boden fallen. Währenddessen neigt sich K. Richtung Tasche schaut zur Zeitung. Dabei verändert es seine Sitzposition.</u> M. ist aktiv, M. will K. Zeitung zeigen, Übersicht in Tasche verschaffen, anschließende Handlung mit Zeitung? interessiert M. nicht, übergibt Aktivität mit Zeitung an K., gibt Besitz ab, hektisch Interesse, befolgt Anweisung von M. „Lüeg emal, was hie alls dri het“, besser in Tasche hineinsehen Interesse, weil Zeitung auf Boden fiel, zuerst betrachten, Aufmerksamkeit auf Zeitung Unbequemlichkeit, bessere Handlungsmöglichkeiten, besserer</p>	00:05-00:07	<p><u>was hie alls dri het.</u> sehr grosse Menge, undefinierte Objekte, etwas ist in der Tasche</p> <p>→ auf „lüeg“ bezogen, K. neugierig machen, M. weiss selber nicht was drin ist, Fokus in Tasche lenken</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

Überblick			
9	<p>M. greift in die Tasche. Gegenstände ertasten (explorieren), aktive Handlung bei M., Wiederholung, richtet Aufmerksamkeit auf Tasche</p>	00:07-00:08	<p>M.: Zitig ↑ Objektbenennung, zeitliche „Verspätung“, Betonung, mögliche Aufzählung oder Weiterführung des Satzes</p>
10	<p>M. nimmt Aluminiumdose heraus. K. schaut in die Tasche. vgl. Zeile 8 folgt Handlung von M., Neugierde, Wiederholung</p>	00:08-00:09	
11	<p>Währenddessen kniet M. sich (bleibt aufgerichtet). K. richtet sich auf und kniet ebenfalls (bleibt aufgerichtet). unbequem, passiver, Rückzug, ruhiger, auf gleicher Ebene wie K. Präsenz zeigen, mehr Überblick, Neugierde, K. will mitmachen nachmachen, unbequem, mehr Sicherheit</p>		
12	<p>K. berührt mit beiden Händen die Tasche und schaut kurz hinein. in Besitz nehmen, aktiv werden, Anweisung „was hie alls dri het“ befolgen, Fokus auf Tasche vgl. Zeile 10 + „kurz“: K. wird unterbrochen</p>	00:09	
13	<p>M. legt Aluminiumdose links von ihr auf den Boden neben K. näher zu K., Verstärkung der Aufforderung damit etwas zu tun</p>	00:09-00:10	
14	<p>K. schaut währenddessen die Aluminiumdose an. wurde schneller, ebenfalls gehetzt, aufmerksamer, Fokus auf Handlung von M., Interesse, über visuellen Kanal</p>		

15	<p><u>Dann kniet sich K. nieder, dreht den Kopf Richtung Aluminiumdose und berührt diese.</u> Zufall, M. spiegeln, erschöpft sein, ruhiger werden, bereit sein fürs Handeln Aluminiumdose anschauen, Interesse, Aluminiumdose fokussieren vgl. Zeile 12</p>	00:10-00:11	
16	<p><u>(1) K. dreht Aluminiumdose und (4) legt sie flach auf den Boden.</u> aktiv mit Gegenstand beschäftigt sein, Loslösung von M., Initiative ergreifen</p>	00:11-00:13	<p><u>M.: (3) Tüe mal lüege, isch irgendeppis dri?</u> Aufforderung von Handlung, Betonung einmal, „emal“, irgendwann, offen lassen, wann vgl. Zeile 4 nicht sicher, ob etwas drin ist und was drin ist</p> <p>→ weckt Neugierde, kann nicht Tasche gemeint sein (da M. weiss, dass in der Tasche etwas drin ist) -> bezieht sich auf Aluminiumdose, M. fordert K. indirekt auf den Deckel zu öffnen -> Voraussetzung damit Inhalt ersichtlich wird, indirekter Vorschlag mit Inhalt etwas zu machen (logische Schlussfolgerung)</p>
17	<p><u>(2) M. nimmt Luftpolsterfolie aus der Tasche und (5) legt sie rechts von ihr auf den Boden. Dabei ist ihr Blick nicht zum Kind gerichtet.</u> vgl. Zeile 10 und 13 Fokus nicht auf K. sondern auf Gegenstand, keine Aufmerksamkeit K. gegenüber, beim Herausnehmen und Abstellen der Luftpolsterfolie vertieft sein</p>		<p>→ Handlung und Sprache stimmen nicht überein, K. schaut automatisch auf Handlung von M., Exploration wird unterbrochen, K. bezieht Sprache auf falschen Gegenstand</p>

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

18	<p>(6) K. stellt Aluminiumdose wieder auf und schaut gleichzeitig zur Luftpolsterfolie. stabiler, Handlung kann weitergehen, öffnen?, richtig stellen etwas Neues wird interessant, Fokus auf Luftpolsterfolie weil M. diese herausnahm</p>		
19	<p>M. nimmt Schachtel aus der Tasche, öffnet und schliesst den Deckel, jedoch nicht vollständig. vgl. Zeile 10 Inhalt sichtbar machen, explorieren, Voraussetzung: motorische Geschicklichkeit, mehr Möglichkeiten eröffnen etwas war zuvor offen, Ordnung schaffen, etwas beenden, etwas in Behälter festhalten Verschluss, variierende Form, Funktion: Inhalt nicht bekanntgeben, nicht herausfallen, sichern, verpacken, Ordnung schaffen</p> <p>→ Vergewisserung ob etwas drin ist, Neugierde -> anschließendes Desinteresse, schnelles Hineinschauen, M. möchte Gegenstand für K. vereinfachen</p>	00:13-00:16	
20	<p>K. schaut ihr dabei zu. Interesse, ebenfalls Neugierde, passiv, beobachten</p>		
21	<p>M. legt sie rechts von ihr auf den Boden. Schachtel liegt mit halboffenem Deckel auf dem Boden. vgl. Zeile 13 für K. nicht mehr interessant zu öffnen -> kennt Inhalt bereits, aber zweiteilig -> interessant fürs Schliessen</p>	00:16	M.: (?)

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

22	K. richtet seinen Blick zur Schachtel auf dem Boden. trotzdem Interesse daran finden, Neugierde, Idee was man mit dem machen kann, Aufmerksamkeit/Fokus auf Schachtel		
23	K. nimmt den Deckel in die linke Hand, übergibt ihn in die rechte Hand, legt ihn auf den Boden, lässt ihn aber nicht los. linke Hand ist näher, eher griffbereit, explorieren des Deckels, Handlung beginnt, andere Hand ist frei explorieren mit beiden Händen, rechte Hand wird favorisiert, linke Hand wird frei -> kann mit dieser etwas anderes machen ausser Fokus, Sicherheit, schwerer Gegenstand, (Denk-)pause, Besitz/Bezug bleibt	00:17-00:19	
24	Währenddessen nimmt M. zwei Bierdeckel gleichzeitig aus der Tasche. M. dreht sie um, nimmt sie auseinander und lässt sie rechts von ihr auf den Boden fallen. K. schaut zu den Bierdeckeln. Zufall, mehrere, Bierdeckel kleben aneinander, schneller, gehören zusammen, sortieren genauerer Betrachten, Vorbild für Exploration, Schutzüberprüfung genauerer Betrachten, zwei Teile offensichtlich hinlegen, Ordnung schaffen (jeder Gegenstand einzeln) vgl. Zeile 21 und 22	00:17-00:21	M.: Bierdeckla (leise) Benennung, nicht gut verständlich, Belehrung für sich sagen um Kind nicht zu sehr abzulenken
25	(1) K. nimmt einen Bierdeckel in die linke Hand. vgl. Zeile 23	00:21-00:23	
26	M. nimmt PET-Flasche aus der Tasche und stellt sie rechts neben sich auf den Boden, so dass sie steht.		

1.6 Erster Interpretationsschritt (Transkripte und Interpretationen)

<p>27</p>	<p>vgl. Zeile 10 und 13</p> <p>(3) K. lässt Bierdeckel fallen und greift mit der linken Hand nach PET-Flasche und lässt rechts die Schachtel los. Fokusumlenkung, neues Interesse, keine Zeit um Bierdeckel auf den Boden zu legen</p>	<p>00:23-00:24</p>	<p>(2) K.: Was? Unklarheit, K. hat M. nicht verstanden</p>
<p>28</p>	<p>Währenddessen nimmt M. Zeitung zerknüllt aus der Tasche und lässt sie rechts neben ihr auf den Boden fallen. vgl. Zeile 8</p>	<p>00:24-00:26</p>	<p>(4) M.: Bierdeckla ↑ (laut) Wiederholung, verständlicher, mehr Kraft, auf „was“ bezogen</p>
<p>29</p>	<p>K. greift statt die PET-Flasche, die zerknüllte Zeitung und legt sie beiseite und schweift mit Blick zu M. (welche bereits Eier-Schachtel in den Händen hält). totale Fokusumlenkung während der Handlung, Änderung der Absicht, Unsicherheit, Überforderung bei der Auswahl Desinteresse, Fokusänderung, etwas Neues wird interessant Ablenkung für Exploration, Umlenkung, bei M. geschieht etwas, in Bezug auf Sprache -> M. anschauen, schweifen: sich Zeit lassen</p>	<p>00:26-00:27</p>	<p>(5) K.: Bierdecklaa? Wiederholung, nachsprechen, sich darüber lustig machen, nochmals Rückfrage an M., Verinnerlichung</p>

1.7 Kombinationen der Gegenstände

Gegenstände	Ideen der Kinder	Kategorie
Aluminiumdose, Eier-Schachtel	Aluminiumdose in Eier-Schachtel legen	Ineinander stellen
Korken, Eier-Schachtel	Korken in Eier-Schachtel legen	Ineinander stellen
	Eier-Schachtel kippen, damit sich Korken bewegt	In Bewegung bringen
Bierdeckel, Zeitung, WC-Rolle, PET-Flasche verändert, Wollknäuel, Aluminiumdose, Eier-Schachtel, Luftpolster	Schnipsel aus Bierdeckel, Zeitung, WC-Rolle und Wollknäuel schneiden und diese in PET-Flasche verändert legen. Dann in Aluminiumdose umfüllen. Aus Schnipseln wird eine Creme gemacht. Schnipsel in Luftpolster einpacken und Päckchen in Eier-Schachtel legen. Schnipsel werden gekocht.	Basteln, Einpacken, Ineinander stellen,
Luftpolster, Bierdeckel, PET-Flasche verändert, Schachtel mit Deckel	Bierdeckel und PET-Flasche verändert in Luftpolster einpacken. Päckchen in Schachtel legen. Schachtel ist zu klein, deshalb Päckchen in Aluminiumdose legen	Ineinander stellen, Einpacken, Größen erkunden
Eier-Schachtel, Zeitung, PET-Flasche verändert, WC-Rolle, Wollknäuel	Schiff basteln: Eier-Schachtel ist Schiff, Zeitung ist Segel und Polster auf Schiff, PET-Flasche verändert und halber Joghurtbecher verändert als Sitzbank für den Kapitän, WC-Rolle wird verändert wie WC-Rolle verändert und als Kamin verwendet. Wollknäuel ist Kette, die mit dem Anker befestigt ist. Wollknäuel wird an Eier-Schachtel mit Klebeband befestigt.	Basteln
Aluminiumdose, Zeitung, Wollknäuel	Spaghetti-Kochen: Wollknäuel und Zeitung werden zerschnitten und in Aluminiumdose gelegt.	Basteln
Aluminiumdose, Wollknäuel, Schachtel mit Deckel, WC-Rolle, WC-Rolle verändert, Korken	Laterne basteln: Enden der Wolle in Aluminiumdose legen und den Deckel zumachen. Schachtel auf Aluminiumdose leimen, bemalte WC-Rolle, WC-Rolle verändert und Korken auf Schachtel leimen	Basteln
Joghurtbecher, PET-Flasche	PET-Flasche in Joghurtbecher legen	Ineinander stellen
Joghurtbecher, Schachtel mit Deckel	Kies von Joghurtbecher in Schachtel umfüllen	Umfüllen
Zeitungsball, Aluminiumdose	Zeitungsball in Aluminiumdose werfen	Zielen

Luftpolster, Aluminiumdose	Luftpolster zwischen Deckel und Dose legen	Fixieren
Korken, Schachtel mit Deckel, Bierdeckel	Korken in Schachtel legen und Bierdeckel auf Schachtel legen	Ineinander stellen, Bauen
Wolle, Schachtel mit Deckel	Wolle um Schachtel mit Deckel befestigen	Fixieren
WC-Rolle verändert, Schachtel mit Deckel	WC-Rolle verändert in/auf Schachtel mit Deckel stülpen	Ineinander stellen
Joghurtbecher, Joghurtbecher verändert	Ineinander stülpen, Aufeinander stapeln	Ineinander stellen, Bauen
Aluminiumdose, Joghurtbecher, Joghurtbecher verändert	Joghurtbecher und Joghurtbecher verändert in Aluminiumdose legen	Ineinander stellen
WC-Rolle, Bierdeckel, Zeitung zerknüllt	Biene basteln: WC-Rolle ist Körper, Bierdeckel sind Flügel, Zeitung zerknüllt wird von der Mutter in WC-Rolle gesteckt und ist der Kopf	Basteln
Zeitungsball, PET-Flasche	„Baseball“	Werfen und Fangen
Aluminiumdose, PET-Flaschen	Trommeln	Musizieren
	PET-Flasche gegen Aluminiumdose werfen, dabei entstehen Geräusche	Werfen, Musizieren
PET-Flasche, Korken, Deckel von Schachtel	Korken und Deckel in Flasche legen, Deckel verschliessen	Ineinander stellen
Flaschendeckel, Schachtel mit Deckel	Flaschendeckel in Schachtel legen, Deckel verschliessen	Ineinander stellen, Aufräumen
Aluminiumdose, Schachtel mit Deckel, Flaschendeckel	Schachtel und Flaschendeckel in Aluminiumdose legen	Ineinander stellen, Aufräumen
Joghurtbecher, Schachtel mit Deckel, Aluminiumdose, Korken, PET-Flasche	Joghurtbecher mit Wasser füllen und in Schachtel gießen, Deckel verschliessen, Schachtel in leeren Joghurtbecher legen, danach beides in Joghurtbecher verändert und dann in Aluminiumdose legen, Deckel von Aluminiumdose schliessen, dann schütteln, Schachtel mit Wasser herausnehmen, Korken in Wasser legen, Deckel schliessen, wieder öffnen, Wasser und Korken in Aluminiumdose gießen (sieden) noch mehr Wasser mit PET-Flasche holen und in Aluminiumdose leeren, weiterer Korken hineinlegen (sieden) mit Joghurtbecher Wasser von Aluminiumdose holen, in Schachtel umfüllen, Aluminiumdose kippen, damit Wasser in Joghurtbecher fließt, von Joghurtbecher in	(Um-)Füllen/Leeren, Ineinander stellen, Öffnen/Schliessen, In Bewegung bringen

1.7 Kombinationen der Gegenstände

	Schachtel umfüllen, Wasser von Schachtel in PET- Flasche umfüllen	
Joghurtbecher, WC-Rolle, PET Flasche	Turm bauen	Bauen
PET-Flaschen, Aluminiumdose	Mit PET-Flaschen auf Alumini- umdose trommeln, dazu sin- gen und tanzen	Musizieren
PET-Flaschen, Aluminiumdose, Zeitungsball,	Musik machen	Musizieren